

Forschungsprojekt

Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR)

Abschlussbericht

Stand: 5. Januar 2024

Projektlaufzeit:

1. Oktober 2020 – 31. Dezember 2022

Antragstellerin und Projektleitung

Prof. Dr. Karla Spyra

Berichterstattung und Projektbearbeitung

Martin Brünger, Stefanie Köhn, Jennifer Marie Burchardi, Anna Schlumbohm, Eva Jansen, Friedericke Schall, Lukas Kirhhübel, Karla Spyra

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Tel.: +49 30 450 517 125 | Fax: +49 30 450 517 932

E-Mail: rehaforschung@charite.de

Förderung

Deutsche Rentenversicherung Bund

Förderkennzeichen: 0421/00-40-64-50-72

Vorbemerkungen

Die Projektleitung und Berichtersteller:innen danken allen beteiligten Mitarbeitenden von Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge für ihre Unterstützung und Teilnahme am Forschungsprojekt. Gleichmaßen gilt der Dank den studienteilnehmenden Rehabilitand:innen. Weiterhin danken wir allen involvierten Mitarbeitenden des Bundesverbands Suchthilfe, des Fachverbands Sucht⁺, der Deutschen Rentenversicherung Bund und des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin für ihre Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung des Forschungsprojekts. Der Deutschen Rentenversicherung Bund danken wir zudem für die finanzielle Förderung des Forschungsprojekts.

Zitationshinweis

Dieser Abschlussbericht kann unter Verwendung einer doi wie folgt zitiert werden:

Brünger, M., Köhn, S., Burchardi, J.M., Schlumbohm, A., Jansen, E., Schall, F., Kirchhübel, L., Spyra, K. (2023): Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR). Abschlussbericht. doi: [10.5281/zenodo.10149989](https://doi.org/10.5281/zenodo.10149989)

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung.....	1
2	Hintergrund und Ziel des Projekts.....	3
2.1	SARS-CoV-2-Pandemie und Rehabilitation: Ausgangslage	3
2.2	Warum die Sucht-Rehabilitation als Forschungsgegenstand?	3
2.3	Stand der Forschung.....	5
2.4	Ziel und Fragestellungen	6
3	Methoden.....	7
3.1	Überblick und Studiendesign.....	7
3.2	Modul M1: Quantitative Befragung von Einrichtungen	8
3.3	Modul M2: Qualitative Befragung von Behandler:innen	10
3.4	Modul M3: Quantitative Befragung von Rehabilitand:innen	11
3.5	Modul M4: Routinestatistiken zur Sucht-Rehabilitation	11
3.6	Datenschutz, Ethik und Gute Epidemiologische Praxis	13
4	Ergebnisse	14
4.1	Stichprobenbeschreibung.....	14
4.1.1	Modul M1: Quantitative Befragung von Einrichtungen	14
4.1.2	Modul M2: Qualitative Befragung von Behandler:innen	17
4.1.3	Modul M3: Quantitative Befragung von Rehabilitand:innen	18
4.2	Organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	21
4.2.1	Hygiene-/Infektionsschutzmaßnahmen	21
4.2.2	Strukturelle Veränderungen der Leistungserbringung.....	23
4.2.3	Infektionsgeschehen in den Einrichtungen	28
4.2.4	Umgang mit Impfstatus/Impfungen.....	29
4.2.5	Wirtschaftliche Situation.....	32
4.2.6	Unterstützung durch Gesetzgeber, Behörden, Leistungsträger und Fachverbände.....	36
4.2.7	Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive.....	40
4.3	Personal und Teamarbeit	43
4.3.1	Personalsituation	43
4.3.2	Teamarbeit	44
4.3.3	Berufliche Mehrbelastungen.....	47
4.3.4	Private Mehrbelastungen.....	49
4.3.5	Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive.....	50

4.4	Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur	51
4.4.1	Pandemiebedingte Auswirkungen auf das Suchtverhalten	51
4.4.2	Antragstellung	53
4.4.3	Nicht-Antritte und Wartezeit	56
4.4.4	Inanspruchnahme	59
4.4.5	Rehabilitand:innen-Merkmale	63
4.4.6	Zukünftiger Bedarf	65
4.5	Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung	68
4.5.1	Anpassung des Reha-Konzepts.....	68
4.5.2	Anpassung einzelner therapeutischer Leistungsangebote	69
4.5.3	Entlassungsmanagement/Weitervermittlung.....	75
4.5.4	Anpassung von Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln	78
4.5.5	Auswirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen auf die Therapie.....	81
4.5.6	Telefonische und digitale Therapieangebote	85
4.5.7	Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive.....	94
4.6	Behandlungsergebnisse.....	96
4.6.1	Rückfälle	96
4.6.2	Behandlungsabbrüche.....	97
4.6.3	Reguläre Entlassungen	99
4.6.4	Return-to-Work-Prognose und Abstinenzaufrechterhaltung	101
4.6.5	Pandemiebedingte Einflussfaktoren auf Rehabilitationserfolg.....	104
5	Diskussion.....	107
5.1	Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse.....	107
5.1.1	Organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	107
5.1.2	Personal und Teamarbeit	110
5.1.3	Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur	112
5.1.4	Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung.....	114
5.1.5	Behandlungsergebnisse	117
5.2	Stärken und Limitationen der Studie.....	119
5.3	Implikationen und Fazit	121
6	Tabellenverzeichnis	125
7	Abbildungsverzeichnis.....	126
8	Abkürzungsverzeichnis	130

9	Vorträge und Veröffentlichungen zum Forschungsprojekt.....	131
9.1	Vorträge.....	131
9.2	Veröffentlichungen.....	132
10	Literatur.....	133
11	Anhang.....	139
11.1	Weitere Ergebnisse: Rahmenbedingungen.....	139
11.2	Weitere Ergebnisse: Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur.....	143
11.3	Weitere Ergebnisse: Reha-Konzept und Leistungsangebote.....	144
11.4	Weitere Ergebnisse: Freitextanalyse Wünsche für die Zukunft.....	145

1 Zusammenfassung

Hintergrund

Die Sucht-Rehabilitation weist im Vergleich zur übrigen medizinischen Rehabilitation einige Spezifika auf, die im Kontext der SARS-CoV-2-Pandemie Bedeutung haben könnten. Hierzu gehören besondere Zugangswege über Suchtberatungsstellen und Entgiftungsstationen in Akutkrankenhäusern. Weiterhin ist das Einrichtungsspektrum äußerst heterogen. Die Reha-Dauer liegt mit im Mittel 86 Tagen deutlich höher als in der somatischen Rehabilitation mit 23 Tagen. Die Rehabilitand:innen-Struktur unterscheidet sich von derjenigen in der übrigen medizinischen Rehabilitation. Hierzu gehören ein hoher Männeranteil, ein niedriges mittleres Alter und ein niedriger sozioökonomischer Status. Daneben sind in der Pandemie Änderungen im Zugang zu Suchtmitteln und im Konsumverhalten zu verzeichnen. Die Studienlage ist hier uneinheitlich. Als neue bzw. verstärkt potenziell in der Pandemie auftretende Motive für erhöhten Substanzkonsum bzw. vermehrtes Suchtverhalten sind Langeweile, Einsamkeit und Angst vor Ansteckung beschrieben. Es ist aus vorherigen Studien bekannt, dass diese Faktoren bestehende Suchterkrankungen verstärken bzw. die Rückfallgefahr erhöhen können.

Ziel und Fragestellungen

Globales Ziel der Studie CoV-AZuR war es, pandemiebedingte Veränderungen in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge zu beschreiben und zu analysieren sowie mögliche Schlussfolgerungen hieraus für die postpandemische Zeit abzuleiten.

Studiendesign und Methoden

Die Beobachtungsstudie umfasst vier Studienmodule und wurde mit einem Mixed-Methods-Ansatz durchgeführt, um unterschiedliche Akteure und Perspektiven einzubinden.

1. Einrichtungsleitungen sämtlicher ca. 1.050 Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge in Deutschland wurden zu zwei Zeitpunkten (t1: Herbst 2021, t2: Sommer 2022) gebeten, online einen Fragebogen auszufüllen. Der auswertbare Rücklauf umfasste zu t1/t2 n=336/415 Fragebögen für n=556/615 Einrichtungsstandorte. Für einen Teil der Analysen wurden die Einrichtungen in drei Settings gruppiert:
Setting 1: stationäre Einrichtungen (t1/t2 n=58/68); Setting 2: gemischt stationär-ambulante Einrichtungen (inkl. ganztägig ambulanter Rehabilitation, n=39/35); Setting 3: ambulante Einrichtungen (ausschließlich ambulante Rehabilitation und/oder Nachsorge, n=239/312).
2. Zur vertieften Exploration wurden mit n=26 ärztlich oder therapeutisch in Sucht-Reha-Einrichtungen tätigen Personen Leitfaden-gestützte Interviews zu zwei Zeitpunkten (Ende 2021/Anfang 2022 und Herbst 2022) Videotelefonie-gestützt durchgeführt. Die Audioaufnahmen wurden transkribiert und inhaltsanalytisch nach Kuckartz ausgewertet.
3. Im Zuge einer in der ersten Jahreshälfte 2022 in 34 Sucht-Reha-Einrichtungen durchgeführten Hybrid-Befragung (wahlweise online oder schriftlich) wurden Angaben von insgesamt n=460 Personen deskriptiv ausgewertet, die sich zum Befragungszeitpunkt in Sucht-Rehabilitation (n=303) oder Nachsorge nach vorheriger Sucht-Rehabilitation (n=157) befanden.
4. Ergänzend wurden Routine-Statistiken der Deutschen Rentenversicherung und solche basierend auf dem Kerndatensatz Sucht zum Versorgungsgeschehen in der Sucht-Rehabilitation vergleichend für die Jahre 2019 bis 2021 herangezogen.

Ergebnisse

Fast alle Einrichtungen berichteten, umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen implementiert zu haben. Der infolge der Implementierung von Hygiene- und Abstandsregeln entstandene Raummangel führte bei etwa 70% der Einrichtungen zu Problemen bei der Umsetzung von Therapie und Aufenthalt. Abbrüche oder Unterbrechungen laufender Reha-Leistungen, ein Aufnahmestopp und die generelle Einstellung von rehabilitativen Angeboten waren am häufigsten in der ersten Welle im Frühjahr 2020 zu verzeichnen, traten jedoch in der Minderheit der Einrichtungen auf. Ein beträchtlicher Anteil der Einrichtungsleitungen gab an, die Anzahl der Behandlungsplätze pandemiebedingt reduziert zu haben, v.a. aufgrund eines Mangels an Therapieräumen und Rehabilitand:innen-Zimmern aufgrund von Einzelbelegung. Pandemie und Coronaschutzmaßnahmen gingen mit erheblichen Mehrbelastungen des Personals und Änderungen in der Teamarbeit und beim Personalmanagement einher.

54% der Rehabilitand:innen berichteten von einem pandemiebedingt erhöhten Verlangen nach Suchtmitteln, v.a. wegen Einsamkeit, Langeweile und Konflikten. Die Anzahl der Sucht-Reha-Leistungen ging 2020 (-10%) und 2021 (-9%) gegenüber 2019 zurück. Besonders stark fiel der Rückgang bei Frauen und Alkoholabhängigkeit sowie für Kurzzeitbehandlung und Adaption aus.

Die Einrichtungsleitungen berichteten, dass erhebliche Umstellungen am Reha-Konzept und einzelnen therapeutischen Leistungsangeboten erforderlich waren, z.B. bei Gruppentherapien, angehörigorientierten Interventionen und externen Belastungs- und Arbeitserprobungen. Dem wurde u.a. mit telefonischen und digitalen Angeboten begegnet. Die Weitervermittlung nach Entlassung z.B. in Selbsthilfegruppen gestaltete sich erheblich schwieriger als üblich.

Diskussion

Es zeigten sich deutliche pandemiebedingte Auswirkungen auf die Sucht-Rehabilitation hinsichtlich Rahmenbedingungen, Personalsituation sowie Zugang und Inanspruchnahme. Nach einem Rückgang von Sucht-Rehabilitationsleistungen während der Pandemie rechnet ein Großteil der Einrichtungen kurz- bzw. mittelfristig mit einer steigenden Nachfrage. Um Leistungsangebot und therapeutische Beziehung unter Pandemiebedingungen aufrecht erhalten zu können, wurden telefonische bzw. digitale Leistungen ersatzweise angeboten, beispielsweise Einzel- und Gruppentherapien sowie angehörigorientierte Interventionen. Diese Angebote wurde mehrheitlich sowohl von Einrichtungsleitungen als auch Rehabilitand:innen begrüßt. Es wurde überwiegend befürwortet, solche Angebote in Ergänzung zu Vor-Ort-Angeboten postpandemisch weiterzuführen.

Verwendungsmöglichkeiten/Umsetzung

Für zukünftige Krisensituationen sollten Vorkehrungen getroffen werden. Dazu zählen die Erstellung von Pandemieplänen einschließlich der Vorbereitung auf die kurzfristige Einrichtung eines Krisenstabs bei Bedarf, die Bereitstellung der erforderlichen technischen Ausstattung, das Vorhalten von Infektionsschutzmaterialien und die entsprechende Schulung der Beschäftigten.

Auch für die Regelversorgung bieten sich Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der Sucht-Rehabilitation insbesondere hinsichtlich des Einsatzes digitaler Technologien. Neben der Verwendung für interne Prozesse, Supervisionen, Fortbildungen und die externe Kommunikation mit Vor-/Nachbehandler:innen, Rehabilitand:innen und Angehörigen ist auch ein Einsatz für therapeutische Zwecke denkbar. Hierfür müssen entsprechende rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Wirksamkeit digitalgestützter Interventionen sollte evaluiert werden.

2 Hintergrund und Ziel des Projekts

2.1 SARS-CoV-2-Pandemie und Rehabilitation: Ausgangslage

Ab Ende Februar 2020 wirkte sich die SARS-CoV-2-Pandemie mit bis dato unbekanntem gesamtgesellschaftlichen Veränderungen aus – verbunden mit vielfältigen Belastungen und neuen Herausforderungen insbesondere für die Gesundheitsversorgung. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Pandemie wirkten sich die bundesweit und regional ergriffenen Schutz- und Hygienemaßnahmen auch in vielfältiger und sehr einschneidender Weise auf den Zugang und die Leistungserbringung der medizinischen und beruflichen Rehabilitation aus. Die Dauer und der Verlauf der SARS-CoV-2-Pandemie und damit auch die längerfristigen Auswirkungen auf das Reha-System waren zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Ausgehend von der Annahme, dass die Rahmenbedingungen der Erbringung und Inanspruchnahme von rehabilitativen Leistungen über einen längerfristigen Zeitraum beeinträchtigt sein werden und unvermittelte Anpassungen der üblichen Routinen zu Folge haben würden, um die rehabilitative Versorgung zu sichern, initiierte die Deutsche Rentenversicherung Bund im April 2020 den Förderaufruf für „Forschungsvorhaben zu Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf das System der Rehabilitation“, in dessen Kontext das Forschungsvorhaben „Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR)“ konzipiert wurde.

2.2 Warum die Sucht-Rehabilitation als Forschungsgegenstand?

Auch unabhängig von der SARS-CoV-2-Pandemie kommt der Behandlung von suchtkranken Menschen eine besondere gesellschaftliche Bedeutung zu: Suchterkrankte Menschen sind im Mittel jünger als andere Rehabilitand:innen und die Gefahr der Chronifizierung der Erkrankung ist besonders hoch. Bei Nichtbehandlung drohen soziale Desintegration und hohe volkswirtschaftliche Folgekosten. Die direkten volkswirtschaftlichen Kosten allein durch schädlichen Alkoholkonsum werden auf insgesamt 16,6 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt, die indirekten Kosten auf weitere 40,4 Mrd. Euro (Carvalho et al., 2019; Effertz, 2020).

Anders als die übrigen Indikationsbereiche der medizinischen Rehabilitation wurde die stationäre Sucht-Rehabilitation gemäß Beschlüssen der wichtigsten Leistungsträger vom prinzipiell empfohlenen Aufnahmestopp Ende März, Anfang April 2020 ausdrücklich ausgenommen (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Diese Sonderstellung der Sucht-Rehabilitation innerhalb der deutschen Reha-Landschaft wurde übereinstimmend mit der unverzichtbaren Versorgungsstruktur für die besonders gefährdete Zielgruppe suchtkranker Menschen begründet. Suchtkranke Menschen wurden in mehrfacher Hinsicht als besonders gefährdet hinsichtlich Infektionsgeschehen und ungünstigem Krankheitsverlauf eingeschätzt – sowohl bezogen auf eine Covid-19-Infektion als auch in Hinblick auf die Suchterkrankung selbst. Zum einen sind Menschen mit einer Suchterkrankung häufiger durch ein geschwächtes Immunsystem sowie schwere Vor- und Begleiterkrankungen der Gruppe der Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zuzurechnen. Zum anderen wurden bei suchtkranken Menschen verstärkt Hindernisse bei der Umsetzung von geltenden Hygienevorschriften und Isolationsauflagen gesehen, die mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko einhergehen können. Schließlich könnte die Pandemie-

Situation Rückfälle im Krankheitsverlauf begünstigen, gerade wenn eine planmäßige Beendigung oder Fortführung der Therapie nicht gewährleistet werden kann (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2020; Fachgesellschaften und Verbände der Suchthilfe und -behandlung, 2020).

Verglichen mit der übrigen medizinischen Rehabilitation unterscheidet sich die Rehabilitandenstruktur deutlich. Besondere Merkmale sind ein hoher Männeranteil, ein niedriges mittleres Alter, ein niedriger sozioökonomischer Status mit einer Überrepräsentation von z.B. Arbeitslosen, Wohnungslosen, Menschen in betreutem Wohnen und Gefangenen und ein hohes Ausmaß an psychischer und somatischer Komorbidität (Schwarzkopf et al., 2022). Diese vulnerablen Personengruppen könnten von der Pandemie besonders betroffen sein (Vogelgesang, 2020; Weissinger, 2020).

Neben den genannten Besonderheiten weist die Sucht-Rehabilitation im Vergleich zur übrigen medizinischen Rehabilitation weitere Spezifika auf, die sich im Kontext der SARS-CoV-2-Pandemie als potenziell relevant zeigen. Hierzu gehören besondere Zugangswege in die Rehabilitation. Neben Entgiftungsstationen in Akutkrankenhäusern spielen Suchtberatungsstellen eine zentrale Rolle, welche den im Antragsprozess in der Regel benötigten Sozialbericht erstellen (Weissinger, 2017). Anders als die vorher erwähnte Ausnahmeregelung für die kontinuierliche Weiterführung der stationären Sucht-Rehabilitation mussten Angebote von Suchtberatungsstellen und die ambulante Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge sowie Entzugsbehandlungen aufgrund von kommunalen oder landesrechtlichen Vorgaben zwischenzeitlich komplett eingestellt oder in modifizierter bzw. eingeschränkter Form angeboten werden (Weissinger, 2020; Scheibenbogen, Mader, 2022).

Die Dauer der Rehabilitation übersteigt mit durchschnittlich 86 Tagen diejenige in der somatischen Rehabilitation mit 23 Tagen bei Weitem (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Die Kosten für Sucht-Rehabilitationsmaßnahmen liegen dementsprechend deutlich höher (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020). Eine Besonderheit ist auch, dass in der stationären Sucht-Rehabilitation Doppelzimmer noch weit verbreitet sind, was aus Infektionsschutzgründen in einer Pandemie problematisch sein kann (Vogelgesang, 2020). Weiterhin ist das Spektrum der Einrichtungen äußerst heterogen. Es reicht von kleinen, nahezu ausschließlich gemeinnützig oder kommunal getragenen Suchtberatungsstellen bis hin zu großen Fachkliniken mit mehreren Hundert Betten, teils privatwirtschaftlich geführt.

Neben der stationären und der ganztägig ambulanten Rehabilitation, die im Grundsatz so auch in den übrigen Fachgebieten der Rehabilitation bestehen und an die sich eine Nachsorgeleistung anschließen kann, existieren zwei weitere Leistungsformen in der Sucht-Rehabilitation: Dies ist zum einen als alltags- bzw. berufsbegleitendes Angebot die ambulante Rehabilitation, die zunächst sechs Monate andauert und zweimal auf insgesamt maximal 18 Monate verlängert werden kann. Zum anderen kann sich an eine stationäre Rehabilitation für besonders in ihrer Teilhabe eingeschränkte Personen die Adaption als zweite Phase der Rehabilitation mit einer Dauer von weiteren etwa drei bis vier Monaten anschließen. Deren Kernelemente sind Belastungserprobungen und zumindest ein Betriebspraktikum. Eine weitere Besonderheit der Leistungserbringung in der Sucht-Rehabilitation ist die Kombinationsbehandlung, bei der stationäre und ambulante Leistungsformen nahtlos kombiniert werden (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022).

2.3 Stand der Forschung

Die Situation zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie war einzigartig und der Stand der Forschung konnte zu diesem Zeitpunkt daher nur mittelbar über die vermutete Auswirkungen auf einzelne Parameter betrachtet werden.

Eine Hypothese war, dass die Pandemie ein Umfeld bietet, in dem Abhängigkeitserkrankungen entstehen und bereits bestehende Suchterkrankungen negativ beeinflusst werden können (Georgiadou et al., 2020). Drohende Arbeitslosigkeit, Langeweile, Einsamkeit und Angst vor Ansteckung wurden als Motive beschrieben, die mit der Pandemie in besonderem Maß assoziiert sind und die einen erhöhten Substanzkonsum bzw. ein vermehrtes Suchtverhalten begünstigen könnten (Lochbühler, 2021). Die Wirkung dieser Faktoren als Verstärker bestehender Suchterkrankungen bzw. als Auslöser für Rückfälle wurde in verschiedenen Studien gezeigt (Henkel, Zemlin, 2009). Zudem gab es während der Pandemie auch Veränderungen im Zugang zu Suchtmitteln und im Konsumverhalten, beispielsweise während Lockdown-Phasen. Die Studienlage zum Konsumverhalten ist jedoch uneinheitlich und hängt von der untersuchten Population und Art des Suchtmittels ab (Koopmann et al., 2020; Manthey et al., 2020).

Werden Rehabilitationsleistungen aufgrund des erschwerten Zugangs nicht beantragt oder schon geplante Rehabilitationen nicht angetreten, besteht das Risiko, dass die Suchterkrankung dauerhaft nicht behandelt wird, da die Therapiemotivation bei Suchterkrankten nicht gleichbleibend hoch ist und der „richtige Moment“ im Krankheitsverlauf verpasst wird, um die Behandlung einzuleiten (Adamson et al., 2009; Andersson et al., 2019). Auch eine vorzeitige Beendigung einer Sucht-Behandlung kann den Therapieerfolg signifikant mindern (Andersson et al., 2019). Unklar war, inwieweit diese Faktoren oder der eingeschränkte Zugang zur Suchtbehandlung zu einer anderen Zusammensetzung der behandelten Rehabilitand:innengruppen führt. Sollten beispielsweise wegen eingeschränkter Kapazitäten lediglich besonders schwere Fälle eine Rehabilitation durchführen, wäre eine erhöhte Rückfallquote in der 12-Monatskatamnese wahrscheinlich. Aktuelle Studien zum Therapieerfolg von Suchterkrankungen zeigen, dass z.B. Personen mit vielen vorherigen Behandlungsversuchen (Entgiftungen und Entwöhnungen) ein erhöhtes Rückfallrisiko in der 12-Monatskatamnese zeigen (Bachmeier et al., 2022).

Ebenfalls unklar war die Auswirkung der organisatorischen Anpassungen und der praktischen Ausgestaltung des therapeutischen Geschehens unter Pandemie-Bedingungen in Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation auf die Therapieadhärenz und den Behandlungserfolg. Die SARS-CoV-2-Pandemie konfrontierte Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge mit der Herausforderung, das Therapieangebot bei gleichzeitig bestmöglichem Schutz von Rehabilitand:innen und Personal vor einer Corona-Infektion aufrecht zu erhalten. Frühe Erfahrungsberichte von Leistungserbringern beschrieben verschiedene Strategien zur notwendigen Anpassung der therapeutischen Angebote aufgrund von Hygiene- und Schutzmaßnahmen während der Pandemie. Dies betraf insbesondere Angebote im Gruppensetting (Vogelgesang, 2020; Walcher, 2020; Weissinger, 2020). Ein Strategie zur Aufrechterhaltung der therapeutischen Versorgung war auch die Nutzung telefonischer oder digitaler Angebote sowie einzeltherapeutischer Ersatzleistungen der Gruppentherapie insbesondere in

ambulanten Settings, deren flexible Erbringung übergangsweise durch die Leistungsträger gewährleistet wurde (Tabbara et al., 2020).

Weiterhin war für die Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge insbesondere zu Pandemiebeginn und den ersten Pandemiephasen ungewiss, welche pandemiebedingten Auswirkungen über Nachfrage und Art der Ausgestaltung des Therapieangebots hinausgehend hinsichtlich wirtschaftlicher Situation, Personalmanagement und Teamarbeit bestehen würden.

2.4 Ziel und Fragestellungen

Ziel der Studie „Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge“ (CoV-AZuR) war es, pandemiebedingte Veränderungen in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge auf empirischer Basis zu beschreiben und mögliche Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Sucht-Rehabilitation sowohl für künftige Krisenzeiten als auch für die Routine abzuleiten. Zur umfassenden Exploration des Forschungsgegenstandes wurde die Studie in einem Mixed-Methods-Design konzipiert, das quantitative Erhebungen (Einrichtungsbefragung, Rehabilitanden:innen-Befragung), qualitative Befragungen (Interviews mit Behandler:innen) und ergänzende Analysen von Routinedaten-Statistiken kombiniert.

Konkret wurden folgende Fragestellungen untersucht:

Welche Veränderungen während der Pandemie zeigten sich für die Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge in Bezug auf

- organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche **Rahmenbedingungen**,
- **Personal** und **Teamarbeit**,
- **Zugang, Inanspruchnahme** und **Rehabilitand:innenstruktur**,
- **Reha-Konzept, therapeutische Leistungsangebote** und **Digitalisierung**
- und in Bezug auf **Behandlungsergebnisse**?

3 Methoden

3.1 Überblick und Studiendesign

Es wurde eine explorative Beobachtungsstudie mit Mixed-Methods-Ansatz durchgeführt, um unterschiedliche Perspektiven erfassen und verschiedene relevante Akteure einbinden zu können. Hierfür wurden vier Studienmodule konzipiert. Die ersten beiden Studienmodule fokussieren auf die Perspektive der Sucht-Reha-Einrichtungen und adressieren sowohl Einrichtungsleitungen (Modul **M1**) als auch dort tätige Behandler:innen (Modul **M2**). Modul **M3** spiegelt die Sichtweise von Rehabilitand:innen wider. Das Versorgungsgeschehen wird in Modul **M4** anhand von Routinedaten-Statistiken abgebildet.

Zur besseren Verständlichkeit und Zuordnung werden alle studienmodulspezifischen Ergebnisdarstellungen im Folgenden mit einem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet:

M1 Quantitative Online-Befragung mittels strukturiertem Fragebogen von sämtlichen Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge in Deutschland zu zwei Zeitpunkten

M2 Qualitative Befragung auf Grundlage Leitfadengestützter Interviews mit Behandler:innen in Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge zu zwei Zeitpunkten

M3 Quantitative Hybrid-Befragung mittels strukturiertem Fragebogen von Menschen, die sich in Sucht-Rehabilitation oder -Nachsorge befinden

M4 Analyse von Routinedaten-Statistiken im Zeitverlauf, die auf aggregierten Daten von Leistungsträgern oder Leistungserbringern beruhen

Abbildung 1 zeigt die monatlichen COVID-19-bezogenen Todesfälle in Deutschland von März 2020 bis Dezember 2022 und wie sich die vier Studienmodule zeitlich in den Pandemieverlauf einordnen. Die Primärerhebungen (Studienmodule M1 bis M3) begannen im Herbst 2021. Um die Situation der Sucht-Rehabilitation in der ersten Hälfte der Pandemie besser beurteilen zu können, wurden bei der Einrichtungsbefragung und der Behandler:innen-Befragung zum ersten Erhebungszeitpunkt t1 bewusst auch retrospektive Fragen gestellt, die sich auf diese erste Pandemie-Phase – teils explizit auf die erste Corona-Welle im Frühjahr 2020 – beziehen. Weiterhin ermöglicht der Einbezug von Personen, die sich zum Befragungszeitpunkt bereits in der Sucht-Nachsorge befanden und deren Sucht-Rehabilitation in den Monaten zuvor stattgefunden hatte, einen erweiterten Einblick in die erste Phase der Pandemie. Ergänzend geben Routinedaten-Statistiken für die Jahre 2020 und 2021 Aufschluss über pandemiebedingte Veränderungen der ersten beiden Pandemie-Jahre im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019. Den zeitlichen Abschluss der Studie bildet der zweite Erhebungszeitraum t2 der Einrichtungs- und Behandler:innen-Befragung im Sommer bzw. Herbst 2022.

Abbildung 1: Studienmodule mit Erhebungszeiträumen im Pandemie-Verlauf

Pfeile symbolisieren retrospektive Fragestellungen teils spezifisch auf die erste Pandemiewelle bezogen (M1) und Einschluss von Personen in Nachsorge, die zuvor ihre Rehabilitation abgeschlossen hatten (M3)

Abbildung 2 zeigt die in den verschiedenen Studienmodulen direkt (Haken) oder indirekt (Haken in Klammern) adressierten Themen. Die Gliederung der Ergebnisse dieses Berichts folgt den genannten Themenbereichen.

Abbildung 2: Studienmodule und Themen

	M1 Einrichtungsbefragung	M2 Behandler:innen-Interviews	M3 Rehabilitand:innen-Befragung	M4 Routinedaten-Statistiken
1. Rahmenbedingungen organisatorisch, strukturell, wirtschaftlich	✓	(✓)	(✓)	
2. Personal und Teamarbeit u.a. Mehrbelastungen	✓	(✓)		
3. Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innen-Merkmale	✓	✓	✓	✓
4. Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung	✓	✓	✓	
5. Behandlungsergebnisse u.a. Abbrüche, Arbeitsfähigkeit	✓	(✓)		✓

3.2 Modul M1: Quantitative Befragung von Einrichtungen

Die quantitative Befragung von Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge wurde als Vollerhebung aller ambulanten und stationären Einrichtungen in Deutschland zu zwei Zeitpunkten im Herbst 2021 (t1) und im Sommer 2022 (t2) durchgeführt. Einschlusskriterium war, dass eine Einrichtung zumindest einen der vier möglichen Leistungstypen der Sucht-Rehabilitation (stationäre

Rehabilitation (STR), Adaption (ADA), ganztägig ambulante Rehabilitation (TAR) bzw. ambulante Rehabilitation (ARS) und/oder Sucht-Nachsorge (NAS) anbietet.

Die Befragung wurde online mithilfe der Erhebungssoftware evasys durchgeführt. Vorab wurde eine Einrichtungs-Datenbank aufgebaut. Da im Jahr 2021 das Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) einer Revision unterzogen war und somit kein aktuelles und umfassendes, öffentlich zugängliches Einrichtungsverzeichnis existierte, wurden für die Erstellung einer Einrichtungs-Datenbank zu Studienzwecken mehrere Quellen herangezogen:

- Verzeichnis von stationären Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) für den Bereich Abhängigkeitserkrankungen
<https://www.bar-frankfurt.de/service/datenbanken-verzeichnisse/reha-einrichtungsverzeichnis/rehastuetten-suche.html>
- Einrichtungsverzeichnis des Bundesverbands Suchthilfe
<https://www.suchthilfe.de/>
- Einrichtungsverzeichnis des Fachverbands Sucht+
<https://www.sucht.de/einrichtungen/>
- Webportal der Deutschen Rentenversicherung für Reha-Nachsorge, Bereich Nachsorge bei Abhängigkeitserkrankungen
<https://www.nachderreha.de/>

Nach Elimination von Dopplungen ergaben sich n=1.092 Einträge. Hiervon waren einige Einrichtungen per E-Mail nicht erreichbar oder boten keinen der genannten Leistungstypen (mehr) an, so dass zu t1 n=1.049 und zu t2 n=1.044 Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge per E-Mail kontaktiert werden konnten. Bei Nicht-Antwort wurden mehrere Erinnerungen verschickt. Zielgruppe der Befragung war die kaufmännische, ärztliche oder therapeutische Leitung der Einrichtung. Verfügte eine Einrichtung über mehrere Standorte war die Beantwortung einzeln oder für mehrere Standorte gemeinsam möglich.

Der Fragebogen erfasste zu beiden Zeitpunkten sämtliche der in Abbildung 2 genannten Themenbereiche. Zu t2 wurden einige Aspekte in verkürzter Form erhoben, um Redundanzen zu vermeiden und die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Einige Fragen wurden separat für jeden Leistungstyp erfasst, die meisten Fragen wurden jedoch pro Einrichtung lediglich einmal gestellt. Daher wurden für einen Teil der Analysen alle Einrichtungen einem von drei Settings zugeordnet:

- **Setting 1:** Einrichtungen mit stationärem Angebot inkl. Adaption ohne ambulantes Angebot
- **Setting 2:** Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen, hierunter alle Einrichtungen mit ganztägig ambulantes Angebot
- **Setting 3:** Einrichtungen mit ausschließlich berufs-/alltagsbegleitendem ambulantes Angebot (ARS und/oder NAS).

Die genaue Zuordnung von Leistungstyp-Kombinationen zu den drei Settings und deren Häufigkeit finden sich in Abbildung 4 und Abbildung 5 in der Stichprobenbeschreibung in Kapitel 4.1.1.

Ergänzend wurden im Fragebogen einige Einrichtungsmerkmale in Anlehnung an den Deutschen Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe (KDS-Einrichtung) erhoben, hierunter der Einrichtungstyp, weitere angebotene Leistungen (z.B. Entgiftung, ambulante Opioidsubstitution), das Behandlungsspektrum, Spezialisierung für bestimmte Zielgruppen (z.B. Kinder und Jugendliche), die Trägerschaft, der federführende Beleger sowie Bundesland und Größe des Orts (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2021). Abschließend wurde die Funktion der ausfüllenden Person erfasst.

Die Ergebnisse werden deskriptiv mit relativen Häufigkeiten grafisch mittels Balkendiagrammen oder tabellarisch dargestellt, teils stratifiziert für die drei Settings oder fünf Leistungstypen. Um die Zuordnung zu erleichtern, wird in allen Abbildungen jedem Setting eine einheitliche, spezifische Farbe zugewiesen (Setting 1: blau, Setting 2: grün, Setting 3: rot). Global berichtete Ergebnisse sind in braun dargestellt. In Abbildungen, in denen Ergebnisse der beiden Erhebungszeitpunkte vergleichend dargestellt werden, sind Ergebnisse der t1-Befragung im Herbst 2021 mit einer dunkleren Farbtönung, solche aus der t2-Befragung im Sommer 2022 mit einer helleren Farbintensität gekennzeichnet. Freitextantworten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und bei hinreichend großer Anzahl an Rückmeldungen quantifiziert. Aus Platzgründen wird ein Teil der Ergebnisse im Anhang Kapitel 11 tabellarisch dargestellt.

3.3 Modul M2: Qualitative Befragung von Behandler:innen

In Ergänzung zur strukturierten Einrichtungsbefragung wurden Interviews mit n=26 ärztlichen oder therapeutischen Behandler:innen, die in Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation tätig sind, zu zwei Zeitpunkten geführt. Die Sampling-Strategie folgte mehreren Kriterien: Es sollten alle drei Settings und unterschiedliche Indikationsschwerpunkte (Alkohol/Medikamente vs. illegale Drogen) repräsentiert sein. Daneben wurde ein Einbezug relevanter Professionen (Ärzt:innen, Psycholog:innen, Sozialpädagog:innen/Sozialarbeiter:innen) und unterschiedlicher Trägerschaften (privat, gemeinnützig) sowie eine angemessene Repräsentation der Geschlechter angestrebt.

Für die Interviewführung wurden Gesprächsleitfäden erstellt. Diese fokussierten – jeweils mit Bezug zur Pandemie – auf die Themen Therapiegestaltung inkl. telefonischer und digitaler Therapieangebote, Zugang zur Rehabilitation, Erreichung von Therapiezielen und zum zweiten Erhebungszeitpunkt t2 zusätzlich auf Lehren aus der Pandemie. Den Interviewpartner:innen wurde zudem Raum für weitere Aspekte gegeben. Ergänzend wurden vor dem ersten Interview strukturiert Angaben zur Person (Geschlecht, Alter, Berufserfahrung in Jahren, Profession) und zur Einrichtung (angebotene Leistungstypen, Zugehörigkeit zu Setting, Spezialisierung auf Zielgruppen und Trägerschaft) erhoben. Anhand des Ortes der Einrichtung wurden Bundesland und siedlungsstruktureller Regionstyp gemäß Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bestimmt (Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, 2017).

Die jeweils 26 Gespräche fanden Ende 2021 bzw. Anfang 2022 (t1) und im Herbst 2022 (t2) statt. Alle Interviews wurden Videotelefonie-gestützt durchgeführt. Zur inhaltlichen Vorbereitung und Testung des ersten Gesprächsleitfadens wurden Gespräche mit Geschäftsführungen von drei Sucht-

Fachverbänden im Herbst 2021 geführt. Die Audioaufnahmen wurden nach dem Verfahren von Dresing und Pehl (vereinfacht) transkribiert (Dresing, Pehl, 2018).

Die Auswertung der hinsichtlich Personen-, Einrichtungs- und Ortsnamen anonymisierten Transkripte erfolgte mithilfe der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (Kuckartz, 2022). Hier wurde ein deduktiv aus den Forschungsfragen und dem Gesprächsleitfaden abgeleitetes Vorgehen mit einem induktiven, materialbasierten Ansatz kombiniert. Bei Zitaten werden der Erhebungszeitpunkt (t1 oder t2), die Teilnehmenden-ID und die in der jeweiligen Einrichtung angebotenen Leistungstypen angegeben, um die Zitate besser einordnen zu können (Beispiel: t2/03 STR, TAR).

3.4 Modul M3: Quantitative Befragung von Rehabilitand:innen

Um die Einrichtungsperspektive zu ergänzen, wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 Menschen strukturiert befragt, die zum Befragungszeitpunkt eine Sucht-Rehabilitation oder eine Nachsorge nach vorheriger Sucht-Rehabilitation absolvierten. Die Rekrutierung der studienteilnehmenden Rehabilitand:innen erfolgte vor Ort in insgesamt n=34 ambulanten und stationären Sucht-Reha-Einrichtungen. Die Studienteilnahme war wahlweise Papier-basiert oder online möglich. Um unterschiedliche Phasen der Pandemie abdecken zu können, wurde ein Verhältnis von 2:1 bei der Rekrutierung von Personen in Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und Sucht-Nachsorge mit einer Gesamtzielfallzahl von n=450 angestrebt.

Thematisch umfasst der über die Befragungssoftware evasys realisierte Fragebogen die Bereiche Auswirkungen der Pandemie auf das eigene Suchtverhalten, Zugang und Barrieren in die Sucht-Rehabilitation sowie Wahrnehmung der eigenen Rehabilitation bzw. Nachsorge. Ergänzend wurden soziodemografische Variablen (z.B. Schul- und Ausbildungsabschluss, Migrationsbiografie, Partnerschaft und Wohnsituation) in Anlehnung an den Kerndatensatz Sucht (KDS-Fall) und der subjektive Gesundheitszustand in Anlehnung an eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO erhoben, wie sie auch in der Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) des Robert Koch-Instituts genutzt wird (Lampert et al., 2018; Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2021).

3.5 Modul M4: Routinestatistiken zur Sucht-Rehabilitation

Neben den in den Studienmodulen M1 bis M3 beschriebenen Primärerhebungen wurden Routinedaten-Statistiken von Leistungsträgern und Organisationen des Suchthilfesystems betrachtet, um Veränderungen der Belegungssituation und der Rehabilitand:innen-Struktur im Pandemieverlauf beschreiben zu können.

Die jährlich herausgegebenen Statistikbände der Deutschen Rentenversicherung (DRV) geben Auskunft über die Anzahl der im betreffenden Kalenderjahr abgeschlossenen medizinischen Rehabilitationen bei Abhängigkeitserkrankungen im Zuständigkeitsbereich der DRV (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2021; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Neben der Gesamtzahl abgeschlossener Maßnahmen wurden auch

stratifizierte Auswertungen nach Geschlecht, Altersgruppe, Staatsangehörigkeit (deutsch / nicht deutsch), Suchtmittelgruppe und Maßnahmeart im Zeitvergleich 2019 bis 2021 betrachtet.

Weiterhin wurde im Reha-Bericht 2022 der Deutschen Rentenversicherung ein Schwerpunkt auf den Bereich Abhängigkeitserkrankungen gesetzt und dort über das übliche Maß hinausgehende Analysen vergleichend im Zeitverlauf publiziert (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022; Erbstößer et al., 2022). Diese Auswertungen werden ebenfalls einbezogen.

Das Institut für Therapieforchung (IFT) publiziert jährlich die sogenannte Deutsche Suchthilfestatistik (DSHS) (Schwarzkopf et al., 2020). Daneben veröffentlichen der Bundesverband Suchthilfe und der Fachverband Sucht⁺ jahresweise Auswertungen auf Basis aggregierter Statistiken ihrer Mitgliedseinrichtungen. Die Veröffentlichungen zur DSHS und der Fachverbände beruhen auf Codierungen gemäß Deutschem Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe (KDS). Der von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) herausgegebene KDS wird im deutschen Suchthilfesystem inklusive der Rehabilitation und Nachsorge einheitlich zur Dokumentation verwendet unabhängig davon, wer Kostenträger der Maßnahme ist. Seit 2017 wird der KDS in der Version 3.0 verwendet (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2021). Beim KDS kann zwischen Einrichtungsmerkmalen (KDS-Einrichtung) und Fall-bezogenen Merkmalen (KDS-Fall) differenziert werden. Die Fall-bezogenen Merkmale beziehen sich auf Charakteristika von und Maßnahmen für Hilfe suchende Abhängigkeitserkrankte und werden auch als Basisdokumentation bezeichnet.

Ergänzend zum KDS im engeren Sinne wurde der Kerndatensatz Katamnese (KDS-Kat) entwickelt, welcher bei der von vielen Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation vorgenommenen katamnestischen Befragung 12 Monate nach Ende einer Sucht-Rehabilitation einheitlich verwendet wird. Der KDS-Kat ist nicht Teil der DSHS, jedoch geben die beiden genannten Fachverbände jährlich Veröffentlichungen auf Basis des KDS-Kat zur Erwerbs- und Wohnsituation bzw. zum Konsumverhalten 12 Monate nach Ende der Rehabilitation heraus. Für die Berechnung der Abstinenzquote haben sich mehrere Berechnungsweisen der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie etabliert. Die gängigsten stellen DGSS 1 und DGSS 4 dar. DGSS 1 bezieht ausschließlich antwortende und planmäßig entlassene Personen ein, während bei der konservativsten Herangehensweise DGSS 4 alle Personen, welche nicht antworteten, als rückläufig klassifiziert werden.

Für diesen Bericht wurden KDS-basierte Veröffentlichungen des IFT zur DSHS (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022) zur stationären Sucht-Rehabilitation und solche der Fachverbände berücksichtigt (Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2020; Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2021; Bundesverband Suchthilfe e.V., 2022), welche in Bezug auf den Entlassungszeitpunkt die Jahre 2019 bis 2021 abdecken und somit einen Zeitreihenvergleich ermöglichen. Beim Fachverband Sucht⁺ erfolgen die Veröffentlichungen separat für einzelne Suchtmittelgruppen bzw. Leistungstypen. Daher fand hier eine Konzentration auf stationäre Einrichtungen mit Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit statt (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023). Einbezogen in die Diskussion werden auch die vergleichende Analysen von Dyba zu Daten des Fachverbands Sucht⁺ (Dyba, 2022).

Für Untersuchungen auf Basis des Kerndatensatz Katamnese erscheinen die Auswertungen aufgrund der Latenz der Datenerhebung zeitverzögert und reichen aktuell bis maximal zum Entlassungsjahrgang

2020. Hier werden Analysen des Bundesverbands Suchthilfe und des Fachverbands Sucht⁺ zur stationären Rehabilitation bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit sowie bei Abhängigkeit von illegalen Drogen zu den Entlassungsjahrgängen 2018 bis 2020 im Zeitvergleich herangezogen (Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2021; Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2022; Bachmeier et al., 2023; Bundesverband Suchthilfe e.V., 2023; Kemmann et al., 2023).

3.6 Datenschutz, Ethik und Gute Epidemiologische Praxis

Für die Studienmodule M1 bis M3 ist eine datenschutzrechtliche Prüfung der Datenschutzkonzepte und Studienbegleitdokumente unter Beachtung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung durch das Referat für Datenschutz der Deutschen Rentenversicherung Bund erfolgt (Aktenzeichen 3070-324-075 FV 2021-0 vom 23.02.2021 und 01.07.2021). In den Analysen wurden nur solche studienteilnehmenden Einrichtungen bzw. Personen berücksichtigt, für die eine schriftliche bzw. Online-Einwilligung zur Studienteilnahme vorlag. Ethikvoten für die Studienmodule M1 bis M3 wurden am 15.04.2021 und 16.09.2021 durch die Ethikkommission der Charité – Universitätsmedizin Berlin erteilt (EA4/069/21).

Für Studienmodul M4 war keine datenschutzrechtliche bzw. ethische Prüfung erforderlich, da ausschließlich publizierte Routinedaten-Statistiken herangezogen wurden, die auf aggregierten Daten beruhen.

Die Bearbeitung des Forschungsprojekts folgte der Leitlinie und Empfehlung zur Sicherung von Guter Epidemiologischer Praxis (GEP) (Hoffmann et al., 2019). Die Berichterstattung orientiert sich am STROBE-Statement für Beobachtungsstudien (von Elm et al., 2007). Die Studie wurde beim Deutschen Register Klinischer Studien registriert (DRKS00030913).

4 Ergebnisse

4.1 Stichprobenbeschreibung

4.1.1 Modul M1: Quantitative Befragung von Einrichtungen

Für den ersten Erhebungszeitpunkt im Herbst 2021 (t1) konnten n=336 auswertbare Fragebögen für die Analysen berücksichtigt werden, zum zweiten Zeitpunkt im Sommer 2022 (t2) waren es n=415. Der Großteil der Fragebögen wurde von den Einrichtungsleitungen für einen Einrichtungsstandort ausgefüllt, ein Teil berichtete für zwei oder mehr Standorte (Abbildung 3). Insgesamt werden in der Einrichtungsbefragung zu t1 n=556 und zu t2 n=615 Standorte repräsentiert.

Aufgrund der anonymen Erhebungsweise war es nicht möglich, im Falle einer Beantwortung für mehrere Standorte zu prüfen, ob diese in der Einrichtungsdatenbank als separate Einträge aufgeführt sind oder nicht, so dass die Rücklaufquote nicht exakt bestimmbar ist. Sie lag jedoch zu t1 bei minimal 32% (336/1.049) und maximal 53% (556/1.049), zu t2 zwischen 40% (415/1.044) und 59% (615/1.044).

Abbildung 3: Anzahl der Standorte, für die Fragebogen beantwortet wurde (M1)

Abbildung 4: Leistungstypen (M1)

Mehrfachantworten möglich

Die Mehrheit der Einrichtungen gab an, die ambulante medizinische Rehabilitation bzw. Sucht-Nachsorge anzubieten. Etwa ein Viertel der teilnehmenden Einrichtungen bot die stationäre Sucht-Rehabilitation an. Knapp 50 Einrichtungen verfügten über ein Adaptionsangebot und etwa 30 Einrichtungen über das Angebot einer ganztägig ambulanten Sucht-Rehabilitation (Abbildung 4).

Viele Einrichtungen bieten mehrere Leistungstypen an, die vorkommenden Konstellationen sind in Abbildung 5 aufgeführt. Besonders häufig war die Kombination von ambulanter Rehabilitation und Reha-Nachsorge. Reha-Nachsorge wurde von einer beträchtlichen Anzahl an Einrichtungen auch isoliert angeboten, während dies für die ambulante Rehabilitation im Vergleich selten der Fall war.

Für die Auswertung wurden alle Einrichtungen einem der Settings stationäre Einrichtungen, gemischt stationär-ambulante Einrichtungen (inkl. ganztägig ambulanter Rehabilitation) und ambulante Einrichtungen zugeordnet (siehe auch Kapitel Methoden 3.2).

Abbildung 5: Zuordnung von Einrichtungen nach Leistungstyp zu Settings (M1)

Stationäre Einrichtungen 58/68 Einrichtungen „Stationäres Angebot“ (ohne amb. Reha)	Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen 39/35 Einrichtungen (insbesondere Tageskliniken)	Ambulante Einrichtungen 239/312 Einrichtungen „Alltags-/berufsbegleitendes ambulantes Angebot“
<ul style="list-style-type: none"> • n=27/36: <u>nur</u> stationäre Reha (STR), davon 3 mit ambulanter Nachsorge (NAS) • n=13/7: <u>nur</u> Adaption (ADA), davon 2/1 mit ambulanter Nachsorge (NAS) • n=18/25: stationäre Reha & Adaption (STR, ADA), davon 5/6 mit ambulanter Nachsorge (NAS) 	<ul style="list-style-type: none"> • n=10/7: STR & TAR, davon 1/0 mit NAS • n=4/7: STR & ADA & TAR • n=5/4: TAR & ARS & NAS • n=4/3: nur TAR, davon 1/1 mit NAS • n=8/9: gemischtes stat. & amb. Angebot mit TAR (mind. 4 Leistungstypen) • n=8/5: gemischtes stat. & amb. Angebot ohne TAR 	<ul style="list-style-type: none"> • n=146/169: ambulante Reha & Nachsorge (ARS, NAS) • n=17/23: nur ambulante Reha (ARS) • n=76/120: nur Reha-Nachsorge (NAS)

ADA: Adaption; ARS: ambulante Rehabilitation; NAS: Reha-Nachsorge; STR: stationäre Rehabilitation; TAR: ganztägig ambulante Rehabilitation

Eine Übersicht über ausgewählte Charakteristika der teilnehmenden Einrichtungen bietet Tabelle 1. Sofern relevant, werden im Fließtext Setting-spezifische Besonderheiten berichtet. Einige Einrichtungen boten neben der Sucht-Rehabilitation bzw. -Nachsorge – teils auch als Kombinationsbehandlung – vereinzelt weitere Leistungen an, hierunter Entgiftung, qualifizierter Entzug, medikamentöse Rückfallprophylaxe und ambulante Opioidsubstitution.

Schwerpunkt des Behandlungsspektrums der Einrichtungen waren stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen, zuvorderst Alkoholabhängigkeit, gefolgt von Medikamenten- und Cannabisabhängigkeit sowie der Abhängigkeit von anderen Substanzen. Auch nicht stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen wie pathologisches Glücksspiel und pathologischer PC-/Internetgebrauch wurden von der Mehrheit der Einrichtungen im Behandlungsspektrum genannt.

Insbesondere stationäre Einrichtungen sowie gemischt stationär-ambulante Einrichtungen gaben an, (auch) spezifische Zielgruppen zu adressieren. Hierzu gehören Männer bzw. Frauen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ältere Menschen und Angebote für Familien.

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung Einrichtungen (M1)

	t1		t2		
	(Fallzahl t1/t2)	n	%	n	%
Einrichtungstyp (n=307/348, Mehrfachnennungen möglich)					
Ambulante Einrichtung / Suchtberatungsstelle		238	77,5	277	79,6
Stationäre Rehabilitationseinrichtung		75	24,4	74	21,3
Krankenhaus / -abteilung		3	10,0	5	1,4
Ärztliche / Psychotherapeutische Praxis		1	0,3	1	0,3
Anderer Einrichtungstyp		8	2,6	5	1,4
Weitere Leistungsangebote (n=287/323, Mehrfachnennungen möglich)					
Kombinationsbehandlung (KOM)		142	49,5	151	46,7
Entgiftung (ENT)		4	1,4	6	1,9
Qualifizierter Entzug (QET)		7	2,4	14	4,3
Medikamentöse Rückfallprophylaxe (MED)		11	3,8	9	2,8
Ambulante Opioidsubstitution (SUB)		11	3,8	15	4,6
Keine der genannten Leistungen		136	47,0	159	49,2
Suchterkrankung (n=307/353, Mehrfachnennungen möglich)					
Alkoholabhängigkeit		286	93,2	322	91,2
Medikamentenabhängigkeit		280	91,2	310	87,8
Cannabis-Abhängigkeit		253	82,4	296	78,7
Abhängigkeit von anderen Substanzen		245	79,8	275	77,9
Pathologisches Glücksspiel		201	65,5	223	63,2
Pathologischer PC-/ Internet-Gebrauch		184	59,9	204	57,8
Anderer nicht stoffgebundene Suchterkrankungen		128	41,7	148	41,9
Spezialisierung auf Zielgruppen (n=306/380)					
Ja		92	30,1	106	27,9
Nein		214	69,9	274	72,1
Trägerschaft der Einrichtung (n=308/381)					
Öffentlich-rechtlicher Träger		20	6,5	42	11,0
Freie Wohlfahrtspflege / gemeinnütziger Träger		252	82,1	304	79,8
Privatwirtschaftlicher Träger		27	8,8	27	7,1
Sonstiger Träger		8	2,6	8	2,1
Federführender Beleger (n=298/374)					
DRV Regionalträger		250	83,9	319	85,3
DRV Bund		37	12,4	43	11,5
DRV KBS		2	0,7	0	0,0
GKV		1	0,3	1	0,3
Anderer federführender Beleger		9	2,7	11	2,9
Einwohnergröße des Standorts der Einrichtung (n=292/364)					
In einem Dorf		30	10,3	35	9,6
Kleine /mittlere Stadt		169	57,9	218	59,9
Großstadt		93	31,8	111	30,5
Ausführende Person (n=306/391, Mehrfachnennungen möglich)					
Geschäftsleitung / Kaufmännische Leitung		57	18,6	69	17,6
Ärztliche Leitung		39	12,7	37	9,5
Psychologische / Therapeutische Leitung		179	58,5	208	53,2
Pflegerische Leitung		0	0,0	0	0,0
Sonstige Funktion		67	21,9	128	32,7

Etwa vier Fünftel der Einrichtungen befindet sich in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege. Private Einrichtungen machen im stationären Setting einen nennenswerten Anteil aus. Mit einem Anteil von um die 85% waren die 14 Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung überwiegend federführende Beleger der Einrichtungen, hinzu kam die DRV Bund. Andere Beleger spielten eine untergeordnete Rolle. Die meisten Einrichtungen waren in kleineren oder mittleren Städten gelegen. Stationäre Einrichtungen lagen auch häufig in einem Dorf (Tabelle 1).

An der Online-Befragung nahmen zu beiden Erhebungszeitpunkten Einrichtungen aus allen Bundesländern teil (Abbildung 6).

Überwiegend füllten psychologische bzw. therapeutische Leitungspersonen den Fragebogen aus. Dies galt insbesondere für den ambulanten Bereich. Im stationären Bereich erfolgte die Beantwortung vielfach durch die Geschäftsführung bzw. kaufmännische Leitung oder durch die ärztliche Leitung (Tabelle 1).

Abbildung 6: Einrichtungen nach Bundesländern (M1)

4.1.2 Modul M2: Qualitative Befragung von Behandler:innen

Mit allen 26 Interviewpartner:innen konnten zu beiden Erhebungszeiträumen Gespräche geführt werden. Diese dauerten im Median 59:54 Minuten (t1) bzw. 35:20 Minuten (t2). Je die Hälfte der Gesprächspartner:innen waren Frauen und Männer. Das mediane Alter lag bei 53,5 Jahren, die mediane Berufserfahrung im Bereich Sucht-Rehabilitation bei 16,5 Jahren. Neben 11 Ärzt:innen und 5 Psycholog:innen wurden 10 Sozialpädagog:innen bzw. Sozialarbeiter:innen interviewt. Viele verfügten zusätzlich über eine suchtttherapeutische Qualifikation.

Die Einrichtungen, in denen die Interviewpartner:innen arbeiteten, boten in der Regel mehrere Leistungstypen an, 6 Einrichtungen konzentrierten sich auf einen Leistungstyp (je zweimal rein stationäres, ganztägig ambulantes bzw. Adaptionsangebot). Viele Einrichtungen hatten Alkohol- bzw. Medikamentenabhängigkeit als Schwerpunktindikation, bei anderen lag der Schwerpunkt bei illegalen Drogen. Nicht stoff-gebundene Abhängigkeitserkrankungen wurden von einigen Einrichtungen ebenfalls als Schwerpunktindikation genannt. Einige Einrichtungen adressierten besondere Zielgruppen, hierunter Frauen und Männer. Drei Einrichtungen nahmen auch Begleitkinder auf.

Die meisten der 26 Einrichtungen wurden gemeinnützig geführt. Etwa zwei Drittel der Einrichtungen liegen in städtischen Regionen, der Rest in Regionen mit Verstädterungsansätzen bzw. in ländlichen Regionen. Die Einrichtungen liegen in 11 unterschiedlichen Bundesländern. Die Größe der Einrichtungen war sehr heterogen: Die Anzahl der pro Jahr behandelten Rehabilitand:innen lag zwischen unter 20 und etwa 1.000 in der Rehabilitation und zwischen 12 und 70 in der Nachsorge (Tabelle 2).

Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung Behandler:innen (M2)

	je n=26	n
Geschlecht		
Männlich		13
Weiblich		13
Alter in Jahren, Median (Minimum, Maximum)	53,5 (30,64)	
Berufserfahrung in Jahren, Median (Minimum, Maximum)	16,5 (2,39)	
Professionen		
Ärzt:innen		11
Psycholog:innen/Psychologische Psychotherapeut:innen		5
Sozialpädagog:innen/Sozialarbeiter:innen		10
Leistungstypen (Mehrfachnennungen möglich)		
Stationäre medizinische Rehabilitation		12
Adaption		10
Ganztägig ambulante Rehabilitation		11
Ambulante medizinische Rehabilitation		11
Nachsorge		10
Setting der Einrichtung		
Stationäre Einrichtungen		6
Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen		13
Ambulante Einrichtungen		8
Spezialisierung auf Zielgruppen		
Ja		5
Nein		21
Trägerschaft der Einrichtung		
Öffentlich-rechtlicher Träger		1
Freie Wohlfahrtspflege / gemeinnütziger Träger		21
Privatwirtschaftlicher Träger		4
Siedlungsstruktureller Regionstyp		
Städtische Region		17
Region mit Verstädterungsansätzen		6
Ländliche Region		3

4.1.3 Modul M3: Quantitative Befragung von Rehabilitand:innen

Insgesamt konnten Fragebögen von n=460 Rehabilitand:innen in die Analysen eingeschlossen werden. Zwei Drittel (n=303) der Teilnehmenden absolvierten im Befragungszeitraum eine Rehabilitation und ein Drittel (n=157) befand sich in der Nachsorge nach vorangegangener Sucht-Rehabilitation. Im Mittel wurde die Sucht-Rehabilitation von den sich zum Befragungszeitpunkt bereits in Nachsorge befindlichen Personen 3,8 Monate früher begonnen im Vergleich zu denjenigen, die sich zum Befragungszeitpunkt noch in der Sucht-Rehabilitation befanden.

Die soziodemografischen und suchtanamnestischen Merkmale der Befragten unterschieden sich kaum zwischen den Befragungs-Settings Rehabilitation und Nachsorge. Daher sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 ausschließlich die Ergebnisse für die Gesamtstichprobe wiedergegeben.

Tabelle 3: Stichprobenbeschreibung Rehabilitand:innen (M3)

	n	%
Geschlecht (n=432)		
Männlich	313	72,5
Weiblich	118	27,3
Divers	1	0,2
Alter (n=415)		
Mittleres Alter in Jahren (SD)	46,0 (13,3)	
Schulabschluss (n=444)		
Derzeit in Schulausbildung	2	0,5
Ohne Schulabschluss	13	2,9
Haupt-/ Volksschulabschluss	109	24,5
Realschulabschluss / Polytechnische Oberschule	175	39,4
(Fach-)Hochschulreife / Abitur	139	31,3
Anderer Schulabschluss	6	1,4
Ausbildungsabschluss (n=438)		
Derzeit in Ausbildung oder Studium	11	2,5
Abgeschlossene Berufsausbildung	261	59,6
Abschluss Meister / Techniker / Fachakademie	41	9,4
Studienabschluss	53	12,1
Anderer Ausbildungsabschluss	9	2,1
Keine Ausbildung oder Studium abgeschlossen	63	14,4
Berufliche Situation vor Sucht-Rehabilitation (n=442)		
Erwerbstätig	273	61,8
Arbeitslos, ALG I	44	10,0
Arbeitslos, ALG II (Hartz IV/Bürgergeld) / Grundsicherung	55	12,4
In Schule / Studium / Ausbildung	18	4,1
In Rente / Pension	38	8,6
Sonstiges (z.B. Hausfrau / -mann)	14	3,2
Migrationsbiografie		
Im Ausland geboren (n=441)	49	11,1
Mutter / Vater im Ausland geboren (n=444)	78	17,6
Feste Partnerschaft (n=445)		
Ja	258	58,0
Wohnsituation (n=442)		
Zur (Unter-)Miete, im Eigenheim	393	88,9
Übergangsweise bei anderen Personen (z.B. Familie, Freunde)	29	6,6
Institutionelle Wohnform (z.B. betreutes Wohnen, Wohnheim)	17	3,8
Ohne festen Wohnsitz (z.B. Notunterkunft, obdachlos)	3	0,7
Wohnform (n=460, Mehrfachantworten möglich)		
Alleine	174	39,4
Mit Partner/in	186	40,5
Mit Kind(ern)	85	18,5
Mit Eltern(-teil)	32	7,0
Mit Freunde, sonstige Bezugspersonen	12	2,6
Mit sonstigen Personen	25	5,4

Knapp drei Viertel der Teilnehmenden waren männlich (73%), das mittlere Alter lag bei 46 Jahren. Zusammengenommen wiesen 72% einen Realabschluss bzw. das Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss auf. Die meisten Rehabilitand:innen verfügten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen höheren beruflichen Abschluss, während knapp 15% keinen Ausbildungsabschluss berichteten. Knapp 62% gaben an, erwerbstätig zu sein, während Arbeitslosigkeit mit Bezug von ALG I oder ALG II (Bürgergeld) von 22% dokumentiert wurde.

11% der Rehabilitand:innen gaben an, im Ausland geboren zu sein, in Bezug auf mindestens ein Elternteil war dies bei 18% der Fall. 58% der Befragten lebten in einer festen Partnerschaft. Fast alle Personen gaben an, zur Miete oder im Eigenheim zu leben. Die Wohnformen übergangsweise Unterkunft, institutionelles Wohnen und Wohnungslosigkeit berichteten zusammen genommen gut ein Zehntel. Etwa zwei Fünftel der Befragten gaben an, alleine zu wohnen. Die übrigen drei Fünftel wohnten mit anderen Personen zusammen, insbesondere mit Partner:innen und Kindern Tabelle 3.

Tabelle 4 gibt einen Überblick über einige sucht- und gesundheitsbezogene Basisangaben. Zwei Drittel der 460 Befragten absolvierte zum Befragungszeitpunkt eine Sucht-Rehabilitation, hiervon 40% im stationären Setting und knapp 60% im ambulanten Setting. Vier Fünftel gaben Alkoholabhängigkeit als Art der Suchterkrankung an, jeweils ein Sechstel Cannabisabhängigkeit und Abhängigkeit von anderen Substanzen (außer Tabak). Pathologisches Glücksspiel und Pathologischer PC-/Internetgebrauch wurden zusammen von 7% der Befragten berichtet. Andere Erkrankungen spielten eine untergeordnete Rolle. Gut die Hälfte der Teilnehmenden hatte zuvor eine Entgiftungs- bzw. Entzugsbehandlung. Knapp die Hälfte berichtete davon, bereits zum wiederholten Male eine Sucht-Rehabilitation durchzuführen.

Der subjektive Gesundheitszustand wurde von zwei Dritteln als gut oder sehr gut eingeschätzt, ein weiteres Viertel gab einen mittelmäßigen Gesundheitszustand an. Einen schlechten oder sehr schlechten Gesundheitszustand berichteten insgesamt 8% der Rehabilitand:innen (Tabelle 4).

Tabelle 4: Stichprobenbeschreibung Rehabilitand:innenbefragung, Suchtanamnese (M3)

	n	%
Setting (n=460)		
Sucht-Rehabilitation	303	65,9
Sucht-Nachsorge	157	34,1
Leistungstyp (nur Sucht-Rehabilitation) (n=276)		
Stationäre medizinische Rehabilitation	110	39,9
Adaption	1	0,4
Ganztägig ambulante Rehabilitation	1	0,4
Ambulante medizinische Rehabilitation	164	59,4
Art der Suchterkrankung (n=460, Mehrfachnennungen möglich)		
Alkoholabhängigkeit	371	80,7
Cannabisabhängigkeit	73	15,9
Abhängigkeit von anderen Substanzen (außer Tabak)	72	15,7
Medikamentenabhängigkeit	18	3,9
Pathologisches Glücksspiel	27	5,9
Pathologischer PC-/ Internetgebrauch	5	1,1
Andere nicht stoffgebundene Suchterkrankungen (z.B. Essverhalten)	8	1,7
Vorherige Entzugsbehandlung (n=446)		
Ja	249	55,8
Früher durchgeführte Sucht-Rehabilitation (n=457)		
Ja	199	43,5
Subjektiver Gesundheitszustand (n=444)		
Sehr gut	74	16,7
Gut	217	48,9
Mittelmäßig	118	26,6
Schlecht	31	7,0
Sehr schlecht	4	0,9

4.2 Organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel stellt Veränderungen der organisatorischen, strukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Sucht-Reha-Einrichtungen infolge der SARS-CoV-2-Pandemie dar. Zunächst werden während der Pandemie implementierte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, das Infektionsgeschehen und der Umgang mit dem Impfstatus bzw. Impfungen bei Rehabilitand:innen und Mitarbeitenden beschrieben. Nachfolgend geht es um pandemiebedingte Veränderungen im Leistungsangebot, z.B. temporäre Aufnahmestopps und generelle Abbrüche von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben. Daran anschließend wird die wirtschaftliche Situation der Einrichtungen dargestellt. Dazu gehören unter anderem Auslastung, Investitionen und Erhalt von Ausgleichszahlungen. Zudem wird die Wahrnehmung von Informationen, Vorgaben und Unterstützungsangeboten verschiedener Akteure (Gesetzgeber, Behörden, Leistungsträger und Fachverbände) dargestellt. Abschließend werden Wünsche der befragten Einrichtungsleitungen sowie Behandler:innen bezüglich der angeschnittenen Themenbereiche berichtet.

4.2.1 Hygiene-/Infektionsschutzmaßnahmen

Zum ersten Befragungszeitpunkt t1 im Herbst 2021 gaben fast alle Einrichtungen an, verschiedene Vorkehrungen zum Infektionsschutz getroffen zu haben.

Die große Mehrheit der Einrichtungen mit stationärem Leistungsangebot (STR, ADA) veränderte die Regelungen bei der **Neuaufnahme** von Rehabilitand:innen. Die explizite Erfragung zur Veränderung bei Neuaufnahmen erfolgte ausschließlich im Herbst 2021 (t1). Der Großteil der Einrichtungsleitungen (82%) gab im Sommer 2022 (t2) an, dass die Regelungen für Neuaufnahmen nach wie vor pandemiebedingt verändert sind (Daten nicht gezeigt).

Es wurden unterschiedliche Arten an Infektionsschutzmaßnahmen für Neuaufnahmen von den Einrichtungen ergriffen. So berichteten drei Viertel der Einrichtungen mit stationärem Angebot zu beiden Befragungszeitpunkten, eine (telefonische) Vorabfrage von Corona-Symptomen und Risikokontakten durchgehend im Pandemieverlauf vorzunehmen. Viele Einrichtungen führten zu t1 im Herbst 2021 einen obligatorischen PCR-Test in der Einrichtung durch und brachten unter bestimmten Umständen (z.B. bei unklarem Infektionsstatus) die Neuaufnahmen isoliert unter. Im Sommer 2022 (t2) bestanden diese Regelungen noch in der Hälfte der Einrichtungen. Zu t1 wurde in einigen Einrichtungen zeitweise bzw. durchgehend ein „Schleusenbereich“ für Neuaufnahmen vorgehalten (21% bzw. 47%) und Neuaufnahmen wurden grundsätzlich isoliert (34% bzw. 13%), aber dies wurde lediglich in 9-15% der Einrichtungen noch im Sommer 2022 (t2) aufrechterhalten (Abbildung 7).

Abbildung 7: Veränderungen der Regelungen für Neuaufnahmen (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Zusätzlich gaben die meisten Einrichtungen an, auch **vor ambulanten Therapiesitzungen** jeweils auf Corona-Infektionen zu prüfen. Zwei Drittel der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen (70%) und etwa die Hälfte der ambulanten Einrichtungen (47%) überprüfte vor Therapiesitzungen das Vorliegen einer Corona-Infektion bei den Rehabilitand:innen (Anhang Abbildung 89). Am häufigsten erfolgte diese Prüfung durch (telefonische) Vorabfrage von Corona-Symptomen und Risikokontakten (96%), Vorweisen eines negatives PCR-/Schnelltest-Ergebnisses (64%) oder die Durchführung eines obligatorischen Schnelltests vor Ort (57%). Seltener wurde vor jeder einzelnen Therapiesitzung die Körpertemperatur gemessen (39%) (Anhang Abbildung 90).

Einrichtungen mit ambulanten Leistungsangeboten wurden im Herbst 2021 (t1) zusätzlich gefragt, ob sie Rehabilitand:innen beim **Zugang zu PCR-Tests** (z.B. bei Corona-Symptomen, positivem Schnelltest, nach Risikokontakt) unterstützten. In gut zwei Dritteln der ambulanten Einrichtungen (71%) mussten sich die Rehabilitand:innen selbständig um einen Termin zum Testen kümmern, 12% gaben hierbei Hilfestellung. Hingegen unterstützten fast 90% der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen die Rehabilitand:innen bei PCR-Testungen in der eigenen Einrichtung, verwiesen an ein Testzentrum mit vorrangiger Terminvergabe oder an kooperierende Einrichtungen (Anhang Abbildung 91).

Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 bestand in den meisten Einrichtungen je nach Setting noch häufig (54-91%) oder selten (6-29%) eine **Maskenpflicht**. PCR-/Schnelltests wurden in den meisten stationären bzw. stationär-ambulanten Einrichtungen noch häufig (77% bzw. 79%) oder selten (22% bzw. 18%) eingesetzt, in rein ambulanten Einrichtungen war dies zu t2 nie (46%) oder selten (37%) der Fall (Anhang Abbildung 92). Andere Infektionsschutzmaßnahmen wurden zu t2 nicht erneut erfasst.

Bei der Erhebung t1 gaben 16 Einrichtungen Freitextantworten zur Frage nach weiteren wesentlichen Veränderungen bei organisatorischen Regelungen mit dem Ziel des Infektionsschutzes. Als neue Aspekte wurden hier die Isolierung erkrankter Rehabilitand:innen und die Essensversorgung auf den

Zimmern genannt. Zudem wurden Vorabbesichtigungen pausiert und Hygieneschulungen eingeführt. Eine Einrichtung berichtete davon, den Vorkontakt zu intensivieren, um die Nicht-Antritts-Quote zu senken.

In der Rehabilitand:innen-Befragung wurde nach der **subjektiven Wahrnehmung von Hygienemaßnahmen** (z.B. Maskenpflicht, veränderte Besuchsregeln) in der Reha-Einrichtung gefragt. Ein Drittel der befragten Rehabilitand:innen stimmte zu, sich durch die Hygienemaßnahmen stark eingeschränkt gefühlt zu haben. Knapp die Hälfte fühlte sich nicht eingeschränkt und etwa ein Viertel gab „teils/teils“ an. Personen, die sich zum Befragungszeitpunkt bereits in der Nachsorge nach vorheriger Sucht-Rehabilitation befanden, beurteilten die Hygienemaßnahmen etwas negativer (Abbildung 8).

Abbildung 8: Einschränkung durch Hygienemaßnahmen in der Reha-Einrichtung (M3)

Änderungen bei Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln und Auswirkung von Corona-Schutzmaßnahmen auf die Therapie sind in Kapitel 4.5 Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung beschrieben.

4.2.2 Strukturelle Veränderungen der Leistungserbringung

Komplette Einstellung von Leistungsangeboten

Die generelle **Einstellung von Reha- oder Nachsorge-Leistungen** in Einrichtungen während der Pandemie war selten. Lediglich 13 der befragten Einrichtungen (4%) gaben zu t1 im Herbst 2021 an, dass sie bis zum Beginn der Pandemie Reha- und/oder Nachsorge-Leistungen angeboten und diese mittlerweile eingestellt hatten. Neun dieser 13 Einrichtungen planten, die eingestellten Leistungen mittelfristig wieder anzubieten. Am häufigsten wurden Leistungen der ambulanten medizinischen Rehabilitation eingestellt, meist aufgrund fehlender Planungssicherheit in der Pandemie. Eine Veränderung bei sonstigen (nicht-rehabilitativen) Leistungen wie z.B. Entgiftungen wurde nur in Einzelfällen berichtet (Daten nicht dargestellt).

Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 berichteten 9% der Einrichtungsleitungen, dass zumindest ein Sucht-Reha- oder Nachsorge-Leistungstyp zwischenzeitlich oder dauerhaft während der Pandemie eingestellt worden war. Am häufigsten betraf dies wiederum ambulant erbrachte Leistungen. Gründe hierfür waren erneut insbesondere fehlende Planungssicherheit, jedoch auch ein Mangel an Mitarbeitenden (Daten nicht dargestellt).

Unterbrechung / Abbruch von Reha-Leistungen: 1. Welle

Von den Einrichtungsleitungen gaben Setting-übergreifend etwa drei Viertel (74-80%) im Herbst 2021 (t1) an, dass es zu keinen **Unterbrechungen** bzw. **Abbrüchen** von laufenden Reha-Leistungen in der ersten Welle (März – Mai 2020) gekommen war. Jedoch hat ein Fünftel der ambulanten Einrichtungen sämtliche laufende Maßnahmen vor Ort unter- bzw. abgebrochen. Im stationären (26%) und gemischt stationär-ambulanten Setting (26%) gab es bei etwa einem Viertel der Einrichtungen Unterbrechungen bzw. Abbrüche, meist jedoch nicht sämtliche laufende Reha-Leistungen betreffend (Abbildung 9).

Die häufigsten Gründe für Unterbrechungen oder Abbrüche laufender Reha-Leistungen waren landesrechtliche/behördliche Anordnungen gefolgt von innerbetrieblichen Gründen, insbesondere in ambulanten Einrichtungen. Vorgaben der Leistungsträger wurden von gut einem Viertel (27%) der ambulanten Einrichtungen als Grund angegeben, während dies in lediglich bei 12% der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen und kaum in stationären Einrichtungen (4%) ein Grund für Abbrüche laufender Reha-Leistungen darstellte (Abbildung 10). Am längsten dauerten die Unterbrechung von Reha-Leistungen im gemischt stationär-ambulanten Setting mit im Mittel 14 Wochen, im ambulanten Setting dauerten diese zehn Wochen und im stationären Setting acht Wochen (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 9: Abbruch laufender Reha-Leistungen in 1. Welle (M1, t1)

Abbildung 10: Gründe für Abbruch laufender Reha-Leistungen in 1. Welle (M1, t1)

Falls Leistungen in erster Welle abgebrochen wurden; Mehrfachantworten möglich

Aufnahmestopp: 1. Welle

Die Einrichtungen wurden zu t1 im Herbst 2021 auch zu **Aufnahmestopps**, den Gründen hierfür und deren Dauer gefragt. In den stationären Einrichtungen kam es in der ersten Welle (März – Mai 2020) bei 40% zu einem Aufnahmestopp für neue Rehabilitand:innen, in gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen bei 15% und am seltensten in ambulanten Einrichtungen (11%) (Abbildung 11).

Der häufigste Grund für Aufnahmestopps in der ersten Welle waren innerbetriebliche Gründe (40-57%), gefolgt von landesrechtlichen/behördlichen Anordnungen (31-41%). In rund einem Drittel der stationär-ambulanten und ambulanten Einrichtungen spielten darüber hinaus Unsicherheiten bezüglich der Vergütung/Leistungserbringung und im stationären Setting die Vorgaben der Leistungsträger eine Rolle für die Aufnahmestopps (Abbildung 12). In stationär-ambulanten und ambulanten Einrichtungen dauerte der Aufnahmestopp in der ersten Welle im Mittel acht Wochen und in stationären Einrichtungen mit vier Wochen halb so lange (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 11: Aufnahmestopp in 1. Welle (M1, t1)

Abbildung 12: Gründe für Aufnahmestopp in 1. Welle (M1, t1)

Falls Aufnahmestopp in erster Welle erfolgt

Behandlungsplätze und Raummangel

Die erste Einrichtungsbefragung im Herbst 2021 (t1) zeigte, dass ein beträchtlicher Anteil der Einrichtungen während der Pandemie die **belegbaren Behandlungsplätze** reduzieren mussten. Diese Information wurde separat für alle fünf Leistungstypen erhoben. Etwa die Hälfte der Einrichtungen der stationären (48%) und ganztägig ambulanten Rehabilitation (55%), ein Drittel der Einrichtungen der ambulanten Rehabilitation (33%) und circa ein Fünftel der Einrichtungen der Adaption (23%) und der Nachsorge (19%) berichtete dies (Abbildung 13). Die Reduktion der Behandlungsplätze war in der ersten Welle besonders hoch. Musste die Anzahl der Behandlungsplätze reduziert werden, betrug die

Reduktion 23% für die stationäre Rehabilitation, bei den anderen Leistungstypen sogar 33% bis 46%. Im späteren Verlauf betrug der Rückgang je nach Leistungstyp 12% bis 31%, wenn es zu einer Reduktion der Behandlungsplätze kam (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 13: Anteil der Einrichtungen mit Reduktion von Behandlungsplätzen (M1, t1)

Als **Gründe für die Reduktion von Behandlungsplätzen** wurde von sämtlichen ambulanten Einrichtungen ein Mangel an Therapieräumen angegeben. Auch in den anderen beiden Settings war dies bei der Mehrheit der Einrichtungen ein Grund (58-77%). In Einrichtungen mit stationärem Angebot war Raummangel aufgrund zunehmender Einzelbelegung der meistgenannte Grund (88%), auch das Freihalten von Zimmern für die Notfallversorgung wurde genannt (46%) (siehe auch Abbildung 15 Kapitel 4.2.1). Über ein Viertel der ambulanten Einrichtungen musste zudem aufgrund der Auflage für kleinere Therapiegruppen (30%) bzw. höhere Fehlzeiten beim Personal (27%) die Behandlungsplätze reduzieren (Abbildung 14). Zudem kam es in fünf stationären Einrichtungen zu einer zeitweisen Belegung mit insbesondere akutpsychiatrischen und/oder akutpsychosomatischen Patient:innen (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 14: Ursachen für Reduktion von Behandlungsplätzen (M1, t1)

Falls Behandlungsplätze reduziert wurden; Mehrfachantworten möglich

Nachfolgend wird auf den meistgenannten Grund für die Reduktion von Behandlungsplätzen genauer eingegangen: Ein erheblicher Anteil der Einrichtungsleitungen berichtete im Herbst 2021 (t1) von **Raummangel** infolge der Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln. 63% der stationären sowie

74% der gemischt stationär-ambulanten und 71% der rein ambulanten Einrichtungen hatten aufgrund von Raummangel Probleme bei der Umsetzung von Therapie und Aufenthalt (Abbildung 15). Um zusätzliche räumliche Kapazitäten zu schaffen, wurden je nach Setting am häufigsten Räume umgewidmet (37-59%) und bisher nicht oder wenig verwendete Räume genutzt (23-44%). Fast ein Viertel der Einrichtungen mit ambulanten Angeboten (22%) mietete Räumlichkeiten an, in den anderen Settings war dies seltener der Fall. Teilweise wurde dem Raummangel durch zusätzliche räumliche Ausstattung (z.B. Trennwände) begegnet (Abbildung 16).

Abbildung 15: Raummangel wegen Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln (M1, t1)

Abbildung 16: Maßnahmen zur Erweiterung räumlicher Kapazitäten (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

Von gut einem Drittel der stationären Einrichtungen wurde im Herbst 2021 (t1) berichtet, dass während der Pandemie die Anzahl der **Einzelzimmer** erhöht wurde, im Sommer 2022 (t2) lag der Anteil vergleichbar hoch (Abbildung 17). Etwa die Hälfte dieser Einrichtungen gab an, auch nach Ende der Pandemie mehr Einzelzimmer vorhalten zu wollen. Die andere Hälfte verneinte dies (Abbildung 18).

Abbildung 17: Erhöhung der Anzahl an Einzelzimmer (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Abbildung 18: Vorhalten von mehr Einzelzimmern nach der Pandemie (M1, t2)

Falls während Pandemie mehr Einzelzimmer vorgehalten; nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

4.2.3 Infektionsgeschehen in den Einrichtungen

Laut Angaben der Einrichtungsleitungen zum ersten Befragungszeitpunkt traten bis zum Herbst 2021 in fast der Hälfte der gemischt stationär-ambulant Einrichtungen (44%), in etwa einem Drittel der stationären (34%) und einem Viertel der ambulanten Einrichtungen (27%) **Corona-Infektionen** bei **Rehabilitand:innen** auf (Anhang Abbildung 93). Wurden Corona-Infektionen berichtet, waren im Mittel vier (SD 4,6) Rehabilitand:innen betroffen. In der Hälfte der gemischt stationär-ambulant Einrichtungen und einem Viertel der stationären Einrichtungen mussten infizierte Rehabilitand:innen die Einrichtungen für die Zeit der Genesung/Quarantäne verlassen. Etwas seltener verließen infizierte Rehabilitand:innen auf eigenen Wunsch oder wegen Verlegung die Reha-Einrichtung (33% bzw. 16%) (Anhang Abbildung 94). Lag eine Corona-Infektion vor, erfolgte nach Genesung bzw. Ende der Absonderung fast immer oder häufig eine Wiederaufnahme der Rehabilitations- bzw. Nachsorgeleistung (je nach Setting 80-97%) (Anhang Abbildung 95).

Im Vergleich zu Rehabilitand:innen waren **Mitarbeitende** der Sucht-Einrichtungen laut Einrichtungsleitungen häufiger von einer Corona-Infektion betroffen. Im Herbst 2021 (t1) gaben zwei Drittel der stationären und gemischt stationär-ambulant Einrichtungen und ein Viertel der ambulanten Einrichtungen an, dass bei Beschäftigten Corona-Infektionen aufgetreten waren (Anhang Abbildung 96). Dabei waren im Schnitt ein bis drei Mitarbeitende pro Einrichtung betroffen (Anhang Abbildung 97). Zum zweiten Erhebungszeitpunkt wurde dieser Aspekt nicht erhoben, jedoch war die allgemeine Krankheitslast sehr hoch (siehe Kapitel 4.3 Personal und Teamarbeit).

Die Ergebnisse der strukturierten Einrichtungsbefragung werden in den Interviews mit Behandler:innen bestätigt. Drei von 26 im Winter 2021/22 (t1) interviewten Personen berichteten von Corona-Ausbrüchen in ihrer Einrichtung. Vereinzelt wurde von Personalausfällen aufgrund von Corona-Infektionen berichtet, woraufhin teilweise geplante Behandlungen ausfielen. Hingegen gab im zweiten Interview im Herbst 2022 (t2) etwa die Hälfte der Behandler:innen aus stationären und gemischt stationär-ambulant Einrichtungen an, Corona-Ausbrüche in den Einrichtungen erlebt zu haben. In einer ambulanten Einrichtung geschah dies zum Zeitpunkt des Interviews:

„Wir haben im Moment 15 bis 20 Prozent der Rehabilitanden, die infiziert oder in Quarantäne sind, das heißt, wir haben einen immens hohen Ausfall, wir haben immer wieder Probleme mit dem Personal, das sich infiziert, gar nicht mehr wirklich schwer erkrankt, aber einfach der Versorgung dann nicht mehr zur Verfügung steht. Also ganz aktuell bei uns.“ (t2/05 ARS, NAS).

Bei den anderen Einrichtungen waren jeweils ungefähr ein Drittel der Mitarbeitenden und Rehabilitand:innen von Ausbrüchen betroffen. In stationären Einrichtungen wogen diese Ausbrüche schwer, führten zur Verschärfung von Hygienemaßnahmen und erhöhten Testungen. Einige Einrichtungen schickten die Rehabilitand:innen nach Hause in Quarantäne während zwei Einrichtungen die Rehabilitand:innen in Einzelzimmern versorgten.

Auch im ambulanten Setting erlebten die Behandler:innen eine hohe Anzahl an Ausfällen durch Corona-Infektionen:

„Und da haben wir im Bereich der ambulanten Therapie die medizinische Reha ambulant, für so kranke (...) also ja, da fallen regelmäßig Klient:innen aus, die erkrankt sind oder die, weil sie unter Quarantäne stehen, nicht kommen können. Das sind ja auch Menschen, die noch viele soziale Kontakte haben, die in der Regel ja noch, ja, in der Familie leben, die einem Beruf nachgehen, und entsprechend häufig sind da Ausfälle.“ (t2/07 ADA, ARS, NAS).

Die Folgen dieser Ausfälle betrafen hauptsächlich die Gruppenplanungen und Einzelgespräche aufgrund erhöhter Terminabsagen.

4.2.4 Umgang mit Impfstatus/Impfungen

Die Studie untersuchte den Umgang mit Corona-Impfungen sowohl hinsichtlich der Rehabilitand:innen als auch der Mitarbeitenden in den Reha- und Nachsorge-Einrichtungen.

Zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 gaben die Einrichtungsleitungen an, dass je nach Setting etwa 70-80% der **Rehabilitand:innen** zu Reha-Beginn einen vollständigen **Corona-Impfschutz** aufwiesen. Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 (t2) wurde dieser Anteil auf 80-90% geschätzt (Anhang Abbildung 98). Gut die Hälfte der Einrichtungen unterstützte bei negativem Impfstatus ihre Rehabilitand:innen beim Zugang zur Corona-Impfung. Jeweils ein Drittel tat dies in Form von Hilfestellung beim Besuch von Impfzentren (36%) bzw. in kooperierenden Arztpraxen (30%), in einem Zehntel der Einrichtungen wurde die Impfung selbst vorgenommen. Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich. Hingegen gaben 45% der Einrichtungsleitungen an, keine spezielle Hilfestellung für ungeimpfte Rehabilitand:innen zu geben (Anhang Abbildung 100).

Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 wurde erhoben, ob zeitweise oder aktuell das Vorliegen eines vollständigen Impfstatus Voraussetzung für die Aufnahme in die Reha-Einrichtungen war. In den ambulanten Einrichtungen gab ein Drittel an, dass dies zeitweise (32%) bzw. aktuell noch (2%) der Fall war, bei zwei Dritteln bestand eine solche Pflicht zu keinem Zeitpunkt (66%). Im stationären Bereich gab fast jede sechste Einrichtung (17%) an, dass zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 eine Impfpflicht für Rehabilitand:innen noch in Kraft war, bei weiteren 12% war dies zuvor zeitweise der Fall. Am seltensten existierte eine Impfpflicht in gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen (Abbildung 19).

Abbildung 19: Vollständiger Corona-Impfschutz Voraussetzung für Aufnahme (M1, t2)

Im ersten Interview im Winter 2021/22 (t1) äußerten sich 14 der 26 Behandler:innen aus Sucht-Reha-Einrichtungen zum Thema Impfungen bei Rehabilitand:innen. In vier Einrichtungen bestand eine Impfpflicht für Rehabilitand:innen, in zehn Einrichtungen war dies nicht der Fall. Dieses Verhältnis entspricht somit in etwa demjenigen der Einrichtungsbefragung. Zahlreiche Einrichtungen führten zum Zeitpunkt der Interviewführung Impfangebote für Rehabilitand:innen ein. Weiterhin wurden Beratungsmöglichkeiten für impfskeptische Rehabilitand:innen eingerichtet.

Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 berichtete die Mehrheit der interviewten Personen aus den Einrichtungen, einen positiven Impfstatus nicht mehr als Bedingung für die Aufnahme von Rehabilitand:innen zu haben. Ein Beispiel:

„Also in der Tagesreha war das so, dass wir die Patienten ja sowieso irgendwie immer wieder zu Hause und ganz viele Kontakte und so, haben dann gesagt: Naja und so viele Impfdurchbrüche, ob jetzt jemand geimpft ist oder nicht, hm, (nachdenklich) wir machen hier die Maßnahmen, die wir machen können, mit Abstand, Maske und dann ist auch gut“ (t2/15 TAR, ADA).

Dies geschah zum einen aus der subjektiven Erfahrung heraus, dass nicht geimpfte Rehabilitand:innen im Falle einer Infektion einen ähnlichen Verlauf zeigten:

„Wir nehmen aber weiterhin auch Leute, die ungeimpft sind, auf. Das machen nicht alle. In dem Ausbruch mit den 17 waren zwei Ungeimpfte dabei. Die haben einen Tacken schwereren Verlauf gehabt, die Zeit war die gleiche. Also ich habe jetzt auch mal so in der Praxis gemerkt, das war jetzt kein so ein Riesenunterschied und wir haben es immer versucht, so diskussionsmäßig und ideologisch flach zu halten, dass das dann die Abläufe nicht stört.“ (t2/16 STR).

Zum anderen war es eine ökonomische Entscheidung, um eine zu geringe Auslastung zu vermeiden:

„In der Adaption ist es ganz klar eine Belegungsfrage. Also wir waren so schlecht belegt, dass wir gesagt haben: „Die Hürde jetzt noch aufrechterhalten, dann können wir zumachen.“ Also das ist mehr eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, ein Stück weit, ja“ (t2/15 TAR, ADA).

Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 gab lediglich noch eine interviewte Person an, eine Impfpflicht für Rehabilitand:innen aufrecht zu erhalten:

„Aufnahmebedingung ist bei uns inzwischen die Bereitschaft, sich impfen zu lassen und möglichst schon eine Impfung, mindestens eine, schon zu haben, möglichst schon zwei, damit wir zum vollständigen Impfschutz kommen.“ (t2/14 STR, ADA).

Fünf der befragten Einrichtungen legten Wert auf vorliegende Impfbereitschaft, eine vorherige Impfung war jedoch keine Aufnahmebedingung. Bei nicht vollständigem Impfstatus erfolgte die

Impfung in einigen Einrichtungen direkt vor Ort oder war extern organisiert (z.B. t2/25 STR, ADA; t2/07, ADA, ARS, NAS). Lag ein negativer Impfstatus vor, wurde teils risikoadaptiert eine Impfung nahegelegt: „Ja, wir erfassen den und legen auch nahe, dass wir eigentlich nur aufnehmen wollen, wenn da also Impfstatus oder auch Impfbereitschaft da ist. Wir haben (...) bei den Anfragen jetzt unheimlich Probleme damit, dass es da also jemanden gibt, der das partout ablehnt und da gucken wir dann aber auch immer noch einmal (...) nach den individuellen Risikoprofilen.“ (t2/01 STR, ADA, TAR).

Zwei Einrichtungen berichteten über den sozialen Umgang mit Rehabilitand:innen, welche die Impfung ablehnen. Diese hätten teilweise Probleme am Arbeitsplatz und würden häufig aus der Gruppe aufgrund ihrer Persönlichkeit ausgrenzt:

„Also wir erleben ganz wenige Impfverweigerer, die auch sonst eine gewisse Akzentuierung der Persönlichkeitsstruktur mitbringen, die es ihnen am Arbeitsplatz auch nicht einfach macht, auch mit anderen Regelungen, auch mit anderen Muss-Regelungen umzugehen.“ (t2/03 STR, TAR).

Bezüglich des **Impfstatus der Beschäftigten** gaben die Einrichtungsleitungen zum ersten Erhebungszeitpunkt im Herbst 2021 an, dass je nach Setting 88-97% der Belegschaft einen vollständigen Corona-Impfstatus aufwies. Im Sommer 2022 (t2) war fast die gesamte Belegschaft (95-100%) geimpft (Anhang Abbildung 99).

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde von der deutlichen Mehrheit der Einrichtungsleitungen zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 positiv (32-59%) oder eher positiv (26-31%) gesehen. Bei den ambulanten Einrichtungen fiel die Zustimmung etwas geringer aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht für sämtliche ambulante Einrichtungen zum Tragen kam und somit ein Teil der Antwortenden die Frage als nicht beurteilbar klassifizierte (Abbildung 20).

Abbildung 20: Bewertung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht (M1, t2)

Nachfolgend wurde nach etwaigen Problemen gefragt, die die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit sich führte. Je nach Setting berichtete etwa ein Viertel (23-30%) der Einrichtungsleitungen von Konflikten im Team. Zu Kündigungen kam es in stationären (12%) und gemischt-stationären Einrichtungen (11%) häufiger als in ambulanten Einrichtungen (6%). Versetzungen in andere Arbeitsbereiche waren Einzelfälle (2-3%). Auf der anderen Seite gab etwa ein Viertel (23-30%) der Einrichtungen an, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht kaum zu Problemen geführt habe, zudem berichteten je nach Setting zwischen 28-43% der Einrichtungsleitungen von keinerlei Problemen (Abbildung 21).

Abbildung 21: Probleme der einrichtungbezogenen Impfpflicht (M1, t2)

Mehrfachantworten möglich

In den Interviews berichteten Behandler:innen zum Thema Impfungen bei Mitarbeitenden, dass im Winter 2021/22 (t1) zahlreiche Einrichtungen zum Zeitpunkt der Interviewführung neben den Impfangeboten für Rehabilitand:innen ebensolche für Mitarbeitende eingeführt haben. Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 war das Thema nicht mehr sehr relevant. Fünf Behandler:innen berichteten, dass alle Teammitglieder geimpft seien:

„Wir haben halt ein komplett durchgeimpftes Behandler-Team auch. Wir haben nie das Problem gehabt, dass jemand sich nicht impfen lassen wollte.“ (t2/14 STR, ADA).

In drei Einrichtungen wurde aus Sorge, impfunwillige Mitarbeitende zu verlieren, auf die Kontrolle des Impfstatus bei Mitarbeitenden verzichtet.

4.2.5 Wirtschaftliche Situation

Die Hälfte der stationären (49%) und der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen gab im Herbst 2021 (t1) an, die Pandemie habe keine finanziellen Auswirkungen, bei den ambulanten Einrichtungen lag dieser Anteil bei 61%. Doch ein beträchtlicher Anteil der Einrichtungen (26-51%), insbesondere im stationären Bereich, musste Investitionen zurückstellen. Für 9-15% der Einrichtungen bedeutete die Pandemie eine Gefährdung ihrer Liquidität. Selten wurden Schließungen einzelner Abteilungen (2-4%) und Personalentlassungen (0-3%) berichtet (Abbildung 22). Als sonstige Gründe wurden in Freifeldangaben folgende finanzielle Auswirkungen ergänzt: Keine Neubesetzungen, weniger Einnahmen/Reserven/Fördermittel, Wegfall von Honoraren/Weihnachtsgeld und geringere Lohnerhöhungen.

Abbildung 22: Finanzielle Auswirkungen der Pandemie (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

Das **Unternehmensergebnis** als Saldo aus Betriebseinnahmen und -ausgaben der Einrichtungen hat sich laut Angaben der Einrichtungsleitungen in den Jahren 2020 und 2021 gegenüber dem vorpandemischen Jahr 2019 tendenziell verschlechtert. Während für das Jahr 2020 42% der stationären, 54% der gemischt stationär-ambulanten und 35% der ambulanten Einrichtungen ein verschlechtertes Unternehmensergebnis in der ersten Befragung im Herbst 2021 angaben, berichteten ein verbessertes Ergebnis lediglich 4-12% der Einrichtungsleitungen. Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 berichteten mehr als die Hälfte der stationären Einrichtungen (57%) ein verschlechtertes Unternehmensergebnis für das Jahr 2021 im Vergleich zu 2019, während dieser Anteil bei gemischt stationär-ambulanten (41%) und ambulanten Einrichtungen (28%) etwas geringer als für das Jahr 2020 verglichen mit 2019 ausfiel (Abbildung 23).

Lag ein verschlechtertes Unternehmensergebnis vor, betrug der Rückgang laut Einrichtungsleitungen im Jahr 2020 gegenüber 2019 etwa 15% bis 20%, im Jahr 2021 20% (Anhang Abbildung 101).

Abbildung 23: Unternehmensergebnis 2020 (t1) / 2021 (t2) im Vergleich zu 2019 (M1)

In der Einrichtungsbefragung wurde zu t1 im Herbst 2021 und zu t2 im Sommer 2022 zudem der Erhalt **pandemiebedingter Ausgleichszahlungen** zusätzlich zum Corona-Zuschlag der Leistungserbringer erfragt. Am häufigsten erhielten Einrichtungen mit stationärem (58%) sowie gemischt stationär-ambulante Angebot (63%) Ausgleichszahlungen. 40% der stationären und 43% der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen erhielten im Herbst 2021 (noch) Ausgleichszahlungen nach Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz (SodEG), gefolgt von Ausgleichszahlungen nach § 111d SGB V (Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz) (22% bzw. 17%). Vereinzelt wurde Kurzarbeitergeld gezahlt. Hingegen erhielten 88% der Einrichtungen im rein ambulanten Bereich keine Ausgleichszahlungen über den Corona-Zuschlag hinaus.

Insbesondere hinsichtlich Ausgleichszahlungen nach SodEG war der Anteil der Einrichtungen zum zweiten Befragungszeitpunkt deutlich rückläufig, so dass der Anteil von Einrichtungen ohne Erhalt von Ausgleichszahlungen für stationäre Einrichtungen auf 63% und gemischt stationär-ambulante Einrichtungen auf 55% stieg. Bei den ambulanten Einrichtungen war diesbezüglich keine nennenswerte Änderung (87%) zu verzeichnen (Abbildung 24). Wurden Ausgleichszahlungen bezogen, so deckten diese bei den meisten Einrichtungen die Einnahmeausfälle zum Teil oder überwiegend ab (64-82%). Eine vollständige oder gar Überkompensation wurde selten berichtet (9-18%), ebenso selten eine „kaum“ vorhandene Kompensation (9-20%) (Anhang Abbildung 102). Das Erfordernis von Rückzahlungen von erhaltenen SodEG-Ausgleichszahlungen wurde nur sehr vereinzelt berichtet (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 24: Erhalt pandemiebedingter Ausgleichszahlungen (M1, t1/t2)

Mehrfachantworten möglich

Die pandemiebedingt erforderlichen **Investitionen** der Einrichtungen zu t1 im Herbst 2021 waren Setting-übergreifend vergleichbar häufig. Die meisten Investitionen wurden laut Einrichtungsleitungen für Infektionsschutzmaterial getätigt, gefolgt von technischer und räumlicher Ausstattung (z.B. Laptops, Trennwände). Als sonstige Investitionen wurden Positionen wie Luftfilter, Corona-Tests, Thermometer, CO₂-Messgeräte und Schilder/Markierungen ergänzt (Abbildung 25).

Abbildung 25: Pandemiebedingte Investitionen (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

In den Interviews mit Behandler:innen wurden als **Ursachen für wirtschaftliche Probleme** insbesondere eine geringere Auslastung sowie höhere Kosten aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen genannt, ab dem Sommer 2022 zusätzlich verstärkt durch die Energiekrise und allgemein die steigende Inflation.

Acht der 16 Behandler:innen meinten, die Auslastung habe sich nach anfänglichen starken Einbrüchen in der ersten Pandemie-Phase normalisiert. Die übrigen Behandler:innen berichteten hingegen weiterhin von mittleren und massiven Einbrüchen in der Auslastung:

„Also derzeit zum einen würde ich sagen, haben wir in diesem Jahr den stärksten wirtschaftlichen Einbruch erlitten. Also wir haben einen Rückgang an Belegungen, den wir schon in Verbindung mit der Corona-Pandemie bringen. [...] Als diese Zeit des Lockdowns war, waren wir voll bis unter das Dach, keiner wollte gehen. Alle waren froh, dass eine Tagesstruktur, dass sie irgendwo hinkonnten, soziale Kontakte hatten, und das war der erste Frühling, der erste Sommer jetzt, wo relativ gelockert wieder alles normal über die Bühne lief. Und die Leute wollten nicht in Therapie gehen. [...] Also das heißt, wir haben eine Reduzierung der Einnahmen mit gleichzeitig trotzdem dann noch einem höheren Aufwand, und kriegen das eigentlich schlecht kompensiert.“ (t2/21 TAR).

4.2.6 Unterstützung durch Gesetzgeber, Behörden, Leistungsträger und Fachverbände

In der ersten Erhebungswelle der Einrichtungsbefragung im Sommer 2021 wurde die generelle Beurteilung von Vorgaben und Unterstützung durch die zuständigen Leistungsträger, die Fachverbände, das zuständige Gesundheitsamt und andere staatliche Institutionen bzw. Behörden erhoben.

Die Beurteilung von Informationen und Unterstützung zum Umgang mit der Corona-Pandemie durch die genannten Akteure unterschied sich gering zwischen den drei Settings. Von allen drei Settings wurden die Informationen durch Fachverbände besonders häufig als (sehr) gut eingeschätzt (60-68% mit guter oder sehr guter Bewertung). Auch Informationen und Unterstützung durch die zuständigen Leistungsträger wurden (eher) positiv bewertet (je nach Setting 40-51%), eine (eher) negative Bewertung gaben hier 11-14% der Einrichtungsleitungen. Die übrigen Einrichtungsleitungen waren geteilter Ansicht. Hinsichtlich der Gesundheitsämter und anderen staatlichen Institutionen bzw. Behörden überwog in den ausschließlich stationären und ambulanten Einrichtungen eine positive Bewertung, während sich in gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen positive und negative Einschätzungen in etwa die Waage hielten (Abbildung 26).

Abbildung 26: Beurteilung von Informationen zum Umgang mit Corona-Pandemie (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Information über den Umgang mit der Corona-Pandemie durch ...

Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Information über den Umgang mit der Corona-Pandemie durch ...

Ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Information über den Umgang mit der Corona-Pandemie durch ...

Darüber hinaus wurde ebenfalls zu t1 die **Beurteilung der Unterstützung bei der Anpassung von Hygienekonzepten** durch die genannten Akteure erfasst. Die Bewertungen folgten weitgehend dem zuvor beschriebenen Muster, fielen insgesamt jedoch kritischer aus. Im stationären Bereich wurden häufiger positive Einschätzungen abgegeben als in den anderen beiden Settings. Von den vier Akteursgruppen wurden die Fachverbände erneut am häufigsten (eher) positiv, während staatliche Institutionen bzw. Behörden seltener eine (eher) gute Bewertung erhielten. Etwa die Hälfte der stationären Reha-Einrichtungen bewertete die Unterstützung sowohl durch Gesundheitsämter (52%) als auch durch Leistungsträger (46%) als gut oder sehr gut, eine schlechte oder sehr schlechte Bewertung gaben ein knappes Viertel ab (24% bzw. 22%). Hingegen überwogen in den gemischt stationär-ambulanten und ambulanten Einrichtungen negative Bewertungen (Abbildung 27).

Abbildung 27: Unterstützung bei Anpassung von Hygienekonzepten (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Unterstützung bei der Anpassung Ihres Hygienekonzeptes durch ...

Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Unterstützung bei der Anpassung Ihres Hygienekonzeptes durch ...

Ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Unterstützung bei der Anpassung Ihres Hygienekonzeptes durch ...

Die **Beurteilung der Berücksichtigung der speziellen Aspekte der Sucht-Rehabilitation bei den Anordnungen und Hinweisen** durch die verschiedenen Akteure unterschieden sich in der Einrichtungsbefragung zu t1 ebenfalls leicht je nach Setting mit einer tendenziell weniger schlechten Beurteilung durch stationäre Einrichtungen. Über etwa 40% der Einrichtungen bewerteten die Berücksichtigung durch die zuständigen Leistungsträger als (sehr) gut, 18-27% gaben eine (sehr) schlechte Bewertung. Ein Drittel war geteilter Meinung. Kritischer fiel erneut die Wahrnehmung von Gesundheitsämtern und anderen staatliche Institutionen bzw. Behörden aus (Abbildung 28).

Abbildung 28: Berücksichtigung der Sucht-Rehabilitation bei Anordnungen und Hinweisen (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der speziellen Aspekte der Suchtrehabilitation bei den Anordnungen/Hinweisen ...

Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der speziellen Aspekte der Suchtrehabilitation bei den Anordnungen/Hinweisen ...

Ambulante Einrichtungen

Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung der speziellen Aspekte der Suchtrehabilitation bei den Anordnungen/Hinweisen ...

Abschließend bewerteten die Einrichtungen zu t1 die **Regelungen der Leistungsträger zu modifizierter Leistungserbringung/Abrechnung während der Pandemie** (z.B. telefonische/digitale Leistungserbringung, Verlängerung der Gültigkeit von Bewilligungsbescheiden). Erneut zeigen sich geringe Setting-spezifische Unterschiede (Abbildung 29). Von Einrichtungsleitungen im ambulanten Bereich wurden die Regelungen am positivsten bewertet. Hier berichtete die große Mehrheit, dass die Regelungen eine flexible Leistungserbringung ermöglichten (81%). Zwei Drittel gaben an, dass die Regelungen (eher) recht unbürokratisch bzw. pragmatisch (66%) waren sowie zeitnah erfolgten (65%) und etwa die Hälfte empfand, dass die Regelungen zwischen den verschiedenen Leistungsträgern (eher) gut abgestimmt waren (45%) und Behandlungsabbrüche verhindert wurden (56%). Die Zustimmung war in den beiden anderen Settings etwas zurückhaltender, insbesondere was die Abstimmung der Regelungen zwischen den verschiedenen Leistungsträgern betraf.

Abbildung 29: Bewertungen von Regelungen der Leistungsträger zu modifizierter Leistungserbringung/Abrechnung (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Die Regelungen zu modifizierter Leistungserbringung und Abrechnung ...

Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen

Die Regelungen zu modifizierter Leistungserbringung und Abrechnung ...

Ambulante Einrichtungen

Die Regelungen zu modifizierter Leistungserbringung und Abrechnung ...

4.2.7 Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive

Die Antworten auf die offene Frage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt oder ausgeweitet und sollten Ihrer Meinung nach zukünftig beibehalten“

werden?“ bezogen sich zum ersten Befragungszeitpunkt t1 im Herbst 2021 als auch zum Zeitpunkt t2 im Sommer 2022 zu 26% auf den Bereich „Rahmenbedingungen“ (Anhang Tabelle 21).

Auf die Gegenfrage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt und sollten Ihrer Meinung nach in zukünftigen Pandemiesituationen vermieden werden?“ entfielen zum Zeitpunkt t1 36% der Antworten und zum Zeitpunkt t2 sogar 46% auf den Bereich „Rahmenbedingungen“ (Anhang Tabelle 22).

Auf Basis der Freitextanalysen konnten drei Kategorien identifiziert werden: Weiterführung der Hygienemaßnahmen, Ausstattung im Bereich Digitalisierung und generell Digitalisierung (ohne genaueren Bezug). Das Antwortverhalten im Bereich Hygienemaßnahmen war ambivalent: Zu beiden Zeitpunkten wünschte sich die Mehrheit der antwortenden Einrichtungsleitungen keine Weiterführung der Hygienemaßnahmen (62%). Jedoch sprachen sich gleichzeitig 38% bzw. 41% zu beiden Zeitpunkten für eine Weiterführung der Maßnahmen aus. Die Digitalisierung (ohne genauen Bezug) generell voranzutreiben wünschten sich zum ersten Befragungszeitpunkt vier Fünftel und zum zweiten Befragungszeitpunkt fast alle der zu dieser Kategorie antwortenden Einrichtungen. Seltener wurde spezifisch eine bessere Ausstattung zur Durchführung von digitalisierten Prozessen genannt. Von diesen jeweils gut 20 Einrichtungen wünschten sich zum Zeitpunkt t1 68% und zum Zeitpunkt t2 92% eine Beibehaltung der ergriffenen Maßnahmen bzw. Verbesserung der Ausstattung (Tabelle 5).

Tabelle 5: Meinungen zu einrichtungsbezogenen Maßnahmen (M1)

	Maßnahmen	Weiterführung Hygienemaßnahmen		Digitalisierung generell		Digitalisierung Ausstattung	
		n	%	n	%	n	%
t1	beibehalten	37	38,1	57	80,1	15	68,2
	vermeiden	60	61,9	10	19,9	7	31,8
	Gesamt	97	100,0	67	100,0	22	100,0
t2	beibehalten	76	41,3	74	98,7	23	92,0
	vermeiden	108	58,7	1	1,3	2	8,0
	Gesamt	184	100,0	75	100,0	25	100,0

Die Interviewfrage „Welche Lehren haben Sie aus der Pandemie gezogen bzw. was könnte man in Zukunft besser machen?“, welche nur zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 gestellt wurde, beantwortete etwa die Hälfte der Behandler:innen in Bezug auf Infektionsschutzmaßnahmen. Alle wünschten sich eine Einschränkung der Maßnahmen. Fünf Antworten betrafen die Maskenpflicht in Einzeltherapie und in Gruppen:

„Naja, also wenn es nicht notwendig ist, eine FFP2-Maske zu tragen, ist es nicht notwendig, dann stört sie therapeutisch, Punkt.“ (t2/05 ARS, NAS).

Vier Antworten betrafen Komplettschließungen im ersten Lockdown:

“Also im Nachhinein würden wir vielleicht noch einmal schauen/ oder aus der Erfahrung, ob jetzt das konsequente Herunterfahren wirklich notwendig ist. Also das würde man dann einfach noch einmal kritisch angucken mit den Erfahrungen.“ (t2/01 STR, ADA, TAR).

Weiterhin befanden drei Behandler:innen die Regeln zum Verlassen der Einrichtung als zu streng:

„Ich würde sie auch nicht auf das Haus zentriert lassen, es ist ja Reha, es ist ja nicht Akutkrankenhaus, die sollen raus, die sollen arbeiten, die sollen auch ihre Konflikte möglichst nahe erleben und dazu gehört ja eben das Ganze dazu. Es ist ja nicht so, dass das Praktikum super toll laufen soll, es soll eigentlich zeigen, was die Schwierigkeiten sind, um es nochmal bearbeiten zu können.“ (t2/03 STR, TAR).

Zwei Behandler:innen schlugen vor, Infektionsschutzmaßnahmen nur bei Bedarf, jedoch bei sämtlichen Atemwegskrankheiten generell zu praktizieren. Jeweils eine interviewte Person wünschte sich keinen übermäßigen Gebrauch von Desinfektionsmitteln, die Beschränkung der Infektionsschutzmaßnahmen auf Abstandhalten und Lüftungen sowie die Abschaffung von Testdokumentationen.

Zudem beantworteten drei Behandler:innen die Frage nach den Zukunftswünschen im Herbst 2022 in Bezug auf die Rahmenbedingungen, dass sie sich mehr finanzielle und richtungsweisende Unterstützung der Kostenträger wünschten:

„Also was ich als wünschenswert gefunden hätte, dass es sozusagen auch mit den Kostenträgern sozusagen weiterhin eine gute und enge Zusammenarbeit gibt, dass auch da vielleicht ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit in der Unterstützung da ist. Da hat jetzt wirklich so im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr gefehlt und hat eben auch bei vielen Kliniken [...] auch dazu geführt, dass die schließen.“ (t2/22 ADA).

4.3 Personal und Teamarbeit

Das folgende Kapitel fokussiert die Bereiche Personalsituation, Teamarbeit sowie berufliche und private Mehrbelastungen während der SARS-CoV-2-Pandemie. Abschließend werden ein Ausblick und Wünsche der befragten Einrichtungsleitungen und Behandler:innen zu diesem Themenbereich dargelegt.

4.3.1 Personalsituation

In der Einrichtungsbefragung wurde zu beiden Zeitpunkten nach den Auswirkungen der Pandemie auf **Personalsituation und -management** gefragt. Die Auswirkungen waren nach Einschätzung der Einrichtungsleitungen in allen drei Settings erheblich. Hierzu gehören in absteigender Häufigkeit krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal, eine Reduktion oder Einstellung von Fortbildungen, mehr Homeoffice, Mehrarbeit/Überstunden und Verschiebung von Urlaub. Von über einem Drittel der Einrichtungsleitungen wurden als Belastungen besondere Regelungen für Risiko-Beschäftigte, Abbau von Überstunden bzw. Resturlaub und ein erhöhter Personalbedarf genannt. Der Verzicht auf Neueinstellungen wurden von je nach Setting 5-10% und Kurzarbeit von 4-8% der Einrichtungsleitungen berichtet, Entlassungen waren eine absolute Rarität.

Betrachtet man die drei Settings separat, sind die Unterschiede in der Häufigkeit meist gering. Jedoch fällt auf, dass ein erhöhter Personalbedarf von einem nennenswerten Anteil an stationären (50%) bzw. stationär-ambulanten Einrichtungen (26%) genannt wurde, hingegen selten von ambulanten Einrichtungen (10%).

Die meisten pandemiebedingten Auswirkungen auf Personalsituation und -management wurden im Sommer 2022 (t2) etwas seltener genannt als im Herbst 2021 (t1). Eine Ausnahme stellt insbesondere der Aspekt Personalausfall durch Krankheit dar. Zu t2 wurde dies von der großen Mehrheit der Einrichtungen (je nach Setting 61-85%) dokumentiert (Abbildung 30).

Abbildung 30: Auswirkungen der Pandemie auf Personalsituation und -management (M1)

Mehrfachantworten möglich

In den Interviews mit 26 Behandler:innen lagen zum Zeitpunkt t1 Ende 2021 / Anfang 2022 kaum Aussagen zum Thema Personalmanagement vor. Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 wurden zwei Aspekte verstärkt thematisiert: Zum einen der Personalausfall, der insgesamt zehnmal als relevantes Thema genannt wird. Eine Person äußerte sich dazu folgendermaßen:

„Wir haben einen erheblichen Mitarbeiterausfall dieses Jahr, weil (...) in 2020/21 war kein Mitarbeiter an Corona erkrankt. Dieses Jahr fast alle der Reihe nach, zum Teil ein zweites Mal. Das muss alles gestemmt werden.“ (t2/07 ADA, ARS, NAS).

Zum anderen äußerten sich zehn der Behandler:innen zu der Befürchtung, in Zukunft nicht mehr genügend Personal akquirieren zu können. Das folgende Zitat beschreibt das Ausmaß des Problems: *„Also ich befürchte, weil Personalmangel, Fachkräftemangel ist ja ein Thema schon vor der Corona-Pandemie gewesen, und insbesondere in der Pflege auch. Da kommt nun eine richtige Welle auf uns zu. Also ich weiß von Ärzten aus Entgiftungsstationen, die sind schlichtweg verzweifelt. [...] Also die sagen auch: «Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Ich weiß es einfach nicht mehr!“ (t2/25, STR, ADA)*

4.3.2 Teamarbeit

Pandemiebedingte Veränderungen in der **Teamarbeit** bejahten im Herbst 2021 (t1) die Mehrheit der Einrichtungen (74-82%). Zum zweiten Befragungszeitraum im Sommer 2022 ging dieser Anteil im stationären Bereich leicht zurück (67%) und halbierte sich in gemischt stationär-ambulanten und in ambulanten Einrichtungen auf 37-41% (Abbildung 31).

Abbildung 31: Veränderungen in Teamarbeit (M1)

Weiterhin wurde die **Art der Veränderungen in der Teamarbeit** untersucht. Im Herbst 2021 (t1) wurde von etwa der Hälfte der Einrichtungen angegeben, weniger Möglichkeiten zur Supervision zu haben (je nach Setting 41-53%). Teamsitzungen wurden von 38-44% der Einrichtungen seltener durchgeführt, daneben wurde von der Einführung digitaler Teamsitzungen berichtet (26-53%). Dies war in stationären Einrichtungen seltener der Fall (26%) als im gemischt stationär-ambulanten (44%) bzw. ambulanten (53%) Setting. Team-Konflikte hinsichtlich Corona wurden von 18-29% der Einrichtungen zu t1 berichtet (Abbildung 32). Im Sommer 2022 (t2) nahm der Anteil all dieser Veränderungen deutlich ab. Lediglich wurde die Supervision durch digitale Angebote zu t2 häufiger berichtet. Zum zweiten Befragungszeitpunkt wurden noch zwei zusätzliche Kategorien erfragt: Insbesondere im stationären Setting wurde mehr Aufgaben vertretungshalber übernommen (43%) und es fand weniger „Vor-Ort“-Austausch untereinander statt (38%) (Abbildung 32).

Abbildung 32: Art der Veränderungen in Teamarbeit (M1)

Mehrfachantworten möglich

Weitere Aspekte, die zu beiden Zeiten unter „Sonstiges“ genannt wurden, war eine Mehrbelastung der Teams durch Wechseldienste, häufig geänderte Regelungen, weniger Entlastungsmöglichkeiten und mehr Organisationsaufgaben (dies nur bei t1). Jedoch gab es gleichzeitig mehr Zeit für konzeptionelle Arbeit und einen stärkeren Zusammenhalt im Team.

Zum Thema **Veränderungen von Teamarbeit** wurden in den Interviews am häufigsten die Bereiche Vor- und Nachteile digitaler Teamsitzungen, die Professionalisierung von Fort- und Weiterbildung, der wachsende Teamzusammenhalt durch die neue Situation und die Etablierung eines Krisenmanagements thematisiert.

Während zum Zeitpunkt t1 im Winter 2021/22 in den Interviews vornehmlich der Mangel an Teamsitzungen, die Entfremdung von Kolleg:innen sowie technische Schwierigkeiten genannt wurden, lagen zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 einige Aussagen zu neuen Formen der **digitalen Zusammenarbeit** vor. Es wurde angeführt, dass die Digitalisierung von Teamsitzungen trotz anfänglicher Abwehr einiger Teammitglieder zur Normalität wurde:

„Videokonferenzen sind wesentlich selbstverständlicher geworden, das war am Anfang ja auch mit (...) Abwehr oder zumindest mit Ängsten besetzt gewesen. Da ist glaube ich mittlerweile völlig weg.“ (t2/2 STR, ADA, ARS, TAR, NAS).

Besonders jüngere Mitarbeitende fanden schnell Zugang und unterstützten Kolleg:innen mit technischen Problemen. Insgesamt befanden die befragten Personen ihre Kolleg:innen als recht offen, zumindest übergangsweise digitale Tools zur internen Kommunikation zu verwenden. Vereinzelt liegen Aussagen vor, dass die Digitalisierung auch die externe Kommunikation (z.B. mit Fachverbänden, Arbeitskreisen, externen Zuweisern oder Beratungsstellen) vereinfachte und *„deutlich weniger Reisetätigkeit notwendig ist“* (2/2 STR, ADA, ARS, TAR, NAS). Bedenken zum Thema Datenschutz äußerte lediglich eine befragte Person.

Im Herbst 2021 entfielen vielerorts **Fortbildungen** pandemiebedingt. Sieben Einrichtungen gaben an, nach anfänglichen Schwierigkeiten Fortbildungen erfolgreich durchgeführt zu haben. Eine interviewte Person berichtete:

„Was für das Team hier positiv ist, für mich ist, diese ganzen Geschichten, Beispiel, ich hätte letzte Woche Mittwoch in (Stadt A) sein müssen zu einer Tagung und Freitag in (Stadt B) zu einer Tagung. Da jetzt schon wieder so ein bisschen Pandemie in der Luft liegt, haben die beide gesagt, also beide Veranstalter gesagt: ‚Das machen wir digital.‘ Und ich habe eben diese drei Stunden Wissenstransfer oder Besprechung online machen können und war hier im Büro und ich musste nicht so viel Benzin verbraten, ist schlecht für die Umwelt.“ (t1/04 STR, ARS).

Im Sommer 2022 schien sich hier eine Professionalisierung vollzogen zu haben. Nach einer gewissen Zurückhaltung, Online-Fortbildungen in Anspruch zu nehmen, bewährte sich dieses Format aus Sicht der Befragten. Dies ermöglichte z.B. mehreren Angestellten gleichzeitig, an einer Online-Fortbildung teilzunehmen, was vor der Pandemie aufgrund der hohen Kosten nicht möglich war. Weiterhin berichtete eine Person, für einen Verbund online ein Fortbildungsportal entwickelt zu haben, welches auch nach der Pandemie noch weiterbestehen soll. Dieses Portal entstand ursprünglich aus der Not, durch Fernreisen keine Mitarbeitende entbehren zu können. Die interviewte Person erläuterte hierzu:

„Und da haben wir so ein Portal entwickelt mit einmal im Monat eine Stunde und da sind die Anmeldezahlen irre. Das ist wirklich mit einem dreistelligen Bereich teilweise und ist einfach bewährt, weil das kann jeder, mal zwischendurch schnell an den Bildschirm, eine Stunde Fortbildung machen. Und das stärkt auch darüber durchaus trotzdem den Netzwerkgedanken, ja? Dass man das Gefühl hat: Okay, man kommt da mit anderen zusammen aus dem gleichen Bereich. Also das hat auch mit

Sicherheit bleibenden Charakter. Das werden wir nicht versuchen, in Präsenz umzusetzen, weil dann kommt viel weniger, weil das sich keiner zeitlich leisten kann.“ (t2/01 STR, ADA, TAR).

Negative Erfahrungen hinsichtlich Online-Schulungen oder -Fortbildungen wurde in den Interviews nicht berichtet.

Zum Zeitpunkt t1 im Winter 2021/22 äußerten vier Behandler:innen, dass die Auseinandersetzung mit arbeitsbezogenen Neuerungen den **Teamzusammenhalt** insgesamt bestärkte. Trotz Belastungen durch erhöhte Arbeitszeiten und zunehmende administrative sowie organisatorische Aufgaben herrschte *„genug Vertrauen und Respekt“* (t1/13 ARS) innerhalb des Teams, um die Arbeit sinnvoll fortsetzen zu können. Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 lagen zu diesem Thema wenige Aussagen vor. Einige Behandler:innen gaben an, dass sich pandemiebedingt eine verbesserte, **effizientere und egalitäre Kommunikationsstruktur** entwickelt habe, die das Gemeinschaftsgefühl im Team festigte. Eine interviewte Person formulierte dies folgendermaßen:

„Die Rolle des Teams, das Miteinander im Team, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, den man in solchen Krisensituationen stärken muss und das vielleicht auch noch ein bisschen sozusagen aktiver“ (t2/24 TAR).

Bis zum Sommer 2022 etablierten sich verschiedene **Methoden zum Krisenmanagement**. Fünf Behandler:innen berichteten die Implementierung eines **Krisenstabs**, über den rasche Entscheidungen getroffen wurden:

„Also, was sehr hilfreich war, was ich auf jeden Fall wieder so machen würde, ist, sehr rasch einen Krisenstab einzuberufen und der regelmäßig tagt und immer die Situation beleuchtet, abschätzt, was zu tun ist und dann Entscheidungen trifft.“ (t2/02 STR, ADA, ARS, TAR, NAS).

4.3.3 Berufliche Mehrbelastungen

Ein erheblicher Anteil der Einrichtungsleitungen berichtete von pandemiebedingten **beruflichen Mehrbelastungen beim Personal**. Im Herbst 2021 (t1) bejahten dies die meisten stationären (90%) und gemischten stationär-ambulanten Einrichtungen (97%) und drei Viertel der ambulanten Einrichtungen (77%). Im Sommer 2022 (t2) ging der Anteil jeweils zurück, jedoch bestanden weiterhin je nach Setting in der Hälfte bis drei Viertel der Einrichtungen berufliche Mehrbelastungen beim Personal aus der Sicht der Einrichtungsleitungen (je nach Setting 53-73%) (Abbildung 33).

Folgende Arten der Mehrbelastungen wurden in absteigender Häufigkeit genannt: Hygiene- und Schutzmaßnahmen, höhere Arbeitsintensität bzw. Mehrarbeit, veränderte Teamarbeit und veränderte Arbeitsinhalte, Umstellung auf digitale therapeutische Angebote, Homeoffice und veränderte Arbeitszeiten. Im zweiten Erhebungszeitraum im Sommer 2022 lagen die Mehrbelastungen durch Hygiene- und Schutzmaßnahmen und höhere Arbeitsintensität/Mehrarbeit weiterhin in einem beträchtlichen Bereich. Die anderen Arten der Mehrbelastungen kamen zum Teil noch „selten“ (36-51%) bzw. „häufig“ vor (15-33%) (Abbildung 34).

In einem Freitextfeldern wurden weitere Gründe für berufliche Mehrbelastungen aufgeführt, u.a. weniger Kontakte am Arbeitsplatz/Vereinsamung, Meinungsverschiedenheiten zu Corona-Schutzmaßnahmen, die Kurzfristigkeit von Änderungen sowie administrativ-bürokratische Probleme.

Abbildung 33: Berufliche Mehrbelastungen beim Personal (M1)

Falls Vorliegen von beruflichen Mehrbelastungen bejaht wurde; Mehrfachantworten möglich

Zu beruflichen Belastungen finden sich im Winter 2021/22 (t1) in den Interviews mit Behandler:innen vereinzelt Aussagen zur Verdichtung der Arbeitszeit, wie dieses Beispiel zeigt:

„Und das hat sich halt deutlich verändert, also die Einzelleistungsanteile sind auf teilweise 40 Prozent hochgeschneit und das geht nur über Manpower, über Arbeitszeit. [...] Das ist deutlich mehr Arbeitszeit. Ja, also, wenn ein Mitarbeiter vorher von 40 Stunden, oder ich bleibe mal auf einer Rehagruppe, mit einer Rehagruppe Pi mal Daumen mit einer halben Stelle war, dann hat der in der Woche fünf Stunden Arbeitszeit gebraucht für Einzelgespräche. In der Pandemie hat er zehn gebraucht. Weil wenn die Hälfte nicht da war und die Einzelgespräche mussten ja auch sonst fortgeführt werden. Und die Arbeitszeit stand ja anderen Dingen nicht zur Verfügung. Also den Rest, den er ja dann in diesen fünf Stunden eigentlich gemacht hätte, die Rehagruppendokumentation, Berichte, Teamsitzungen, Supervision, musste er auch machen.“ (t1/05 ARS, NAS).

Zum zweiten Messzeitpunkt im Herbst 2022 war berufliche Mehrbelastung kein vordergründiges Thema in den Interviews.

4.3.4 Private Mehrbelastungen

Private Mehrbelastungen beim Personal wurden vergleichbar oft wie berufliche Mehrbelastungen genannt. Über 80% der Einrichtungsleitungen gaben im Herbst 2021 (t1) private pandemiebedingte Mehrbelastungen beim Personal an (je nach Setting 84-89%), im Sommer 2022 (t2) reduzierte sich dieser Anteil auf etwa zwei Drittel (58-71%) (Abbildung 35).

Besonders häufig genannte Arten der privaten Mehrbelastung beim Personal aus der Sicht der Einrichtungsleitungen waren psychische Anspannung und Stress, Angst vor Ansteckung sowie Doppelbelastung durch Kinderbetreuung bzw. Homeschooling. Mehrbelastungen durch soziale Isolation empfanden ein gutes Viertel häufig und die Hälfte selten. Finanzielle Sorgen und Angst vor Arbeitsplatzverlust wurden am seltensten angegeben. Im Sommer 2022 zu t2 wurden die Belastungen etwa gleich häufig berichtet wie im Herbst 2021 zu t1. Die Sorge um die eigene Corona-Erkrankung bzw. die von Angehörigen wurde erstmals zu t2 erhoben und von 70% der Befragten genannt (Abbildung 36).

Abbildung 35: Private Mehrbelastungen beim Personal (M1)

Abbildung 36: Art der privaten Mehrbelastungen (M1)

Falls Vorliegen von privaten Mehrbelastungen bejaht wurde; Erstes Item zu t1 nicht erhoben; Mehrfachantworten möglich

4.3.5 Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive

Die Freitextantworten auf die Frage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt oder ausgeweitet und sollten Ihrer Meinung nach zukünftig beibehalten werden?“ bezogen sich zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 zu 28% auf den Bereich Arbeit. Zum zweiten Zeitpunkt im Sommer 2022 entfielen 26% der Antworten auf diesen Bereich (Anhang Tabelle 21).

Bei der Gegenfrage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt und sollten Ihrer Meinung nach in zukünftigen Pandemiesituationen vermieden werden?“ bezogen sich zum Zeitpunkt t1 13% der Aussagen auf den Bereich Arbeit und 15% zum Zeitpunkt t2 (Anhang Tabelle 22).

Es wurden fünf Kategorien identifiziert: Homeoffice und mobiles Arbeiten, digitale Konferenzen intern, Schulungen und Veranstaltungen, Veränderung der Teamkommunikation und digitale Meetings extern. Zu beiden Zeitpunkten wünschten sich die Einrichtungsleitungen das Beibehalten von Homeoffice und mobilem Arbeiten (> 82% beibehalten vs. < 18% vermeiden). Digitale Konferenzen in der internen Nutzung wollten über 80% beibehalten und unter ein Fünftel zukünftig vermeiden. Ebenso war das Antwortmuster zu Schulungen und Veranstaltungen eindeutig: Fast alle, die sich hierzu äußerten, wünschten sich eine Fortführung von Online-Schulungen und -Veranstaltungen. Die letzten zwei Themenblocks, Veränderung der Teamkommunikation und digitale Meetings extern erhielten insgesamt deutlich weniger Erwähnungen (jeweils <15 Nennungen pro Messzeitpunkt). Hier zeigte sich, dass die Antwortenden mehrheitlich eine Veränderung der (zunehmend unpersönlichen) Teamkommunikation vermeiden wollten, hingegen bei externen Meetings digitale Kommunikation auch für die Zukunft guthießen (Tabelle 6).

Tabelle 6: Meinungen zu arbeitsbezogenen Maßnahmen (M1)

	Maßnahmen	Homeoffice & mobiles Arbeiten		Intern: Digitale Konferenzen		Online-Schulungen & Veranstaltungen		Veränderte Teamkommunikation		Extern: Digitale Konferenzen	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
t1	beibehalten	37	82,2	49	89,1	20	90,9	3	20,0	10	90,9
	vermeiden	8	17,8	6	10,9	2	9,1	12	80,0	1	9,1
	Gesamt	45	100,0	55	100,0	22	100,0	15	100,0	11	100,0
t2	beibehalten	66	83,5	50	82,0	41	97,6	4	26,7	9	100,0
	vermeiden	13	16,5	11	18,0	1	2,4	11	73,3	0	0,0
	Gesamt	79	100,0	61	100,0	42	100,0	15	100,0	9	100,0

Die Frage „Welche Lehren haben Sie aus der Pandemie gezogen bzw. was könnte man in Zukunft besser machen?“, die ausschließlich im Sommer 2022 (t2) in den Interviews gestellt wurde, erhielt kaum Nennungen im Bereich Arbeit. Zwei Behandler:innen wünschten sich die Möglichkeit, Fortbildungen auch in Zukunft digital durchführen zu können. Allerdings wurde in den Interviews nicht explizit nach diesem Aspekt gefragt.

4.4 Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur

Das folgende Kapitel konzentriert sich auf die Studienergebnisse zu den pandemiebedingten Auswirkungen auf Suchtverhalten, Zugang, Motivation und Barrieren zur Inanspruchnahme einer Sucht-Rehabilitation (Antragsverhalten, Nicht-Antritte, Abbrüche, Wartezeiten) und die Beschreibung von Rehabilitand:innen-Merkmalen während der Pandemie.

4.4.1 Pandemiebedingte Auswirkungen auf das Suchtverhalten

Die Rehabilitand:innenbefragung zeigte, dass es bei über der Hälfte der Befragten (54%) aufgrund der Pandemie zu einem erhöhten **Verlangen oder Drang nach Suchtmitteln** kam (Anhang Abbildung 103). Von denjenigen Rehabilitand:innen, die einen erhöhten Drang nach Suchtmitteln angaben, wurden als **häufigste Gründe** soziale Isolation / Einsamkeit (73%) und Langeweile (64%) sowie Konflikte in Partnerschaft / Familie (36%) angegeben. Daneben spielten bei etwa einem Fünftel der Befragten die subjektiv empfundene Bedrohlichkeit (22%), Konflikte am Arbeitsplatz (19%) sowie der Wegfall von Hilfsstrukturen, wie z.B. Selbsthilfegruppen (17%) eine Rolle. Weniger häufige Gründe waren Verlust des Arbeitsplatzes, Einkommenseinbußen und Konflikte im Freundeskreis. In einem Freitextfeld wurden noch ergänzend Gründe wie Ängste, Depression, Verlust in der Familie und Veränderungen der gewohnten Alltags- bzw. Arbeitsstruktur genannt (Abbildung 37).

Abbildung 37: Ursachen für erhöhten Drang nach Suchtmitteln (M3)

Falls erhöhtes Verlangen/Drang nach Suchtmitteln; Mehrfachantworten möglich

Vergleichbar zum Suchtdruck hat bei gut der Hälfte der Rehabilitand:innen der **Suchtmittelkonsum** laut eigener Einschätzung aufgrund der Pandemie etwas oder stark zugenommen (52%), bei einem guten Drittel hat sich der Suchtmittelkonsum nicht verändert (37%). Nur 11% berichteten, der Konsum habe sich pandemiebedingt etwas oder stark reduziert (Abbildung 38). Zudem gaben 62% der Befragten an, seit Beginn der Pandemie häufiger allein zu konsumieren (Abbildung 39).

Abbildung 38: Veränderung des Suchtmittelkonsums in Pandemie (M3)

Abbildung 39: Suchtmittelkonsum häufiger alleine in Pandemie (M3)

Um die **subjektive Wahrnehmung der Suchterkrankung** während der Pandemie genauer zu erfassen, gaben die befragten Rehabilitand:innen zu verschiedenen Aussagen den Grad der Zustimmung an. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten wurde sich ihrer Suchterkrankung (eher) bewusst (47%) und konnten die Suchterkrankung (eher) schlechter kontrollieren (41%). Ein Drittel gab (eher) an, während der Pandemie die Sucht schlechter verheimlichen zu können (30%). Nur wenige Befragten hatten (eher) das Gefühl, dass sie erstmalig ein Suchtproblem hatten (21%) oder dass die Suchterkrankung mehr in den Hintergrund trat (8%) (Abbildung 40).

Abbildung 40: Subjektive Wahrnehmung der Suchterkrankung (M3)

Aus Sicht von Behandler:innen zeichnete sich in den im Herbst 2022 (t2) geführten Interviews ab, dass sich die Situation vieler suchtkranker Menschen während der Pandemie verschlechterte:

„Also das Sorgen in Bezug auf die Pandemie oder Leiden unter den Einschränkungen oder so was, das in der Rückschau häufig ein Thema ist, dass ich den Eindruck habe, viele, die eh schon psychisch belastet gewesen sind, denen hat die Pandemie sozusagen den Rest gegeben...“ (t2/24 TAR)

Durch den zeitweise eingeschränkten Zugang zu Freizeiteinrichtungen mit Alkohol- und Drogengebrauch wie z.B. Clubs oder Bars verlagerte sich der Konsum in den häuslichen Bereich und wurde – laut Einschätzung einer interviewten Person – in höherer Frequenz durchgeführt:

„Was dann doch für viele bedenklich war oder wo Freundeskreis, Familie, Partner, Partnerin darauf hingewiesen haben, dass es so nicht geht, also vor allen Dingen der Konsum alleine zu Hause. Nicht

mehr mit dem Anlass Party, sondern wirklich allein zu Hause, auch ein bisschen gegen Einsamkeit.“
(t2/12 ARS, NAR).

Eine Mitarbeiterin aus einer Suchtberatungsstelle merkte an, dass bestimmte Suchtmittel wie Cannabis oder Benzodiazepine seit Beginn der Pandemie in jüngerem Alter konsumiert würden, da die Jugendlichen große Probleme hatten, mit den Auswirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen umzugehen.

4.4.2 Antragstellung

Die Deutsche Rentenversicherung publizierte in ihrem Reha-Bericht 2022 zusätzlich zu jahresweisen Auswertungen auch monatsweise Statistiken zu **Anträgen, Bewilligungen und angetretenen Leistungen** im Bereich Sucht-Rehabilitation für den Zeitraum 2019 bis 2021. Hier fallen für alle drei Jahre große unterjährige Schwankungen auf. Auffällig ist ein Einbruch der Antragszahlen im April 2020 um 23% im Vergleich zum Vorjahresmonat, der sich auch in der gesunkenen Anzahl der Bewilligungen und angetretenen Leistungen widerspiegelt. Im Jahresmittel blieben 2020 und 2021 sowohl Anträge, Bewilligungen als auch angetretene Leistungen auf einem niedrigeren Niveau als im Jahr 2019. Zudem gab es Verschiebungen im Verhältnis von bewilligten zu angetretenen Leistungen: Betrug der Anteil der angetretenen an den bewilligten Leistungen 2019 noch 79%, lag er 2021 nur noch bei 70% (Abbildung 41) (Erbstößer et al., 2022).

Abbildung 41: Anträge, Bewilligungen und angetretene Leistungen 2019–2021 (M4, DRV)

Statistikportal der Deutschen Rentenversicherung, Zugriff November 2022
Quelle und Darstellung: (Erbstößer et al., 2022)

Routinedaten-Auswertungen auf Basis des Kerndatensatz Sucht (KDS) des Fachverbands Sucht⁺ geben darüber Aufschluss, wer am häufigsten die **vermittelnde Instanz in die Sucht-Rehabilitation** darstellt, hier beispielhaft für den Bereich Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit präsentiert. In etwa der Hälfte der Fälle waren dies ambulante Suchteinrichtungen (je nach Jahr 48-51%), gefolgt von psychiatrischen Krankenhäusern (21% im Jahr 2021) sowie allgemeinen Krankenhäusern und Einrichtungen der Akutbehandlung (10,5%). Im Vergleich zu 2019 wurden 2020 und 2021 häufiger ambulante Suchthilfeeinrichtungen und psychiatrische Krankenhäuser als zuweisende Instanz angegeben, während der Anteil der Leistungsträger-bedingten Zuweisung in diesem Zeitraum zurückging (Tabelle 7) (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023).

Tabelle 7: Vermittelnde Instanz in Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, FVS⁺)

	2019	2020	2021
Vermittelt durch	12.764	12.523	11.561
Ambulante Suchthilfeeinrichtung	47,7%	51,2%	50,7%
Allg. Krankenhäuser und Einrichtungen der Akutbehandlung	8,3%	9,4%	10,5%
Psychiatrisches Krankenhaus	18,7%	19,3%	21,0%
Leistungsträger	6,7%	4,3%	1,2%
Ärztliche oder psychotherapeutische Praxis	2,6%	2,2%	1,8%
Arbeitgeber/Betrieb/Schule	1,4%	1,1%	0,9%
Sonstige Vermittler	9,0%	7,4%	8,4%
Ohne Vermittlung	5,6%	5,1%	5,5%

Nur Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit;

Quelle: Fachverband Sucht⁺ (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023)

Betrachtet man Analysen des Bundesverbands Suchthilfe zur gesamten Sucht-Rehabilitation mit Ausnahme der Adaption, ergeben sich noch etwas höhere Anteile für Suchtberatungsstellen als vermittelnde Instanz in die Rehabilitation von 57% bis 58%. Hier war 2020 ein Rückgang um 3 Prozentpunkte auf 54% zu verzeichnen, der sich 2021 wieder erholte (Tabelle 8) (Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2020; Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2021; Bundesverband Suchthilfe e.V., 2022).

Tabelle 8: Vermittelnde Instanz in Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, bus.)

	2019	2020	2021
Vermittelt durch	16.590	14.038	14.500
Keine Angabe	11,2%	11,4%	11,2%
Suchtberatungsstelle	56,8%	53,9%	58,4%
Stationäre Suchteinrichtung	2,3%	2,1%	1,6%
Krankenhaus	20,2%	22,6%	19,3%
Ärztliche/psychotherapeutische Praxis	0,5%	0,6%	0,5%
Arbeitgeber, Betrieb, Schule	0,4%	0,3%	0,3%
Polizei, Justiz, Bewährungshilfe	2,0%	2,1%	2,4%
Andere Behörden, Beratungsdienste	0,9%	0,8%	0,6%
Kosten- und Leistungsträger	0,3%	0,3%	0,3%
Sonstige	5,4%	5,9%	5,3%

Ohne Adaption; Quelle: (Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2020; Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V., 2021; Bundesverband Suchthilfe, 2022)

Die Ergebnisse der Rehabilitand:innen-Befragung decken sich mit den Routinedaten-Statistiken. Die meisten Befragten wurden bei der Antragstellung auf die Sucht-Rehabilitation hauptsächlich durch Suchtberatungsstellen unterstützt, gefolgt von Sozialdiensten in Krankenhäusern (z.B. während der Entgiftung). Haus-, Fach- und Betriebsärzt:innen waren seltener an der Antragstellung beteiligt (Abbildung 42). Im Freitextfeld wurden ergänzend am häufigsten Familie / Freunde als unterstützende Personen bei der Antragstellung genannt.

Abbildung 42: Unterstützung bei Antragstellung (M3)

Mehrfachantworten möglich

In der Rehabilitand:innen-Befragung wurde von der großen Mehrheit der Befragten angegeben, die Antragstellung aufgrund der Pandemie (eher) nicht länger hinausgezögert zu haben (88%). Jedoch meinte immerhin etwa ein Viertel (23-27%), die Antragstellung sei durch die Pandemie (eher) erschwert gewesen, die übrigen drei Viertel der Befragten verneinten dies (eher) (Abbildung 43).

Abbildung 43: Pandemiebedingte Verzögerung der Antragstellung auf Sucht-Rehabilitation (M3)

Darüber hinaus wurden die Rehabilitand:innen nach der **Erreichbarkeit von Suchthilfe und -beratung** im Vorfeld einer Sucht-Rehabilitation gefragt. Diese wurde insgesamt positiv wahrgenommen. Knapp ein Viertel war zunächst über die Behandlungsmöglichkeiten (eher) verunsichert (23%) und 19% hatten (eher) nicht ausreichend professionelle Hilfe, um den Weg aus der Sucht zu planen. 12% hatten (eher)

Schwierigkeiten, sich über Möglichkeiten einer Sucht-Rehabilitation bzw. Nachsorge zu informieren. In einer ähnlichen Größenordnung wurde berichtet, dass die Suchthilfe und -beratung in der Nähe schwer oder gar nicht persönlich erreichbar war (13%) und überwiegend telefonische oder Online-Gespräche wahrgenommen wurden (15%). Immerhin 11% stimmten der Aussage eher oder voll zu, von keiner Klinik zur Entgiftung aufgenommen worden zu sein (Abbildung 44).

Insgesamt 71 der 336 befragten Rehabilitand:innen gaben in einem Freitextfeld Hinweise, was von Seiten des Suchthilfesystems während der Pandemie vor Beginn Ihrer Sucht-Rehabilitation / Entwöhnungsbehandlung hilfreich gewesen wäre: kürzere Wartezeiten (Antragstellung bis Behandlungsbeginn) (16%), persönliche Beratungsgespräche (11%), umfassendere Beratung (z.B. ausreichend Zeit) (9%) und bessere Erreichbarkeit (Rententräger, Suchtberatung, Reha-Einrichtung) (7%).

Abbildung 44: Subjektive Wahrnehmung von Beratung und Unterstützung im Vorfeld einer Sucht-Rehabilitation (M3)

4.4.3 Nicht-Antritte und Wartezeit

Die Einrichtungsleitungen gaben zu t1 separat für die fünf Leistungstypen im Herbst 2021 ihre Einschätzung, wie sich der Anteil der **Nicht-Antritte** während der Behandlung im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie (2019) verändert hat. **Während der ersten Welle (März-Mai 2020)** waren demnach Nicht-Antritte in allen Leistungstypen deutlich häufiger, insbesondere in der stationären (47%) und ganztägig ambulanten (57%) Rehabilitation. Von einigen Einrichtungen wurde hingegen auch berichtet, dass es seltener zu Nicht-Antritten gekommen sei (je nach Leistungstyp 5-21%) (Abbildung 45). **Nach der ersten Welle bis Herbst 2021** ging der Anteil von Einrichtungen zeitweise etwas zurück, der von häufigeren Nicht-Antritten berichtete (18-31%) (Abbildung 46). Im **Sommer 2022** zum zweiten Befragungszeitpunkt wurde der Anteil an Nicht-Antritten wieder häufiger angegeben und erreichte das hohe Niveau zum Zeitpunkt der ersten Welle (19-48%) (Abbildung 47). Dies deckt sich mit den Angaben der Deutschen Rentenversicherung, welche ebenfalls einen Rückgang von angetretenen zu bewilligten Leistungen im Pandemieverlauf berichtete (siehe vorheriges Kapitel 4.4.2).

Abbildung 45: Nicht-Antritte während 1. Welle (März-Mai 2020) im Vergleich zu 2019 (M1, t1)

Abbildung 46: Nicht-Antritte nach 1. Welle bis Herbst 2021 im Vergleich zu 2019 (M1, t1)

Abbildung 47: Nicht-Antritte im Sommer 2022 im Vergleich zu 2019 (M1, t2)

Die Einrichtungsleitungen wurden auch zur **Wartezeit zwischen Bewilligung und Antritt** der Rehabilitation befragt. Zu t1 im Herbst 2021 gaben etwa je ein Drittel der stationären (29%) und ganztägig ambulanten (33%) Einrichtungen, ein Viertel der ambulanten Einrichtungen (26%) und ein Achtel der Nachsorge-Einrichtungen (12%) eine Erhöhung der Wartezeit an. Zu t2 im Sommer 2022 berichteten in diesen Settings mit Ausnahme der stationären Rehabilitation (30%) etwas weniger Einrichtungen eine Erhöhung der Wartezeit. In der Adaption stieg hingegen der Anteil an Einrichtungen mit erhöhter Wartezeit von 5% zu t1 auf 15% zu t2 deutlich an (Abbildung 48). Laut der Befragung zu t1 betrug die Wartezeit vor der Pandemie (2019) im Mittel drei Wochen (SD 3,3) und im September 2021 im Mittel vier Wochen (SD 4,4). Zu t2 betrug die Wartezeit im Juni 2022 im Mittel wieder drei Wochen (SD 3,5) (Daten nicht gezeigt).

Abbildung 48: Erhöhung der Wartezeit auf Reha-/Nachsorge-Beginn (M1, t1)

Laut Rehabilitand:innen-Befragung verzögerten oder verschoben die wenigsten Personen mit Abhängigkeitserkrankungen ihre Behandlung pandemiebedingt. Von den Personen, die sich zum Befragungszeitpunkt in der Sucht-Rehabilitation befanden, verschoben ca. ein Zehntel (eher) die Behandlung aufgrund familiärer Verpflichtungen (10%) oder noch seltener aus Angst vor Ansteckung (6%). Ein vergleichbar kleiner Anteil verschob (eher) die Behandlung, um diese nicht unter Pandemiebedingungen mit entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen durchzuführen (9%). In Abbildung 49 wird deutlich, dass dies jeweils bei den Befragten, die sich bereits in der Nachsorge befanden, noch seltener der Fall war.

Abbildung 49: Umgang mit Therapie der Abhängigkeitserkrankung in Pandemie (M3)

Zudem zeigte die Rehabilitand:innen-Befragung, dass bei einem geringen Teil (4%) die Sucht-Rehabilitation pandemiebedingt unterbrochen und bei einem Zehntel (11%) der Beginn verschoben wurde (Abbildung 50).

Abbildung 50: Verschiebung und Unterbrechung von Sucht-Rehabilitation (M3)

4.4.4 Inanspruchnahme

Statistiken der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass die Anzahl der **abgeschlossenen Sucht-Rehabilitationen** im Laufe der Pandemie zurückging. Im Jahr 2020 wurden 10% und im Jahr 2021 9% weniger Sucht-Rehabilitationen im Vergleich zu 2019 durchgeführt. Der Rückgang war bei Frauen (2020: -12%; 2021: -11%) höher als bei Männern (-9%; -9%) und bei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (-10%; -10%) höher als bei solchen mit einer anderen Staatsangehörigkeit (-7%; -3%). Das mittlere Alter blieb unverändert bei ca. 43 Jahren. Differenziert nach der Suchtmittelgruppe zeigt sich, dass der Rückgang bei Alkoholabhängigkeit erheblich größer ausfiel (-13%; -16%) als bei Abhängigkeit von illegalen Drogen (-7%; -2%). Bei illegalen Drogen erreichte die Anzahl der Sucht-Rehabilitationen 2021 fast wieder das Niveau des Jahres 2019.

Tabelle 9: Abgeschlossene Sucht-Rehabilitationen 2019-2021 (M4, DRV)

	2019	2020	2020 vs. 2019	2021	2021 vs. 2019
Sucht-Rehabilitationen gesamt	43.125	38.819	-10,0%	39.183	-9,1%
Geschlecht					
Männer	32.233	29.262	-9,2%	29.468	-8,6%
Frauen	10.892	9.557	-12,3%	9.715	-10,8%
Durchschnittsalter in Jahren	42,9	43,0	0,2%	42,8	-0,2%
Staatsangehörigkeit					
Deutsch	39.495	35.451	-10,2%	35.669	-9,7%
Nicht deutsch	3.630	3.368	-7,2%	3.514	-3,2%
Suchtmittelgruppe					
Alkohol	25.483	22.274	-12,6%	21.529	-15,5%
Illegale Drogen	11.335	10.518	-7,2%	11.076	-2,3%
Medikamente	497	435	-12,5%	437	-12,1%
Art Entwöhnungsbehandlung					
Regelbehandlung	31.754	28.926	-8,9%	29.041	-8,5%
Kurzzeitbehandlung	4.931	4.341	-12,0%	4.047	-17,9%
Adaption	4.379	3.790	-13,5%	3.876	-11,5%

Quelle: (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2021; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022)

Besonders rückläufig bezogen auf die Art der Sucht-Rehabilitation waren 2020 und 2021 die Kurzzeitbehandlung (-12%; -18%) und die Adaption (-14%; -12%) (Tabelle 9) (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2021; Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022).

Betrachtet man Leistungsträger-übergreifende Auswertungen der **Deutschen Suchthilfestatistik** (DSHS) für die stationäre Sucht-Rehabilitation, zeigt sich ein vergleichbares Bild hinsichtlich Geschlechts- und Altersverteilung. Neben der Staatsangehörigkeit wird in der DSHS zusätzlich der Migrationsstatus erfasst. Im Einklang mit der Auswertung der Staatsangehörigkeit in den Daten der Deutschen Rentenversicherung ist der Anteil an Personen ohne Migrationserfahrung im Pandemieverlauf leicht gesunken (2019: 82%; 2021: 80%), während der für selbst migrierte Personen anstieg. Keine Unterschiede im Zeitverlauf ergaben sich bei Betrachtung des höchsten Schulabschlusses (Tabelle 10) (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022). Weitere Befunde aus Routinedaten-Statistiken zu soziodemografischen Merkmalen und Merkmalen der Suchterkrankung von Sucht-Rehabilitanden:innen im Zeitraum 2019 bis 2021 sind im nächsten Kapitel dargestellt (4.4.5).

Tabelle 10: Soziodemografische Merkmale Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, DSHS)

	2019	2020	2021
Gesamt	35.485	33.880	35.677
Geschlecht	31.031	28.749	30.562
Männer	75,2%	76,7%	74,4%
Frauen	24,7%	23,3%	25,6%
Durchschnittsalter	42,0	41,9	41,9
Migrationsstatus	18.026	17.650	19.349
Kein Migrationsstatus	81,5%	80,5%	79,8%
Selbst migriert	11,9%	13,8%	13,3%
Kind von Migrant:innen	6,1%	5,4%	6,5%
Migration 3. Generation	0,4%	0,3%	0,3%
Schulabschluss	24.505	25.935	27.755
Ohne Hauptschulabschluss	8,1%	7,8%	7,8%
Derzeit in Ausbildung	0,5%	0,5%	0,2%
Ohne Schulabschluss abgegangen	7,6%	7,3%	7,6%
Haupt-/Volksschulabschluss	40,8%	40,8%	38,2%
Realschulabschluss/ Polytechnische Oberschule	33,7%	33,7%	34,7%
(Fach-)Hochschulreife/ Abitur	15,3%	15,6%	17,2%
Anderer Schulabschluss	2,1%	2,1%	2,1%

Nur stationäre Sucht-Rehabilitation;

Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022)

Ergänzend wurden die Einrichtungen zur **Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation bzw. -Nachsorge** im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie befragt. Gemäß der ersten Befragung im Herbst 2021 war die Nachfrage **während der ersten Welle** (März-Mai 2020) je nach Setting in 41-56% der Einrichtungen niedriger im Vergleich zu 2019. Von einer erhöhten Nachfrage wurde kaum berichtet (5-13%) (Abbildung 51). **Nach der ersten Welle** war die Nachfrage in 19-30% der Einrichtungen weiterhin

vermindert, in Adaptionseinrichtungen wurde dies mit 43% Nennungen häufiger angegeben. Zugleich berichteten für diesen Zeitraum mehr Einrichtungsleitungen von einer steigenden Nachfrage, insbesondere in Einrichtungen der ambulanten Rehabilitation (39%) (Abbildung 52). Zum zweiten Befragungszeitpunkt **im Sommer 2022** hielten sich in der ambulanten Rehabilitation und in der Nachsorge Nennungen mit gestiegener bzw. gesunkener Nachfrage fast die Waage, während in den Vollzeit-Reha-Leistungstypen eine gesunkene Nachfrage weiterhin überwog (Abbildung 53).

Abbildung 51: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge während 1. Welle (März-Mai 2020) im Vergleich zu 2019 (M1, t1)

Abbildung 52: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge nach 1. Welle bis Herbst 2021 im Vergleich zu 2019 (M1, t1)

Abbildung 53: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge im Sommer 2022 im Vergleich zu 2019 (M1, t2)

Ursachen veränderter Nachfrage

Die Einrichtungsleitungen wurden zudem zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 zu den vermuteten **Ursachen für eine veränderte Nachfrage** während der Pandemie befragt.

Eine reduzierte Nachfrage wurde von Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation (alle vier Reha-Leistungstypen aggregiert dargestellt) vor allem auf Verunsicherung über Behandlungsmöglichkeiten in der Pandemie (79%), weniger Weitervermittlungen (69%) und die Angst vor Ansteckungen (62%) zurückgeführt. Zudem wurden restriktive Regeln in der Einrichtung (48%) als wichtige Gründe vermutet, gefolgt von Ursachen wie Unabkömmlichkeiten (z.B. Kinder) (40%), geringerer Fokus auf das eigene Befinden (38%) und erschwerte Antragstellung (35%) (siehe Kapitel 4.4.2). In der Nachsorge wird die reduzierte Nachfrage vor allem mit weniger Weitervermittlungen (77%), Verunsicherung über die Behandlungsmöglichkeiten (58%) und Angst vor Ansteckung (50%) begründet (Abbildung 54).

In einem Freitextfeld haben Einrichtungsleitungen (n=20) weitere Begründungen für eine reduzierte Nachfrage ergänzt: Genannt wurden verschlechterte Symptomatik bei Rehabilitand:innen, mangelnde Erreichbarkeit von Behörden, kein persönlicher Kontakt, Motivationsprobleme bei Rehabilitand:innen, Perspektivlosigkeit, Schließungen, weniger Plätze in Einrichtungen/eingeschränktes Angebot, Skepsis in Bezug auf Online-Therapie, geringerer Leidensdruck und Probleme mit der Erreichbarkeit von Einrichtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Abbildung 54: Ursachen für reduzierte Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge (M1, t1)

Falls reduzierte Nachfrage angegeben; Mehrfachantworten möglich

Wenn – was vergleichsweise selten vorkam – eine gestiegene Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation bzw. -Nachsorge berichtet wurde, führten die Einrichtungsleitungen dies vor allem auf einen pandemiebedingten Anstieg von Suchtproblematiken (73% bzw. 70%) und nachzuholende Leistungen (52% bzw. 44%) zurück (Anhang Abbildung 104). In einem Freitextfeld wurden folgende mögliche Ursachen ergänzt (n=13): Hohe Auslastung bzw. Wegfall anderer, benachbarter Einrichtungen, mehr psychische Probleme/Diagnosen, Vermeidung stationärer Maßnahmen und gestiegene Motivation (durch Gewalterfahrung).

Die Interviews unterstrichen die Herausforderungen im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Sucht-Rehabilitationsleistungen. Zum Interviewzeitpunkt t1 im Herbst 2021 gab die Mehrheit der Behandler:innen eine verringerte Belegung in ihren Einrichtungen an. Hierfür wurden folgende Gründe genannt: Erstens bestanden Engpässe in der Entgiftung und eine schlechtere Erreichbarkeit von Beratungsstellen, was größtenteils auf den verstärkten Mangel an Pflegekräften zurückgeführt wurde. Zweitens mutmaßten Behandler:innen, dass eine Sucht-Rehabilitation unter Pandemie-Bedingungen abschrecken könnte. „Leute, die es nicht unbedingt müssen, sehen wir weniger.“ (t1/20 STR, TAR, NAS), fasst es eine interviewte Person zusammen. Drittens wurden in manchen Einrichtungen Betten für infizierte Personen freigehalten und konnten nicht mehr an reguläre Sucht-Rehabilitand:innen vergeben werden. In Bezug zur verringerten Inanspruchnahme wurden auch wirtschaftliche Aspekte thematisiert (siehe 4.2.3).

Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 gaben acht der 26 Behandler:innen an, dass sich die Auslastung nach den starken Einbrüchen in der ersten Pandemie-Phase weitgehend normalisiert habe:

„Also von der Auslastung her hat es sich wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie eingespielt.“ (t2/24 TAR).

Zwei interviewte Personen vermuteten, dass es durch die Pandemie einen Rückstau gab, der sich nun langsam auflöse und das sonst übliche „Sommerloch“ einbremste.

4.4.5 Rehabilitand:innen-Merkmale

Betrachtet man die Lebens- und Wohnsituation von Rehabilitand:innen in der stationären Sucht-Rehabilitation gemäß **Deutscher Suchthilfestatistik** (DSHS) im Jahresvergleich, so zeigten nur geringe Unterschiede. Der Anteil an Personen in Partnerschaft von 2019 zu 2021 fiel von 43% auf 41% leicht (Tabelle 11) (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022).

Tabelle 11: Lebens- und Wohnsituation 2019-2021 (M4, DSHS)

	2019	2020	2021
Partnerschaft	26.342	25.152	27.158
Ja	43,3%	41,1%	41,2%
Lebenssituation	26.405	24.964	27.120
Nicht alleinlebend	45,1%	45,2%	42,3%
Alleinlebend	54,9%	54,8%	57,7%
Wohnsituation	26.976	25.837	27.154
Selbstständig	66,7%	66,1%	67,4%
Bei anderen	13,0%	11,3%	11,8%
Ambulant betreut	1,3%	1,5%	1,5%
Klinik/ stationäre Reha	9,2%	10,7%	8,8%
(Übergangs-)Wohnheim	1,5%	1,7%	1,8%
JVA	3,6%	3,7%	3,5%
Notunterkunft	0,9%	1,2%	0,9%
Ohne Wohnung	3,3%	3,2%	3,7%
Sonstiges	0,3%	0,7%	0,6%

Nur stationäre Sucht-Rehabilitation;

Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022)

Laut DSHS ist – in Einklang mit den zuvor dargestellten Daten der Deutschen Rentenversicherung (Kapitel 4.4.4, Tabelle 9) – der Anteil an Personen mit Alkoholabhängigkeit als Hauptdiagnose im Pandemieverlauf in der stationären Rehabilitation gesunken, während der Anteil für einige illegale Drogen leicht anstieg. Ebenso stieg der Anteil Erstbehandelter und mit erstmaliger Sucht-Rehabilitation im Zeitverlauf an. Die Behandlungsdauer blieb gemäß DSHS konstant bei etwa 90 Tagen (Tabelle 12).

Tabelle 12: Suchtbezogene Merkmale 2019-2021 (M4, DSHS)

	2019	2020	2021
Hauptdiagnose	31.031	28.749	30.562
Alkohol	65,4%	63,9%	63,5%
Opioide	4,1%	4,0%	3,8%
Cannabinoide	9,5%	9,7%	10,2%
Kokain	2,9%	3,3%	3,6%
Stimulanzien	6,2%	6,1%	6,5%
Andere Psychotrope Subst./ Polytoxikomanie	7,5%	9,3%	9,2%
Pathologisches Spielen	3,0%	2,3%	1,8%
Erstbehandelte	29.230	21.213	19.962
Gesamt	8,2%	10,2%	11,7%
Anzahl Maßnahmen	29.572	28.746	30.562
Eine	86,9%	89,8%	88,2%
Zwei	10,2%	7,5%	8,6%
Drei	1,9%	1,9%	1,9%
Mehr als drei	0,8%	0,7%	1,3%
Behandlungsdauer	31.031	28.752	30.562
Mittlere Behandlungsdauer in Tagen	89,1	90,1	89,9

Nur stationäre Sucht-Rehabilitation;

Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022)

Betrachtet man Auswertungen des Fachverbands Sucht⁺ zu Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, lag die mittlere Dauer der Abhängigkeitserkrankung 2019 bei 15,5 Jahren bereits auf einem hohen Niveau, welches sich 2020 und 2021 erneut bestätigte. Die Anzahl psychischer und somatischer komorbider Diagnosen zeigte ebenfalls keine wesentlichen Schwankungen (Tabelle 13).

Tabelle 13: Suchtbezogene Merkmale 2019-2021 (M4, FVS*)

	2019	2020	2021
Dauer der Abhängigkeit	9.503	10.343	8.790
Mittlere Dauer in Jahren	15,5	15,7	15,9
Psychische Komorbidität	13.006	12.981	11.872
Mittlere Anzahl psychischer Diagnosen pro Patient	0,75	0,73	0,71
Somatische Komorbidität	13.006	12.793	10.798
Mittlere Anzahl somatischer Diagnosen pro Patient	2,11	1,91	2,07

Nur Fachkliniken für Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit;

Quelle: Fachverband Sucht* (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023)

In der Einrichtungsbefragung wurde sowohl im Herbst 2021 (t1) als auch im Sommer 2022 (t2) nach etwaigen Veränderungen in der Rehabilitand:innen-Struktur im Vergleich zum Jahr 2019 gefragt. Demnach gaben die Einrichtungsleitungen zu beiden Zeitpunkten an, dass der Anteil von Personen mit ausgeprägter somatischer bzw. psychischer Komorbidität angestiegen sei, ebenso der Anteil jüngerer Rehabilitand:innen. Ambulante Einrichtungen benannten auch einen erhöhten Anteil an Personen in Erstbehandlungen und Frauen. Teilweise wurden auch ein Anstieg an Personen mit langer Erkrankungsdauer berichtet, ebenso von Erwerbslosen (Abbildung 55).

Abbildung 55: Veränderung der Rehabilitand:innen-Struktur im Vergleich zu 2019 (M1)

Rehabilitand:innen	Stationäre Einrichtungen		Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen		Ambulante Einrichtungen	
	t1	t2	t1	t2	t1	t2
Mit langer Erkrankungsdauer (>10 Jahre)	→	↑	↑	↑	→	→
Mit ausgeprägter somatischer Komorbidität	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑	↑
Mit ausgeprägter psychischer Komorbidität		↑↑		↑↑		↑↑
In Erstbehandlung	→	→	→	→	↑↑	↑
Weibliche	→	→	↑	→	↑	↑
Jüngere (< 30 Jahre)	↑	↑	↑	↑↑	↑↑	↑↑
Ältere (> 60 Jahre)	→	→	→	→	→	→
Erwerbslos	↑	↑	↑↑	→	→	→

4.4.6 Zukünftiger Bedarf

Die Befragung der Einrichtungsleitungen zeigt, dass zu t1 im Herbst 2021 sowie zu t2 im Sommer 2022 in den folgenden ein bis zwei Jahren überwiegend einen (etwas) höheren **Bedarf an Sucht-Rehabilitationen** im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie erwartet wurde. Insbesondere gemischt stationär-ambulante und ambulante Einrichtungen rechneten mit einer etwas oder deutlich höheren Zunahme des mittelfristigen Bedarfs (≥80%). Im stationären Setting gaben dies gut zwei Drittel der Einrichtungsleitungen an (Abbildung 56).

Abbildung 56: Zukünftiger Bedarf an Sucht-Rehabilitation im Vergleich zu 2019 (M1)

Fast alle Einrichtungsleitungen, die zukünftig einen erhöhten Bedarf an Sucht-Rehabilitation erwarteten, nannten als primären Grund einen pandemiebedingten Anstieg von Suchtproblematiken (t1: 97%; t2: 99%). Die Hälfte begründete ihre Erwartungen zudem mit nachzuholenden Leistungen (t1/t2: 47%) und ein Fünftel mit einem nicht-pandemiebedingten Anstieg von Suchtproblematiken (t1: 19%; t2: 23%) (Abbildung 57). In einem Freitextfeld wurden als sonstige Gründe insbesondere zu t2 im Sommer 2022 aktuelle Entwicklungen wie Krieg, Inflation, Energiekrise und die Legalisierungsdebatte um Cannabis ergänzt.

Abbildung 57: Gründe für erhöhten Bedarf an Sucht-Rehabilitation (M1)

Falls zukünftiger Bedarf an Sucht-Rehabilitation erhöht; Mehrfachantworten möglich

Von den wenigen Einrichtungen (<10%), die zukünftig einen niedrigeren mittelfristigen Reha-Bedarf vermuteten (Abbildung 56) gab über die Hälfte als möglichen Grund Engpässe in Akutkliniken bzw. vorbehandelnden Einrichtungen an (t1: 57%; t2: 73%) (Anhang Abbildung 105).

Der zukünftige Reha-Bedarf war kein Bestandteil der Interview-Leitfäden, gleichwohl machten fünf der 26 befragten Behandler:innen im Herbst 2022 (t2) hierzu Angaben. Demnach wurde zum einen ein vermehrter Reha-Bedarf bei pathologischem Online-Spiel durch Zunahme während der Pandemie, jedoch auch als Nachholeffekt, erwartet:

„Aber die PC-Internet-Gebraucher, also Gamer, Stichwort Gamer, die kommen seit der Pandemie weniger in die Therapie. Ob das jetzt an Beratungsstellen liegt oder da dran, dass sie weniger

Leidensdruck haben, weil die ganze Welt sich zuhause hinter dem Computer über lange Zeiträume verschanzt hat und sie nicht mehr aufgefallen sind.“ (t2/20 ARS).

Zum anderen rechneten die Befragten zukünftig mit einem größeren Reha-Bedarf bei Onlinesexsucht und terrestrischem Glückspiel. Letzteres wurde in Verbindung mit der zeitweisen Schließung von Spielhallen und Gaststätten während der Pandemie in Verbindung gebracht.

4.5 Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung

Dieses Kapitel beschreibt zunächst pandemiebedingte Anpassungen des Reha-Konzepts und verschiedener therapeutischer Leistungsangebote, insbesondere Modifikationen in der Gruppen- und Einzeltherapie. Schwierigkeiten im Entlassmanagement bzw. der Weitervermittlung in nachbehandelnde Bereiche während der Pandemie werden ebenfalls dargestellt. Darüber hinaus werden Veränderungen in der Ausgestaltung von Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln betrachtet, da deren Anpassung nicht nur organisationale Aspekte beinhaltet, sondern auch therapeutische Folgen haben kann, z.B. die Gestaltung sozialer Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freund:innen, Angehörigenarbeit sowie Belastungserprobungen im privaten und beruflichen Kontext. Nachfolgend wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen die pandemiebedingt notwendigen Anpassungen im organisatorischen Bereich (vgl. 4.2.1) und die in diesem Kapitel berichteten Modifikationen in Reha-Konzept und der Ausgestaltung einzelner Leistungsangebote auf die Erbringung von Therapie und die therapeutische Beziehung hatten. Weiterhin wird die Nutzung telefonischer und digitaler Angebote während der Pandemie und die Chancen, Barrieren sowie die Akzeptanz solcher Angebote dargelegt. Abschließend werden Wünsche der befragten Einrichtungsleitungen und Behandler:innen in Bezug auf Reha-Konzept und Leistungsangebote berichtet.

4.5.1 Anpassung des Reha-Konzepts

In der Einrichtungsbefragung wurden zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 Einrichtungen mit stationärem oder ganztägig ambulantem Leistungsangebot nach pandemiebedingten **Veränderungen des Reha-Konzepts** gefragt. Die Mehrheit dieser Einrichtungen passte ihr Reha-Konzept an. So führten Leistungstyp-übergreifend (STR, ADA und TAR) fast zwei Drittel der Einrichtungen zeitweise oder durchgehend bis zum Befragungszeitpunkt eine konsequente Trennung von Behandlungsgruppen durch (60-64%). Über die Hälfte der stationären Einrichtungen trennte zeitweise (40%) oder durchgehend (16%) die Wohnbereiche und berücksichtigte das individuelle Corona-Risikoprofil der Rehabilitand:innen (51%). Letzteres wurde etwas seltener in den ganztägig ambulanten Einrichtungen gemacht (35%). Hier wurden in über der Hälfte der Einrichtungen (55%) zeitweise oder durchgehend die Präsenztage pro Woche reduziert (Abbildung 58).

Abbildung 58: Veränderungen im Reha-Konzept (M1, t1)

Stationäre Rehabilitation

Adaption

Ganztägig ambulante Rehabilitation

4.5.2 Anpassung einzelner therapeutischer Leistungsangebote

Die Einrichtungsleitungen wurden sowohl im Herbst 2021 (t1) als auch im Sommer 2022 (t2) allgemein zu **Veränderungen einzelner therapeutischer Leistungsangebote** – teils in Anlehnung an die in den Reha-Therapiestandards Alkoholabhängigkeit aufgeführten evidenzbasierten Therapiemodule (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2016) – befragt, wobei „Veränderung“ als jegliche Änderung der Leistungsangebote wie Frequenz, Dauer, Art der Durchführung sowie Inhalt definiert war.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele therapeutische Leistungsangebote pandemiebedingt verändert wurden, insbesondere in Einrichtungen, die stationäre oder ganztägig ambulante Leistungstypen vorhalten. Hier gaben die meisten Einrichtungen an, angehörigorientierte Interventionen (90%) sowie Sport- und Bewegungstherapie (84%) angepasst zu haben. Die meisten anderen Leistungsangebote wie z.B. psychosoziale/kognitive Therapie, Gruppen-, Ernährungs- und Entspannungstherapie sowie berufsbezogene Leistungen, indikative Angebote und Vorträge wurden zu t1 ebenfalls in über der Hälfte der Einrichtungen verändert. Lediglich Einzelinterventionen und Sozialberatung bzw. das Entlassungsmanagement wurden seltener – in etwa einem Drittel der Einrichtungen – in veränderter Form erbracht.

In Einrichtungen der ambulanten Rehabilitation und der Sucht-Nachsorge wurden am häufigsten Gruppeninterventionen (72%) und in gut der Hälfte Einzelinterventionen (56%) sowie angehörigorientierte Interventionen (50%) modifiziert. Ein erheblicher Anteil der Einrichtungen mit ausschließlich alltagsbegleitenden Angeboten gab erwartungsgemäß an, die jeweiligen Leistungsangebote nicht anzubieten. Werden ausschließlich die Einrichtungen betrachtet, die diese Leistungen vorhielten, wurden zu t1 die meisten Leistungsangebote von etwa der Hälfte bis zwei Drittel der Einrichtungen verändert.

Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 (t2) sank der Anteil der Einrichtungen, die Veränderungen bei einzelnen Leistungsangeboten berichten, Leistungstyp-übergreifend erheblich. Am häufigsten waren in stationären und ganztägig ambulanten Leistungstypen noch angehörigorientierte Interventionen (58%) sowie Sport- und Bewegungstherapie (46%) verändert.

Abbildung 59: Veränderungen bei Leistungsangeboten (M1)

Stationäre Rehabilitation / Adaption / Gantztägig ambulante Rehabilitation

Ambulante Rehabilitation / Sucht-Nachsorge

Bei einem Fünftel der Einrichtungen mit ausschließlich alltagsbegleitenden ambulanten Angeboten wurde die Gruppentherapie im Sommer 2022 noch verändert durchgeführt (21%), für alle anderen Leistungsangebote wurden seltener Veränderungen berichtet (Abbildung 59).

Einrichtungen, die Veränderungen für einzelne Leistungsangebote angaben, wurden zum ersten Erhebungszeitpunkt im Herbst 2021 (t1) genauer zur Art der Veränderung befragt.

Setting-übergreifend wurde laut Einrichtungsleitungen die **Gruppentherapie** pandemiebedingt in fast allen Einrichtungen (92-97%) durch eine zeitweise oder bis zum Befragungszeitpunkt durchgehend erfolgte Verringerung der Gruppengröße angepasst. Gut die Hälfte der Einrichtungen reduzierte die Gruppengröße durchgehend von Pandemiebeginn bis mindestens zum Befragungszeitpunkt t1 (55%). Vier Fünftel (78%) der stationären und ganztägig ambulanten Einrichtungen verlagerten zeitweise die Gruppentherapie ins Freie. Knapp die Hälfte dieser Einrichtungen bot zeitweise Ersatzangebote wie „Stillarbeit“/„Hausaufgaben“ an (47%) oder reduzierte die Therapieeinheiten pro Woche (45%). Umgekehrt erhöhte ein gutes Drittel der Einrichtungen mit stationären und ganztägig ambulanten Angeboten die Therapieeinheiten pro Woche (38%). Auch die zweitweise Durchführung per Telefon- oder Videokonferenz war nicht selten (41% bzw. 37%). In den meisten Einrichtungen mit ambulanter Rehabilitation oder Nachsorge erfolgte neben der Verringerung der Gruppengrößen ein Ersatz der Gruppentherapie durch telefonische/digitale Einzelgespräche (97%) oder Einzelgespräche vor Ort (81%) zumindest zeitweise (Abbildung 60).

Abbildung 60: Veränderungen bei Gruppentherapie (M1, t1)

Stationäre Rehabilitation / Adaption / Ganztägig ambulante Rehabilitation

Ambulante Rehabilitation / Sucht-Nachsorge

Auch die zeitweise oder durchgehende Durchführung von Gruppentherapien per Videokonferenz wurde hier von der Hälfte (51%) genannt. Dabei wurden Telefonkonferenzen vor allem zu Beginn der Pandemie im März/April 2020 eingesetzt und nachfolgend ab Frühjahr 2020 durch Videokonferenzen abgelöst (Abbildung 60).

In den Interviews schilderten Behandler:innen, dass zur Umsetzung von Hygienekonzepten die meisten Einrichtungen die Behandlungsgruppen verkleinerten bzw. halbierten. Dies hatte nach Einschätzung einiger interviewter Personen einen negativen Einfluss auf die therapeutische Arbeit. Nur wenige Einrichtungen konnten Gruppentherapie in den üblichen Räumen durchführen. In einigen Fällen wurden zusätzliche Räume angemietet, um Gruppenangebote aufrechterhalten zu können. Neben der Verringerung des therapeutischen Gruppenangebots zeigten sich Auswirkungen auf die Therapie insbesondere bei verkleinerten Gruppen, die krankheitsbedingt weitere Teilnehmer einbüßten. So berichtete eine Person im Winter 2021/22: *„...dann sind natürlich diese Zerfallsprozesse aufgrund der Gruppengröße und der veränderten Dynamik schon relevant. Und die haben wir wesentlich heftiger jetzt zu spüren bekommen, also auch unbewusste Ängste der Gruppe was passiert mit uns, wir sterben aus, wir können gar nicht weiterarbeiten, wir sind so instabil, es kommt niemand...“* (t1/05, ARS).

Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 befanden fünf der 26 Behandler:innen die Teilung der Gruppen als grundlegendes Problem für die gegebenen räumlichen Ressourcen. Beispielsweise wurde aus einer Einrichtung berichtet, dass diese über keinen zusätzlichen Gruppenraum verfügte und gezwungen war, Gruppen in den Räumlichkeiten eines Cafés unterzubringen. Jedoch wurde hier das therapeutische Arbeiten von zahlreichen Störungen wie z.B. der Müllabfuhr oder vorbeigehenden Leuten unterbrochen. Zwar gab es im Sommer die Möglichkeit, Gruppen nach draußen zu legen. Für Kunst- und Kreativtherapie oder beim Gerätetraining kam dies jedoch selten in Frage. Eine interviewte Person fasste zusammen: *„...wir bräuchten eigentlich mehr, größere Räume und dadurch sind wir immer dann vor die Wahl gestellt, doch, ja, mit relativ vollen Räumen zu arbeiten oder eben mehr Personalaufwand oder weniger Therapie.“* (t2/24, TAR)

Die **Einzeltherapie** wurde in der stationären und ganztägig ambulanten Rehabilitation in knapp zwei Dritteln der Einrichtungen, überwiegend zeitweise, durch mehr Therapieeinheiten pro Woche (z.B. bedingt durch Umstellung von Gruppentherapie) pandemiebedingt angepasst (64%) und per Telefon durchgeführt (62%), etwas seltener per Videotelefonie (41%). Etwa ein Fünftel der Einrichtungen bot zeitweise weniger Einzeltherapieeinheiten pro Woche an. In nahezu allen Einrichtungen der ambulanten Rehabilitation und der Nachsorge wurden Einzeltherapien zeitweise (seltener durchgehend) per Telefon durchgeführt (97%). Auch die Durchführung per Videotelefonie (76%) oder im Freien (71%) war verbreitet. Durchgehende Veränderungen bei der Einzeltherapie in Bezug auf den Zeitraum von Pandemiebeginn bis zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 waren sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich selten (Abbildung 61).

Abbildung 61: Veränderungen bei Einzeltherapie (M1, t1)

Stationäre Rehabilitation / Adaption / Gantztägig ambulante Rehabilitation

Ambulante Rehabilitation / Sucht-Nachsorge

In der stationären und gantztägig ambulanten Rehabilitation wurden **Vorträge zur Gesundheitsbildung** von fast allen Einrichtungen zumindest zeitweise als Präsenzvorträge mit reduzierter Teilnehmerzahl durchgeführt (92%). Bei der Hälfte der Einrichtungen war dies durchgehend bis zum Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 der Fall. Ebenfalls häufig wurden pandemiespezifische Vortragsthemen (78%) integriert. Seltener wurden Vortragsthemen reduziert (44%) oder die Anzahl der Vortragseinheiten verändert (mehr Einheiten: 43%, weniger Einheiten: 44%). Digitale Vorträge (live oder aufgezeichnet) wurden von etwa 15% der Einrichtungen mit stationärem bzw. gantztägig ambulantem Angebot zeitweise genutzt (Abbildung 62).

Abbildung 62: Veränderungen bei Vorträgen zur Gesundheitsbildung (M1, t1)

Nur Einrichtungen mit stationärem oder gantztägig ambulantem Angebot

Auch die **angehörigenorientierten Interventionen** wurden pandemiebedingt erheblich angepasst. In den meisten Einrichtungen wurden zeitweise (65%) oder durchgehend (29%) Angehörigengespräche seltener durchgeführt, drei Viertel führten diese ausschließlich digital.

Gruppenangebote/Angehörigenseminare wurden ebenfalls zeitweise (34%) und noch häufiger durchgehend (52%) reduziert. Angehörigengespräche mit Einsatz von digitalen Techniken führte ein Drittel der stationären bzw. gantztägig ambulanten Einrichtungen durch (32%) (Abbildung 63).

Abbildung 63: Veränderungen bei Angehörigenorientierten Interventionen (M1, t1)

Nur Einrichtungen mit stationärem oder gantztägig ambulatem Angebot

Bei den **arbeits-/berufsbezogenen Leistungen** wurden in der Hälfte der Einrichtungen mit stationärem bzw. gantztägig ambulatem Angebot zeitweise (50%) bzw. durchgehend (45%) externe Arbeitserprobungen/Praktika ausgesetzt oder reduziert. Teilweise wurde dies durch eine Erhöhung berufsbezogener Therapieangebote innerhalb der Einrichtung kompensiert (45%). Etwa jede siebte Einrichtung ermöglichte zeitweise digitale externe Belastungserprobungen (14%) (Abbildung 64).

Abbildung 64: Veränderungen bei Arbeits-/Berufsbezogenen Leistungen (M1, t1)

Nur Einrichtungen mit stationärem oder gantztägig ambulatem Angebot

Auch in den Interviews wurde von den Behandler:innen herausgestellt, dass zum Befragungszeitpunkt t1 Ende 2021 / Anfang 2022 die Vermittlung von betrieblichen Praktika als Teil der Sucht-Rehabilitation in aller Regel nicht möglich war. Gleichzeitig war der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Erwerbstätigkeit vielerorts trotzdem realisierbar. Die Arbeitssuche wurde auch durch den herrschenden Fachkräftemangel allgemein erleichtert. Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 berichteten sechs der 26 befragten Behandler:innen davon, dass die Vermittlung von Praktika wieder reibungslos funktionierte.

Weitere Aspekte zu den Auswirkungen der Anpassungen von Reha-Konzept und Therapieangeboten, die in den Interviews mit Behandler:innen thematisiert wurden, werden in Kapitel 4.5.5 dargestellt.

Ein Teil der Einrichtungsleitungen (je nach Setting 18-27%) gab zum ersten Erhebungszeitpunkt im Herbst 2021 an, dass es weitere wesentliche Veränderungen am Therapiekonzept oder den therapeutischen Leistungsangeboten neben den oben aufgeführten gab (Anhang Abbildung 106). In dem dazugehörigen Freitextfeld antworteten 53 stationäre, ganztägig ambulante und Adaptionseinrichtungen. Genannt wurden Änderungen wie Ausfall von Gruppenangeboten und Selbsthilfegruppen, weniger Untersuchungen, weniger Adaptionsangebote, aber auch eine thematische Erweiterung von Informationsveranstaltungen.

Einrichtungen der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge (n=74) ergänzten in erster Linie als weitere wesentliche Veränderungen zum einen die Auswirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen auf die konkrete Ausgestaltung therapeutischer Angebote, z.B. Verzicht auf körpernahe Übungen im Sinne der generellen Kontaktminderung. Zum anderen wurden mehr Kriseninterventionen notwendig. Wie in anderen Einrichtungen wurden Abstinenzkontrollen von Atem- auf Urin-/Bluttests umgestellt.

4.5.3 Entlassungsmanagement/Weitervermittlung

Zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 (t1) gaben drei Viertel aller stationären Einrichtungen an, Schwierigkeiten bei der Einleitung von **weiterführenden Leistungen nach Entlassung** gehabt zu haben (77%). Von den gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen bejahten etwa zwei Drittel diese Frage (65%) und von den ambulanten Einrichtungen knapp die Hälfte (43%). Zum zweiten Befragungszeitpunkt t2 im Sommer 2022 sank der Anteil an Einrichtungen mit Schwierigkeiten bei der Einleitung weiterführender Maßnahmen auf ein Drittel im stationären Bereich (33%) und auf 19% bei den ambulanten Einrichtungen (33%). Bei den gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen betrug der Anteil nur noch 9% (Abbildung 65).

Abbildung 65: Schwierigkeiten bei Einleitung weiterführender Maßnahmen nach Entlassung (M1)

Im Herbst 2021 (t1) wurden die Einrichtungsleitungen zusätzlich gebeten, einzelne Phasen der Pandemie separat in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Vermittlung weiterführender Maßnahmen zu beurteilen. Insbesondere in der ersten Welle im Frühjahr 2020 (77%) und in der zweiten Welle Ende 2020 / Anfang 2021 (61%) bestanden Schwierigkeiten bei der Einleitung weiterführender Leistungen (Abbildung 66).

Abbildung 66: Phasen der Pandemie mit besonders vielen Schwierigkeiten (M1, t1)

Fragt man differenziert nach **einzelnen Weitervermittlungsbereichen**, wurden zu t1 im Herbst 2021 von den Einrichtungsleitungen Setting-übergreifend Schwierigkeiten am häufigsten bei der Vermittlung in **Selbsthilfegruppen** genannt (83-86%). Im Sommer 2022 (t2) wurde dies noch von 45% der stationären bzw. 30% der ambulanten Einrichtungen berichtet. Ebenfalls häufig wurden zu t1 Herausforderungen in der Einleitung von Nachsorge-Leistungen in stationären (76%) und gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen (50%) genannt. Etwas weniger als die Hälfte der Einrichtungen in diesem Bereich benannte auch Schwierigkeiten mit beruflichen Reha- oder Wiedereingliederungsleistungen (51% bzw. 45%), mit der Agentur für Arbeit bzw. dem Jobcenter (46% bzw. 41%) und mit der Weiterleitung in Psycho-/Soziotherapie (46% bzw. 36%). Auch die ambulanten Einrichtungen gaben in diesen Weiterbehandlungsbereichen Schwierigkeiten an.

Tendenziell wurden in allen drei Settings zu t2 im Sommer 2022 für alle Weiterbehandlungsbereiche – mit Ausnahme der ärztlichen und psycho-/soziotherapeutischen Versorgung und der Vermittlung in berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen – seltener Schwierigkeiten im Entlassmanagement als noch zu t1 berichtet. Besonders hoch war zum zweiten Befragungszeitpunkt mit 85% Nennungen der Anteil an ambulanten Einrichtungen, die Schwierigkeiten bei der Weitervermittlung in ambulante Psycho- bzw. Soziotherapie berichteten (Abbildung 67).

Abbildung 67: Weiterbehandlungsbereiche, bei denen Schwierigkeiten auftraten (M1)

Mehrfachantworten möglich; nur Ergebnisse n≥5 dargestellt

Die Interviews mit den Behandler:innen zeigten, dass die Vermittlung an weiterbehandelnde Institutionen durch den Einsatz digitaler Technologien verbessert werden konnte.

4.5.4 Anpassung von Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln

Die Einrichtungsbefragung zeigte, dass es aus Gründen des Infektionsschutz in Einrichtungen mit stationärem Leistungsangebot während der Pandemie neben den in Kapitel 4.2 beschriebenen organisatorischen Änderungen zu umfangreichen Anpassungen der Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln kam.

Ausgangsregeln

Fast alle Leitungen von stationären Einrichtungen (97%) gaben im Herbst 2021 (t1) an, dass es zumindest zeitweise zu Einschränkungen der Ausgangsregeln für die Rehabilitand:innen gekommen war. Im Sommer 2022 (t2) waren noch in einem Drittel der Einrichtungen (34%) die Ausgangsregeln zum Befragungszeitpunkt verändert (Anhang Abbildung 107).

Zwei Drittel der Einrichtungen hatten zeitweise – insbesondere in der ersten Welle im Frühjahr 2020 – ein generelles **Ausgangsverbot**, bei dem das Gelände nicht verlassen werden durfte (62%). In vergleichbar vielen Einrichtungen wurden zeitweise die erlaubten Zielorte und die Ausgangstage/-zeiten eingeschränkt und in über der Hälfte obligatorische PCR-/Schnelltests nach dem Ausgang durchgeführt. Nicht selten wurden diese Veränderungen durchgehend seit Pandemiebeginn aufrechterhalten (15-32%). Im Sommer 2022 (t2) waren die Ausgangsregeln deutlich seltener, in 20-27% der Einrichtungen, verändert. Ein generelles Ausgangsverbot wurde zu t2 von keiner Einrichtung mehr genannt (Abbildung 68).

Abbildung 68: Art der Veränderung der Ausgangsregeln (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Besuchsregeln

Vergleichbar zu den Ausgangsregeln gaben im Herbst 2021 (t1) fast alle Einrichtungen mit stationärem Angebot (97%) eine Einschränkung der Besuchsregeln während der Pandemie an. Im Unterschied zu den Ausgangsregeln blieb der Anteil der Einrichtungen mit veränderten Besuchsregeln im Sommer 2022 (t2) hoch. Hier berichteten weiterhin 90% der Einrichtungen von veränderten Besuchsregeln (Anhang Abbildung 108).

Laut Einrichtungsleitungen bestand ein generelles **Besuchsverbot** im Herbst 2021 (t1) in knapp zwei Drittel der Einrichtungen zeitweise und in einem Drittel durchgehend und galt im Sommer 2022 (t2) noch in 11% der Einrichtungen. In den meisten Einrichtungen wurden zeitweise oder durchgehend Besuche nur in ausgewiesenen Bereichen zugelassen (z.B. im Freien, pandemiegerechte Besuchszimmer/Schleusenräume) (92%), die Besucherzahlen verringert (89%) und die Besuchstage/-zeiten eingeschränkt (92%). Diese Regeln galten im Herbst 2021 (t1) in zwei Fünfteln der Einrichtungen zeitweise (38-46%) und in etwa der Hälfte durchgehend bis zum Befragungszeitpunkt (43-54%) und wurden im Sommer 2022 (t2) noch in gut einem Drittel der Einrichtungen aufrechterhalten. Zum Teil kam es auch zu einer Ausweitung von Besuchstagen/-zeiten, um Besuche zu entzerren (30%). Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 wurden zwei Besuchsregeln zusätzlich erhoben: Einhalten von Infektionsschutzmaßnahmen (z.B. Maskenpflicht in Innenräumen) sowie Test- und/oder Impfnachweise bei Besucher:innen. Diese wurden in 64% bzw. 58% der Einrichtungen gefordert (Abbildung 69).

Abbildung 69: Art der Veränderungen der Besuchsregeln (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Heimfahrten

Im Herbst 2021 (t1) gaben sämtliche Leitungen von Einrichtungen mit stationärem Angebot an, dass es während der Pandemie Einschränkungen der Regelungen für Heimfahrten gegeben hat. Im Sommer 2022 (t2) bestanden die Einschränkungen noch in knapp über der Hälfte der Einrichtungen (54%) (Anhang Abbildung 109).

Ein Großteil der Einrichtungsleitungen (80%) berichtete im Herbst 2021 (t1) von einem zeitweisen generellen Verbot von Heimfahrten, in einem Zehntel bestand dieses generelle Verbot durchgehend. In Zeiten ohne generelles Verbot wurden Heimfahrten häufig auf ein „unbedingt notwendiges Maß“ reduziert (93%), mussten durch ärztliche/therapeutische Leitungen genehmigt werden (96%), wurden

dokumentiert (91%) und es erfolgte ein obligatorischer PCR- oder Schnelltest nach Rückkehr (89%). Ebendiese Maßnahmen bestanden im Sommer 2022 (t2) noch in ungefähr ein bis zwei Drittel der Einrichtungen. Zum Teil erfolgte eine isolierte Unterbringung nach Rückkehr bis das Testergebnis bekannt war (Abbildung 70).

Abbildung 70: Art der Veränderungen der Regeln für Heimfahrten (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Konflikte wegen Hausregeln

Mögliche **Konflikte mit Rehabilitand:innen oder Angehörigen** wegen der veränderten Ausgangs-, Besuchs- oder Heimfahrtregeln wurden zum ersten Befragungszeitpunkt für zwei Zeiträume separat erhoben, für die erste Welle im Frühjahr 2020 und für den Zeitraum danach bis zum Befragungszeitpunkt im Herbst 2021. Für beide Zeiträume ergaben sich nahezu identische Ergebnisse. So berichteten der Einrichtungsleitungen, dass es häufig (17%) bzw. gelegentlich (39%) zu **Konflikten mit Rehabilitand:innen oder Angehörigen** kam. Daneben gaben 36-38% an, dass selten Konflikte auftraten, bei 6-8% der Einrichtungen war dies nie der Fall (Abbildung 71).

Abbildung 71: Konflikte mit Rehabilitand:innen oder Angehörigen wegen Ausgangs-/Besuchs-/Heimfahrtregeln? (M1, t1)

Kategorie „immer“ von keiner Einrichtung angegeben; nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

In den Interviews zum Zeitpunkt t1 Ende 2021 / Anfang 2022 äußerten sich 13 der 26 befragten Behandler:innen zu Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln. Davon berichteten acht explizit von Besuchseinschränkungen bzw. -verboten und sahen dies teils als Einschränkung für die therapeutische Arbeit an. Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten bestanden z.B. bezogen auf den Ort des Besuchs (z.B. Besuch nur im Freien). Ausgangsbeschränkungen wurden von elf Befragten thematisiert. Neben zeitlich begrenzten Ausgangsperren wurde von Ausgangsmöglichkeiten in Ausnahmefällen berichtet, z.B. für die Wohnungssuche. Sieben der Befragten berichteten vom Aussetzen der Heimfahrten, eine Person von Heimfahrten nur in Notfällen. Von einer interviewten Person wurden fehlende Heimfahrten als Vorteil für die Behandlung gesehen, andere vermuteten eher Nachteile hierdurch.

Zum zweiten Zeitpunkt im Herbst 2022 äußerten zehn Behandler:innen Änderungen der entsprechenden Regelungen. Die meisten berichteten von Lockerungen der Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregeln. Lediglich drei Behandler:innen berichteten von weiterhin bestehenden Einschränkungen hinsichtlich der Besuchsregeln. Eine Person gab noch ein generelles Besuchsverbot an.

4.5.5 Auswirkungen von Corona-Schutzmaßnahmen auf die Therapie

Therapeutische Beziehung und therapeutischer Prozess

Die Einrichtungsleitungen wurden im Herbst 2021 (t1) befragt, inwiefern die Mitarbeitenden von Veränderungen der **therapeutischen Beziehung** zu den Rehabilitand:innen während der Pandemie berichteten. In fast drei Viertel der Einrichtungen mit ambulanten Angeboten (71-74%) und in knapp der Hälfte der stationären Einrichtungen (48%) gaben die Einrichtungsleitungen eine Veränderung der therapeutischen Beziehung an (Abbildung 72).

Abbildung 72: Veränderung der therapeutischen Beziehung (M1, t1)

Auf Nachfrage, welche Faktoren die therapeutische Beziehung positiv oder negativ veränderten, wurde Setting-übergreifend bei fast allen Einrichtungen deutlich, dass insbesondere die Maskenpflicht (je nach Setting 95-100%) die therapeutische Beziehung erschwerte. Häufig als erschwerend genannt wurden auch Abstandsregeln (58-81%), daneben Plexiglas-Trennwände (34-46%).

In ambulanten (68%) und gemischt stationär-ambulanten (52%) Einrichtungen wurde eine erschwerte therapeutische Beziehung durch Umstellung auf digitale bzw. telefonische Einzeltherapie benannt, zugleich nahmen dies 20% bzw. 4% der Einrichtungsleitungen als erleichternd für die therapeutische Beziehung wahr. Digitale bzw. telefonische Gruppentherapie wurde von Einrichtungen mit ambulantem Angebot ebenfalls eher negativ hinsichtlich der therapeutischen Beziehung empfunden

(43-46%), je nach Setting max. 5% der Einrichtungsleitungen nahmen dies erleichternd wahr. Bei stationären Einrichtungen wurden telefonische bzw. digitale Therapieangebote selten erbracht.

Kleinere Gruppen und mehr Einzeltherapie wurden kontrovers beurteilt. Kleinere Gruppen benannte ein gutes Drittel (36%) der ambulanten Einrichtungen als nachteilig für die therapeutische Beziehung, während ein Viertel dies als Vorteil einschätzte (25%). In stationären Einrichtungen benannten dies 23% als Nachteil und 38% als Vorteil. Mehr Einzeltherapie (anstatt Gruppentherapie) wurde von einem Viertel der stationären Einrichtungen (24%) und einem Drittel der gemischt stationär-ambulanten (33%) und ambulanten Einrichtungen (34%) als förderlich für die therapeutische Beziehung beurteilt. Seltener (17-19%) wurden im ambulanten Bereich auch nachteilige Effekte von mehr Einzeltherapie hinsichtlich der therapeutischen Beziehung berichtet. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass einige Aspekte von Einrichtungsleitungen als „nicht beurteilbar“ klassifiziert wurden, da diese in den betreffenden Einrichtungen nicht relevant waren (Abbildung 73).

Abbildung 73: Faktoren der Veränderung in therapeutischer Beziehung (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Gemischt stationär-ambulante Einrichtungen

Ambulante Einrichtungen

In den Interviews thematisierten die Behandler:innen Ende 2021 / Anfang 2022 (t1) **Einschränkungen bei der Wahl von therapeutischen Mitteln bzw. Methoden**. Bewährte Therapiemethoden konnten zum Teil aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen nicht angewendet werden. So verzichteten viele Einrichtungen auf Indikativgruppen oder verlegten diese ins Freie. Zum Zeitpunkt der Erhebung entschlossen sich Einrichtungen, diese Gruppen unter Einhaltung einer 2G+-Regelung durchzuführen (geimpft oder genesen plus negativer Test).

Zudem bestätigen die Interviews die **Maskenpflicht** als Herausforderung für die therapeutische Beziehung. Viele Befragte empfanden die Maskenpflicht aufgrund der fehlenden Mimik als Einschränkung. Auch das Lüften während der Sitzungen wurde teils als Störfaktor für das therapeutische Gespräch empfunden. Darüber hinaus wurden von den Behandler:innen zum Interviewzeitpunkt t2 im Herbst 2022 folgende Aspekte für eine erschwerte Therapiegestaltung benannt: Therapieunterbrechungen aufgrund von Erkrankungen oder Quarantäne, Einschränkungen bei der Gruppenarbeit und die allgemeine Zunahme von Unsicherheiten. Zehn der 26 befragten Behandler:innen äußerten sich detailliert über die Maskenpflicht während der Psychotherapie. Grundsätzlich funktioniere dies „*erstaunlich gut*“ (t2/02 STR, ADA, TAR, ARS, NAS). Massive Beeinträchtigungen wurden jedoch teilweise beim Bindungsaufbau zwischen Therapeut:in und Rehabilitand:in angegeben. Zwei der Behandler:innen gaben an, dass durch die Maske generell Beziehungen in der Einrichtung und speziell die Beziehung zwischen Therapeut:in und Rehabilitand:in belastet seien:

„Auf das therapeutische Geschehen hat es einen deutlichen Einfluss, einfach über das Tragen der Maske. Wir arbeiten psychodynamisch, psychoanalytisch, viel auch mit Affektdifferenzierung, Affektwahrnehmung, also aufgrund von frühen Störungen der Betroffenen und das ist therapeutisch gesprochen ein deutlich regressiver Anteil in der Behandlung, wo viel Unsicherheiten entstehen, wo viel mehr Worte für Gefühle gefunden werden müssen. Man kann sich nicht mehr an der Mimik hilfsweise bedienen, das ist schon schwierig und umständlich“ (2/05 ARS, NAS).

Um Stabilität in der therapeutischen Beziehung zu gewährleisten, gaben zwei Behandler:innen an, in bestimmten Situationen auf die Maske zu verzichten, obwohl es nicht den aktuellen Regeln entsprach: *„Also wir hatten bislang das so gehandhabt, dass grundsätzlich Maskenpflicht besteht in den*

Innenräumen, nur in den Gruppentherapien und auch Einzelgesprächen dann ohne Maske gearbeitet werden darf, wenn Abstand dann und Lüften eben eingehalten wird.“ (t2/24 TAR) Im Gegensatz hierzu erklärten zwei Behandler:innen, die Maske habe keinen negativen Einfluss auf die therapeutische Beziehung.

Für fünf Behandler:innen stellten lange **Ausfallzeiten der Rehabilitand:innen** das größte Hindernis für eine erfolgreiche Suchtbehandlung dar: *„Also das ist sicherlich eine Auswirkung, dass Klienten nicht können, die teilweise über Wochen ausfallen. Das sind ja auch manche, die dann auch längerfristig betroffen sind.“ (t2/07 ADA, ARS, NAS) Einige Personengruppen wiesen laut den Behandler:innen besonders hohe Ausfallzeiten auf; dazu gehörten zum Beispiel alleinerziehende Mütter, deren Kinder pandemiebedingt keinen Kindergarten besuchen konnten (t2/09 TAR). Musste eine suchterkrankte Person in einer instabilen Phase aufgrund einer Quarantäneanordnung die Rehabilitation ab- oder unterbrechen, bestand folgende Gefahr: „(...) dann kann man natürlich sagen: Ja, in der Quarantäne kommt er auch nicht an Substanzen ran. Jedoch danach (...) häufen sich einfach die Rückfälle und auch Behandlungsabbrüche dadurch.“ (t2/05 ARS, NAS) Durch hohe Ausfälle schwankten die Gruppengrößen. Dies erschwerte die Planung von Therapieeinheiten.*

Die **Abstandsregeln** nannte lediglich eine interviewte Person als Hürde bei Gruppentherapien: *„In der Gruppenarbeit zum Beispiel, in der Rückfallprophylaxe, wenn ich da Rollenspiele einsetze, wenn ich Kleingruppenarbeit mache, dann verstoße ich ja immer permanent gegen alle Regeln. Das heißt, solche Angebote haben wir vermieden in letzter Zeit, sind da immer noch sehr vorsichtig. (...) Also vieles an methodischem Arbeiten ist immer noch eingeschränkt.“ (t2/07 ADA, ARS, NAS).*

Als weitere Barriere im therapeutischen Prozess benannten drei Behandler:innen eine allgemeine **Zunahme von Unsicherheit**. Letztere begann mit der Pandemie und spitzte sich im Zuge anderer Krisen (Ukrainekrieg, Energiekrise und Klimakatastrophe) weiter zu und *„hat wirklich energetisch das therapeutische Arbeiten, seit 2019, wirklich verändert“ (t2/13 ARS).*

Wahrnehmung der eigenen Rehabilitation und Nachsorge während der Pandemie

Die Rehabilitand:innen wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 gefragt, wie sie die eigene **Rehabilitation unter Pandemiebedingungen** empfanden. Die subjektive Wahrnehmung fiel überwiegend positiv aus. Knapp zwei Drittel (63%) der sich in Rehabilitation befindlichen Personen stimmten der Aussage (eher) zu, sich innerhalb der Reha-Einrichtung sicher und frei zu fühlen. Selten wurde die Therapie durch Konflikte aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zum Thema Corona beeinträchtigt (12%). Allerdings gaben nur 21% (eher) einen großen Zusammenhalt untereinander an, während etwa doppelt so viele (39%) dem (eher) nicht zustimmten. Personen, die sich zum Befragungszeitpunkt bereits in der Nachsorge befanden, fühlten sich etwas seltener sicher und frei (55%) und berichteten häufiger von Corona-bedingten Konflikten (24%). Jedoch wurde häufiger ein großer Zusammenhalt berichtet (34%) (Abbildung 74).

Abbildung 74: Wahrnehmung der Rehabilitation während Pandemie (M3)

4.5.6 Telefonische und digitale Therapieangebote

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu telefonischen bzw. digitalen Angeboten in der Sucht-Rehabilitation hinsichtlich Umfang der Nutzung, Akzeptanz sowie Chancen und Barrieren aufgeführt.

Umfang der Nutzung

Die Ergebnisse der Einrichtungsbefragung zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 zeigen, dass in einzelnen Leistungsangeboten verschiedene telefonische bzw. digitale Elemente integriert wurden (vgl. Kapitel 4.5.2). Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 wurden die Einrichtungsleitungen explizit zur **Nutzung telefonischer bzw. digitaler Angebote** während der Pandemie befragt. Sehr häufig wurde die Einzeltherapie (auch) telefonisch durchgeführt, in den ambulanten Einrichtungen gaben dies fast alle Einrichtungen an (95%). Einige Einrichtungen, insbesondere solche mit ambulanten Angeboten, boten außerdem Einzeltherapie (22-62%) und Angehörigengespräche (51-56%) online per Videotelefonie an. Videotelefonie wurde zudem für das Vorgespräch vor Aufnahme von 38-45% der Einrichtungen genutzt. In über einem Drittel der ambulanten und stationär-ambulanten Einrichtungen erfolgten Gruppentherapien online. Etwas seltener kamen hier digitale Vorträge (Gesundheitsbildung) online (19-21%) und digitale Ersatzangebote (z.B. Onlinekurse/Apps) (15-19%) zum Einsatz. In stationären Einrichtungen wurden gruppentherapeutische Angebote nur in Einzelfällen (5%) (Video-)telefonisch umgesetzt (Abbildung 75).

Abbildung 75: Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t2)

Mehrfachantworten möglich

In der Befragung der Rehabilitand:innen gab ein Viertel an, während der Sucht-Rehabilitation oder Nachsorge telefonische oder digitale Angebote (z.B. Gruppentherapie per Telefon-/Videokonferenz) erhalten zu haben (Abbildung 76). Betrachtet man die Nutzung nach Leistungstyp, erhielten von den Befragten in der ambulanten Sucht-Rehabilitation gut ein Drittel (37%) und in einer stationären Sucht-Rehabilitation ein Zehntel diese Angebote. Für die anderen Leistungstypen können keine statistisch abgesicherten Aussagen getroffen werden (Abbildung 77).

Abbildung 76: Nutzung telefonischer /digitaler Therapieangebote (M3)

Abbildung 77: Nutzung telefonischer / digitaler Angebote nach Leistungstyp (M3)

Laut der interviewten Behandler:innen wurden in folgenden Bereichen seit der Pandemie verstärkt digitale Elemente in den Alltag sinnvoll integriert: Zur Unterstützung des Erstkontaktes, in Vorgesprächen, im Aufnahmemanagement, in der Angehörigenarbeit und im Falle von Krankheit und Quarantäne bzw. Isolation. Setting-übergreifend gaben sieben Behandler:innen an, digitale Elemente

besonders zur Unterstützung des Erstkontaktes mit Rehabilitand:innen einzusetzen. Dies umfasste online durchgeführte Informationsveranstaltungen, Kontaktaufnahmen sowie Vorgespräche.

Zum Interviewzeitpunkt t2 im Herbst 2022 gaben insgesamt sechs Behandler:innen an, Apps (z.B. „MeinSalus“ oder „Cari-App“ / „CariTapp“) in die Rehabilitation integriert zu haben, oft bereits vor Pandemiebeginn. Diese dienten den Zwecken, per Telefon und Video Kontakt zu Rehabilitand:innen zu halten, Push-Nachrichten zu versenden, Abstinenzähler zu integrieren oder Stimmungsprotokolle zu führen. Zusätzlich konnten individuelle Therapieinhalte festgehalten und nachbearbeitet werden. Weiterhin wurde eine spezielle App mit einem Notfallkoffer getestet.

Einstellungen zu digitalen Angeboten

In der Befragung der Einrichtungsleitungen wurden telefonische bzw. digitalen Angebote überwiegend positiv beurteilt. Im Sommer 2022 (t2) stimmte die große Mehrheit der Einrichtungen zu, dass telefonische bzw. digitale Angebote während der Pandemie als Ergänzung (eher) sinnvoll seien (87%) und weiterhin nach der Pandemie als ergänzendes Angebot ermöglicht und finanziert werden sollten (84%). Es bestand zugleich überwiegende Zustimmung, dass Vor-Ort-Angebote (eher) vorgezogen werden sollten (75%). Jedoch lassen sich telefonische bzw. digitale Angebote von manchen Rehabilitand:innen(-Gruppen) gemäß Mehrheit der Einrichtungsleitungen (eher) besser ins tägliche Leben integrieren (58%) und ermöglichen, mehr bzw. andere Rehabilitand:innen zu erreichen bzw. in der Behandlung zu halten (56%). Es bestanden kaum Bedenken bezüglich der Wahrung des Datenschutzes (13%), allerdings traten nicht unerhebliche technische Schwierigkeiten auf, die den Ablauf (eher) gravierend erschwerten (50%) (Abbildung 78).

Abbildung 78: Einstellung zu telefonischen/digitalen Therapieangeboten (M1, t2)

Die meisten telefonischen bzw. digitalen Angebote wurden erst während der Pandemie eingeführt. Der Großteil der Einrichtungen, die solche Angebote einführten, wünscht eine Weiterführung über die

Pandemie hinaus. Je nach Setting besteht in der Mehrheit der Einrichtungen der Wunsch nach Weiterführung von online durchgeführten Vorgesprächen (57-85%), Angehörigengesprächen (61-84%) sowie digitalen Ersatzangeboten (60-80%) und Vorträgen (Gesundheitsbildung) (60-73%). Die Möglichkeit zur Einzeltherapie online bzw. telefonisch möchten die meisten Einrichtungen mit ambulanten Angeboten (77-78% bzw. 63-71%) und etwas seltener stationäre Einrichtungen (40% bzw. 26%) beibehalten. Gruppentherapie online möchte die Hälfte der Einrichtungen mit ambulanten Angeboten (50%) und Gruppentherapie telefonisch ein Drittel weiterführen (32%) (Abbildung 79).

Abbildung 79: Wunsch nach Weiterführung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t2)

Falls telefonische/digitale Therapieangebote einführt; Mehrfachantworten möglich; nur Ergebnisse n≥5 dargestellt

Die **Einstellungen der Rehabilitand:innen zu telefonischen bzw. digitalen Angeboten** waren ebenfalls positiv. Es wurde deutlich, dass die große Mehrheit „Vor-Ort“ Angebote eher oder ganz bevorzugt (85%). Jedoch hielt die Hälfte der Rehabilitand:innen telefonische / digitale Angebote während der Pandemie als Ergänzung zu „Vor-Ort“ Angeboten für (eher) sinnvoll (49%) und über die Hälfte gab an, dass telefonische bzw. digitale Angebote auch nach der Pandemie als Ergänzung möglich sein sollten (59%). Ein Viertel gab (eher) Bedenken bezüglich des Datenschutzes bei digitalen Therapieangeboten an (25%) (Abbildung 80).

Abbildung 80: Einstellung zu telefonischen /digitalen Therapieangeboten (M3)

Die Interviews mit den Behandler:innen bestätigten, dass viele ambulante Einrichtungen digitale bzw. telefonische Angebote für Erstkontakte und Angehörigengespräche in der Pandemie eingeführt und digitale Behandlungen als sinnvolle Überbrückung im Bedarfsfall aufgefasst haben. Fast alle Befragten sahen diesen Schritt als sinnvolle Ergänzung an, weil auf diese Weise Behandlungen fortgeführt wurden, die hätten unterbrochen werden müssen. Bei den meisten Behandler:innen bestand ebenfalls der Wunsch, diese Angebote auch nach der Pandemie anbieten zu können.

Kritischer ordneten einige der Befragten digitale Angebote ein, wenn sie über größere Zeiträume stattfanden, da sich dies negativ auf die Verbindlichkeit der Behandlung und die Therapeuten-Klienten-Beziehung auswirken könne. Von den 26 befragten Behandler:innen gaben fünf aus dem stationären Bereich an, nie oder in sehr geringem Maße auf digitale Angebote zurückgegriffen zu haben. Als Gründe wurden unter anderem genannt, dass über digitale Medien keine gute Bindung zwischen Therapeut:in und Rehabilitand:in aufgebaut werden könne, dass eine technische Aufrüstung nicht wünschenswert sei und dies zu viel Umstellung bedeute. Eine Befragte formuliert es so:

„Und ein digitales Therapie-Angebot für Patienten haben wir nicht. Halte ich aber auch nicht für erstrebenswert. Also das ist bei den ambulanten Therapien/ schätze ich das anders ein. Da kann ich mir das schon auch als hilfreich vorstellen. Aber für uns, also das weiß ich noch, dass das auch immer bei den Studien jetzt gefragt wurde: Haben Sie ein digitales Therapie-An/ Tool, irgendwas, aber/ wo man sich dann so wie wir jetzt treffen, nur dann eben mit Patienten? Das haben wir nicht, auch nicht für Vorträge. Das machen wir auch in Präsenz und dann mit Masken.“ (t2/19 STR).

Der Einsatz von Therapie-Apps wurde zum ersten Interviewzeitpunkt von einem kleinen Teil der Behandler:innen als potenziell hilfreiche Ergänzung angesehen und deren regelhafte Einsatz in der Sucht-Rehabilitation in der Zukunft erwartet. Beim zweiten Interviewzeitpunkt im Herbst 2022 wurde deutlich, dass besonders bei Belastungserprobungen, Heimfahrten und in Quarantänesituationen Therapie-Apps einen guten Dienst während der Pandemie erwiesen haben. Die Aussagen der Behandler:innen mit Erfahrungen mit Apps waren durchweg positiv:

„In den Corona-Zeiten war uns das ein großer Segen, dass wir die App hatten, weil wir darüber Patienten auch erreichen konnten, direkt per über Push-Nachrichten erreichen konnten. Wir können einfach den direkten Kontakt reduzieren, weil vieles eben einfach über die App gelaufen ist. Das war einfach positiv, aber die Weiterentwicklung der App würde mit oder ohne Corona stattfinden.“ (t02/2, STR, ADA, TAR, ARS)

Barrieren digitaler Angebote

Eine Barriere bei der Implementierung digitaler Angebote stellen laut Einrichtungsleitungen die hierfür notwendigen technischen Voraussetzungen dar. Im Herbst 2021 (t1) nannten je nach Setting drei Fünftel der Einrichtungen die mangelnde technische Ausstattung mit Hard-/Software (54-62%) und die Hälfte fehlendes/langsames Internet (49-63%) sowie Datenschutzbestimmungen (46-54%) als Barrieren bei der Anwendung digitaler Angebote. Etwas seltener stellten lizenzrechtliche Fragen (24-38%) Hürden dar. In etwa einem Drittel der Einrichtungen wurde die Anwendung aufgrund fehlender

Kenntnisse (31-46%) oder fehlender Akzeptanz der Mitarbeitenden (31-38%) sowie mangelnder Personalkapazitäten für die Umsetzung (26-40%) erschwert (Abbildung 81).

Abbildung 81: Barrieren in Einrichtungen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

Aufseiten der Rehabilitand:innen bzw. Angehörigen bestehen nach Einschätzung der Einrichtungsleitungen im Herbst 2021 (t1) die Barrieren ebenfalls in mangelnder technischer Ausstattung (71-85%), fehlenden Kenntnissen (52-85%) und fehlendem/langsamem Internet (50-70%). In Einrichtungen mit ambulanten Angeboten stelle die fehlende Akzeptanz (73-85%) und weniger datenschutzrechtliche Bedenken (28-31%) der Rehabilitand:innen bzw. Angehörigen eine Barriere dar (Abbildung 82).

Abbildung 82: Barrieren bei Rehabilitand:innen/Angehörigen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

Auch die befragten Behandler:innen nannten in den Interviews vielfach technische Barrieren als limitierenden Faktor digitaler Therapie, sowohl in Bezug auf die technische Ausstattung der

Einrichtungen und Rehabilitand:innen als auch hinsichtlich der Datensicherheit der verwendeten Software.

Fünf Behandler:innen aus dem ambulanten Bereich äußerten im Herbst 2022 explizit ihre Frustration über die mittlerweile nicht mehr mögliche Erbringung von telefonischen und Videotelefonie-gestützten Therapiesgesprächen in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge zulasten der Leistungsträger: „*Wir würden natürlich gerne Videotherapie anbieten, aber wir dürfen ja nicht mehr. Der Rentenversicherungsträger hat es ja ausgesetzt, also geht ja nicht mehr. Ganz schwierig, muss ich sagen. (...) Ich verstehe es nicht, also es wird Telemedizin und was weiß ich was, angeboten, aber wir dürfen in einer ambulanten Reha, darf ich keine Video-Einzeltherapie machen. Verstehe ich nicht. (Lacht) Verstehen wir alle nicht. Also deswegen, wir würden gerne, wir haben auch die Ausstattung.*“ (t2/13 ARS).

Chancen digitaler Angebote

Die Einrichtungsleitungen wurden im Herbst 2021 ergänzend zu den wesentlichen Chancen telefonischer bzw. digitaler Therapieangebote befragt. Setting-übergreifend wird eine verbesserte Kommunikation als Chance gesehen, sowohl mit den Rehabilitand:innen vor bzw. nach der Behandlung als auch mit externen Behandler:innen, insbesondere im stationären Setting (53% bzw. 60%). Über die Hälfte der ambulanten Einrichtungen erwartet durch digitale Angebote eine höhere Inanspruchnahme von Rehabilitand:innen durch ein niedrigschwelliges Angebot (58%) und zwei Fünftel eine verbesserte Qualität der Versorgung (41%). Chancen für die Inanspruchnahme und Versorgungsqualität sehen hierin ebenfalls 28-38% der stationären und stationär-ambulanten Einrichtungen. Je nach Setting gaben 19-29% der Einrichtungen an, dass digitale Angebote eine Kostenreduktion ermöglichen (Abbildung 83). In einem Freitextfeld ergänzten Einrichtungen (n=27) Vorteile wie das Wegfallen der Fahrtzeit im ländlichen Bereich, die höhere Flexibilität sowie die verbesserte Vereinbarkeit der Behandlung mit Aufgaben wie Betreuung von Kindern und zu pflegenden Angehörigen.

Abbildung 83: Chancen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

In der zweiten Befragung im Sommer 2022 ergänzten 188 Einrichtungsleitungen in der Freitextoption folgende notwendige Voraussetzungen für die feste Etablierung von telefonischen bzw. digitalen Therapieangeboten: technische Ausstattung (z.B. Headset, Kamera und Mikrofon) (130 Nennungen), Finanzierung der Technik vonseiten der Kostenträger (61 Nennungen), Klärung zentraler Fragen zum Thema Datenschutz im Voraus (58 Nennungen). Außerdem notwendig seien eine stabile und schnelle Internetverbindung (58 Nennungen) und Schulungen für Mitarbeitende (57 Nennungen).

Auch die Rehabilitand:innen wurden zu ihrer Wahrnehmung von telefonischen bzw. digitalen Therapieangeboten in der Sucht-Rehabilitation befragt. Die Zustimmung hierzu fiel positiver aus, wenn diese solche bereits Therapieangebote erhalten hatten. Bei Inanspruchnahme telefonischer bzw. digitaler Therapieangebote gaben nur gut 10% der Rehabilitand:innen an, dass (eher) technische Schwierigkeiten bei der Teilnahme an digitalen Therapieangeboten bestanden, während dies 28% der Personen ohne Erfahrung mit solchen Angeboten berichtete. Somit bestanden aufseiten der Rehabilitand:innen erheblich weniger häufig Barrieren zur Inanspruchnahme von digitalen bzw. telefonischen Therapieangeboten als dies von den Einrichtungsleitungen gemutmaßt wurde (siehe auch Abbildung 82).

Die Implementation in den Alltag wurde von Rehabilitand:innen mit Inanspruchnahme von telefonischen bzw. digitalen Therapieangeboten ebenfalls häufiger positiv bewertet (38%) als von solchen ohne Erfahrung (24%) (Abbildung 84).

Abbildung 84: Chancen und Barrieren telefonischer / digitaler Therapieangebote (M3)

Mit Inanspruchnahme telefonischer / digitaler Angebote

Ohne Inanspruchnahme telefonischer / digitaler Angebote

Die Interviews mit den Behandler:innen unterstreichen die Chancen digitaler Angebote, die Kontaktaufnahme, Beratung, Erreichbarkeit sowie die Nachsorge zu erleichtern. Digitale Angebote werden von dieser Personengruppe als Ergänzung ebenfalls begrüßt.

Eine interviewte Person fasst es so zusammen: „Beim Thema Nachsorge und Kontaktaufnahme schon und wir wollen jetzt als Pilotprojekt nochmal starten, noch in diesem Herbst, neben den Angeboten, wie man mit dem Kunden Kontakt aufnehmen kann, persönlich oder anruft oder mailt einer Beratungsstelle. Mal so eine Zoom-Sitzung auf die Homepage zu setzen, so zum Kennenlernen.“ (t2/16 STR).

Ein besonderer Vorteil für Beratungsstellen liegt in der Niederschwelligkeit des digitalen Erstkontaktes: „Ich glaube, Beratung grundsätzlich, ist das ja ein relativ hochschwelliges Geschäft, wenn man so will. Also das heißt, ich muss mich aufmachen, ich muss mich zeigen. Also wir bewerben zwar, dass wir da anonym arbeiten, aber ist natürlich nochmal was ganz anderes, ob ich mich in eine Videokonferenz einlogge, wenn ich vielleicht sogar ganz schüchtern bin, dann mache ich einfach das Video aus und benutze das mehr wie ein Telefon. Also es gibt viel mehr, ich kann irgendein Pseudonym wählen, das ist relativ einfach. Ich muss keine Telefonnummer hinterlassen und solche Sachen. Also, ich glaube, Menschen, die gerade so zum Einstieg in die Beratung, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da mehr Leute erreichen könnten.“ (t2/17 ARS).

Sieben Behandler:innen, hauptsächlich aus dem ambulanten und gemischt ambulant-stationären Setting, sehen als Haupteinsatzgebiet digitaler Angebote den Krankheits- und/oder Isolationsfall. Im

ambulanten Bereich war das hauptsächlich bei Menschen relevant, die vorübergehend nicht mobil sind: „Aber Videogespräche sind halt eine gute Unterstützung, wenn Klienten zum Beispiel unter Quarantäne stehen, wenn sie erkrankt sind, auch wenn Sie andere Erkrankungen haben. Also wir hatten auch einmal einen, der konnte nicht in die Therapiegruppe kommen, weil er sich das Bein gebrochen hatte und ist dann ein paar Wochen ausgefallen. Dann kann ich natürlich trotzdem über Video den Kontakt halten. Das war dann schon eine große Hilfe.“ (t2/7 ARS).

Im stationären Bereich erwiesen sich Videokonferenzen ebenfalls als sinnvoll, wie das folgende Zitat zeigt: „Also [...] was wir beibehalten haben [...], das ist, [...] wenn die Patientin jetzt in Isolation ist, in Quarantäne auf ihrem Zimmer, [...] dann kriegt die weiter Therapie, im Rahmen von Telefonaten, wenn es ihr möglich ist, auch mit Video-Konferenz.“ (t2/25 STR, ADA).

Weiterhin wurden in zwei Fällen digitale Angebote im Aufnahme- und Anmeldeverfahren verwendet, um lange Wartezeiten vieler Menschen in einem Wartezimmer zu vermeiden. Daneben berichteten fünf Personen, dass für die Nachsorge Videokonferenzen mit Rehabilitand:innen stattfanden: „Also wir machen für Leute, die bei uns in der tagesklinischen Behandlung sind, auch ein Nachsorgeangebot wenn die das möchten. (...) Gerade für Leute, die eine längere Anfahrt hatten, da fand ich es super. Also ich finde Nachsorge hat nochmal eine andere Tiefe, als jetzt so ein Therapieprozess haben könnte. Da finde ich es, wenn die so in einem beratenden, stabilisierenden Bereich ist, finde ich, ist es ein super Medium.“ (t2/21 TAR).

Zwei der Behandler:innen sahen einen zukünftigen Einsatz von digitalen Angeboten in der Angehörigenarbeit. Da sich Angehörige oft weit entfernt befinden und zeitlich nicht immer flexibel sind, war diese Art der Kommunikation während der Pandemie sehr erfolgsversprechend und sollte aus Sicht dieser Behandler:innen fortgesetzt werden.

Zudem wurde im ambulanten Bereich eine hybride Struktur zum Schutz von Gruppenteilnehmenden und Gruppenleitung als sinnvoll eingeschätzt: „Also ich sage mal, ich würde es in Ausnahmefällen, wenn Leute sagen: „Mir geht es nicht ganz so gut, ich will da in der Gruppe keinen gefährden oder ich will sie im Einzelnen nicht gefährden, aber per Video bin ich bereit, das zu machen“, dann würde ich das auch denken, dass man das machen sollte. Da spricht ja überhaupt nichts gegen. Ja, das schadet ja den Patienten nicht, das nutzt dem ja.“ (t2/17 ARS).

4.5.7 Wünsche für die Zukunft aus Einrichtungsperspektive

In den Freitextfeldern wurde die Frage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt oder ausgeweitet und sollten Ihrer Meinung nach zukünftig beibehalten werden?“ zu beiden Befragungszeitpunkten von 42% der Einrichtungsleitungen den Bereich Therapie betreffend beantwortet (Anhang Tabelle 21). Bei der Freitextfrage „Welche Maßnahmen wurden während der Pandemie in Ihrer Einrichtung eingeführt und sollten Ihrer Meinung nach in zukünftigen Pandemiesituationen vermieden werden?“ äußerten sich zum Bereich Therapie im Herbst 2021 (t1) 43% der eine Antwort gebenden Einrichtungsleitungen und zu t2 28% (Anhang Tabelle 22).

Es konnten vier inhaltliche Kategorien identifiziert werden: digitale Therapie und Beratung, telefonische Therapie und Beratung, Anpassung von Therapieangeboten sowie digitale

Zusatzangebote (z.B. Apps). Am deutlichsten ist der große Zuspruch sowohl zu t1 als auch zu t2, digitale und telefonische Therapieangebote und Beratung (89-94%) beizubehalten. Zusätzlich plädierten einige der interviewten Behandler:innen für die Beibehaltung von digitalen Zusatzangeboten wie Apps. In der Kategorie Anpassung von Therapieangeboten ist zu bemerken, dass zum Zeitpunkt t2 die Meinungen sich in etwa die Waage hielten, ob Veränderungen bei therapeutischen Angeboten zukünftig beibehalten oder vermieden werden sollten. Insgesamt überwog der Wunsch zu beiden Zeitpunkten, Anpassungen der Therapie zukünftig zu vermeiden (64% bzw. 52%) (Tabelle 14).

Tabelle 14: Meinungen zu therapiebezogenen Maßnahmen (M1)

Maßnahmen	Digitale Therapie und Beratung		Anpassung von Therapieangeboten		Telefonische Therapie und Beratung		Digitale Zusatzangebote		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
t1	beibehalten	95	88,8	42	35,9	51	87,9	4	80,0
	vermeiden	12	11,2	75	64,1	7	12,1	1	20,0
	Gesamt	107	100,0	117	100,0	58	100,0	5	100,0
t2	beibehalten	128	91,4	46	47,9	86	93,5	11	100
	vermeiden	12	8,6	50	52,1	6	6,5	0	0
	Gesamt	140	100,0	96	100,0	92	100,0	11	100,0

Die meisten Antworten auf die nur zu t2 gestellte Interviewfrage „Welche Lehren haben Sie aus der Pandemie gezogen bzw. was könnte man in Zukunft besser machen?“ gehören in den Bereich Nutzung digitaler Tools. Zehn Behandler:innen wünschten sich hier die Beibehaltung und Abrechnungsmöglichkeiten von digitalen Therapieangeboten, wie dieses Beispiel zeigt:

„Die Möglichkeiten bildunterstützter Therapien. Da hätten wir früher einsteigen können, früher überlegen können, das zu tun. Ich denke, dass das auch noch eine große Wichtigkeit bekommen wird, zum Beispiel in der Versorgung von eher abgelegenen und ländlichen Regionen wird das glaube ich, noch relevanter bei dem sich verschärfenden Fachkräftemangel, dass man nicht nur auf quasi telemedizinisch oder teletherapeutisch versagt, da hätte ich mir eigentlich gewünscht sozusagen, einen früheren Einstieg da zu bekommen, anstatt das erst in Krisenzeiten praktisch einfach zu machen.“ (t2/08 STR, ADA, ARS, NAS).

Fünf Behandler:innen antworteten auf die oben genannte Frage mit Vorschlägen im Bereich Therapiesetting. Zwei Personen verneinten erzwungene Pausen in Gruppensitzungen, zwei schlugen einer Vergrößerung der Gruppen vor und eine interviewte Person wünschte sich eine grundsätzliche Flexibilisierung der Therapie hinsichtlich der Zuordnung zu Einzel- und Gruppensettings.

4.6 Behandlungsergebnisse

Als letzter Themenkomplex werden etwaige pandemiebedingte Veränderungen bei Behandlungsergebnissen in der Sucht-Rehabilitation (u.a. Rückfälle, Behandlungsabbrüche, reguläre Entlassungen, Return-to-Work, Abstinenzaufrichterhaltung) aus Sicht von Einrichtungsleitungen, Behandler:innen und auf Basis von Routinedatenstatistiken beleuchtet. Statistiken basierend auf Katamnese-Befragungen stehen allerdings bislang nur eingeschränkt für den Pandemie-Zeitraum zur Verfügung. Abschließend werden mögliche pandemiebedingte Einflussfaktoren auf Veränderungen im Rehabilitationserfolg beschrieben.

4.6.1 Rückfälle

Während der ersten Welle von März bis Mai 2020 beobachteten die Einrichtungsleitungen aller Leistungstypen Veränderungen bei den Rückfallraten ihrer Rehabilitand:innen während der Rehabilitation. Zwischen den Leistungstypen ergaben sich jedoch Unterschiede: Während vergleichsweise viele stationäre Einrichtungen angaben, weniger Rückfälle als vor der Pandemie zu verzeichnen (43% bzw. 37%), lag ein gegenteiliger Trend für die ambulante Rehabilitation und die Nachsorge vor. Diese gaben nur zu 9% bzw. 8% an, weniger Rückfälle beobachtet zu haben, während ein deutlich größerer Anteil von mehr Rückfällen berichtete (34% bzw. 35%). Zugleich gaben für diesen Zeitraum mehr als die Hälfte der Einrichtungen (49-61%) an, keine Veränderungen bei der Anzahl der Rückfälle im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie festgestellt zu haben (Abbildung 85).

Im Zeitraum nach der **ersten Welle bis Herbst 2021** näherten sich die Rückfallraten aus Sicht der Einrichtungsleitungen wieder häufiger denen aus dem Jahr 2019 an, insbesondere in ganztägig ambulanten Einrichtungen. Setting-übergreifend gaben über zwei Drittel der Einrichtungen (61-88%) an, keine Veränderung der Rückfallraten mehr zu beobachten. Der Anteil höherer und niedrigerer Rückfallzahlen in Einrichtungen mit stationären Angeboten pendelte sich jeweils zwischen 13-18% ein. Weitestgehend unverändert im Vergleich zur ersten Welle blieben gemäß Einschätzung der Einrichtungsleitungen hingegen die höheren Rückfallraten in der ambulanten Rehabilitation und der Nachsorge (31-35%).

Im **Sommer 2022** (t2) stieg die Anzahl der Einrichtungen mit höheren Rückfallraten im Vergleich zum Jahr 2019 in allen Leistungstypen wieder an und wurden sogar häufiger genannt als in den beiden Pandemiezeiträumen zuvor. Der Anteil der Rückfälle war in ungefähr einem Viertel der stationären Einrichtungen (22-28%), in einem Drittel der gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen (30%) und in über zwei Fünftel der ambulanten Einrichtungen (40-45%) erhöht im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie (Abbildung 85). Jedoch schätzte auch im Sommer 2022 über die Hälfte der Einrichtungsleitungen in alle Leistungstypen (52-68%) die Rückfallquote im Vergleich zu 2019 als unverändert ein.

Abbildung 85: Veränderung bei Rückfällen (M1)

Anteil während 1. Welle (März – Mai 2020)

Anteil nach 1. Welle bis Herbst 2021

Anteil im Sommer 2022 (t2)

4.6.2 Behandlungsabbrüche

Die **erste Welle (März-Mai 2020)** der Pandemie hatte aus Sicht einer beträchtlichen Anzahl an Einrichtungsleitungen Auswirkungen auf die Behandlungsabbrüche insbesondere in der stationären Rehabilitation. Lediglich ein Drittel der stationären Einrichtungen (36%) gab an, im Vergleich zu 2019 unverändert viele Behandlungsabbrüche zu erleben. Häufiger wurde von einer Zunahme von Abbrüchen berichtet (40%). Zugleich gaben 24% der stationären Einrichtungen einen Rückgang von Behandlungsabbrüchen an. Auch in der ambulanten Rehabilitation und der Nachsorge überwog die Einschätzung, dass Abbrüche häufiger als vor der Pandemie vorkamen (20% bzw. 21%) im Vergleich zur Bewertung, dass dies seltener der Fall war (10% bzw. 6%). Allerdings äußerten fast drei Viertel der Einrichtungsleitungen die Ansicht, dass sich die Abbruchquote nicht verändert habe (70% bzw. 73%). Auch die Einrichtungen der Adaption und ganztätig ambulanten Rehabilitation berichteten mit zwei Dritteln die große Mehrheit (64% bzw. 65%), dass es keine Veränderung bei den Abbrüchen gegeben habe. Jedoch gaben mit 23% bzw. 22% im Unterschied zu den anderen drei Leistungstypen hier mehr

Einrichtungsleitungen an, dass sich die Abbrüche im Vergleich zu 2019 verringert als erhöht (14% bzw. 13%) haben (Abbildung 86).

Nach der ersten Welle bis zum Herbst 2021 stieg der Anteil an Einrichtungsleitungen in allen Leistungstypen (bis auf die ganztägig ambulante Rehabilitation), der bei den Behandlungsabbrüchen keine Veränderung im Vergleich zu 2019 vermutete. Bei der ganztägig ambulanten Rehabilitation hielten sich mit je 21% Nennungen Zunahme und Abnahme von Abbrüchen die Waage, während in den anderen Leistungstypen häufiger eine Zunahme als eine Abnahme von Behandlungsabbrüchen dokumentiert wurde (Abbildung 86).

Im **Sommer 2022 (t2)** stieg der Anteil von Nennungen mit einer Zunahme von Behandlungsabbrüchen in allen Leistungstypen wieder an und überwog deutlich die Nennungen mit einer reduzierten Abbruchquote gegenüber 2019. Am häufigsten wurde eine erhöhte Abbruchrate in der stationären und ganztägig ambulanten Rehabilitation berichtet (40% bzw. 36% der Einrichtungen) (Abbildung 86).

Abbildung 86: Veränderung bei Behandlungsabbrüchen (M1)

Anteil während 1. Welle (März – Mai 2020)

Anteil nach 1. Welle bis heute (Sept.-/Okt. 2021)

Anteil im Sommer 2022 (t2)

In den Interviews begründeten die Behandler:innen Behandlungsabbrüche und vorzeitige Entlassungen zum einen mit der mangelnden Vorbereitung der Rehabilitand:innen auf die Sucht-Rehabilitation. Bereits zum Zeitpunkt t1 im Winter 2021/22 wurde berichtet, dass Rehabilitand:innen seit Beginn der Pandemie weniger gut auf ihre Rehabilitation vorbereitet sind:

„Also das kann man auch klar sagen. Die kommen in einem anderen Zustand, was die Vorbereitung angeht, zu uns. Die wissen häufig nichts über Sucht. Da muss man bei Adam und Eva anfangen. Und, ja, werden auch nicht so vorbereitet drauf.“ (t1/20 ARS).

Diese Entwicklung brachten die Behandler:innen mit der Arbeit der Beratungsstellen in Verbindung, welche zu diesem Zeitpunkt teils nur telefonisch oder online Beratungen anboten, gänzlich geschlossen hatten oder lediglich Formulare ausgeben konnten. Nicht nur edukative Aspekte waren davon betroffen, sondern auch die medizinische Vorbehandlung von Komorbiditäten, wie z.B. Schizophrenien. Die medikamentöse Einstellung wurde vermehrt in den Einrichtungen nachgeholt. Dies führte nach sich, dass in dieser Zeit weniger Kapazitäten für die Behandlung der Sucht zur Verfügung stand. Zum anderen wurde das System insgesamt als weniger stabil im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie wahrgenommen. Aufgrund von Corona-Infektionen gab es viele Abbrüche durch Rückfälle während der Absonderung. Einrichtungen mit Adaptionsangebot schien der letztgenannte Punkt besonders gravierend getroffen zu haben, wie eine interviewte Person berichtete: *„Das hat uns zusätzlich zu den normalen Belegungsschwankungen große Probleme gemacht, weil da wirklich auch die Existenz der Einrichtung gefährdet ist.“ (t1/07 ADA, ARS, NAS).* Eine interviewte Person ergänzte, dass Frust über Online-Angebote bei etwa einem von zwölf Rehabilitand:innen zum Abbruch von Reha-Leistungen beigetragen habe.

Wie in den Interviews zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 zu erkennen ist, stieg im Laufe der Pandemie das Problem mangelnder Vorbereitung auf die Rehabilitation noch an. Einige Rehabilitand:innen schienen deswegen weniger stabil als vor der Pandemie zu sein und brachen die Rehabilitation schneller ab. Insgesamt kamen laut Behandler:innen viele Rehabilitand:innen in ihrem Krankheitsverlauf *„viel zu spät“ (t2/15, TAR, ADA)* und mit zahlreichen Komorbiditäten. Eine interviewte Person formulierte das Problem folgendermaßen:

„Also was wir gemerkt haben, dass die Leute, die zu uns kommen, sind oft nicht mehr so gut vorbereitet worden auf die Therapie. Die hatten oft nicht mehr so eine klare Vorstellung, was bedeutet Therapie. (...) Deshalb würde ich auch sagen, sind Menschen gescheitert, die vielleicht mit einer anderen Vorbereitung einen besseren Erfolg gehabt hätten.“ (t2/21, TAR).

Die Vorbereitung auf den Rehabilitationsaufenthalt wurde als zentral für den Behandlungserfolg eingeschätzt.

4.6.3 Reguläre Entlassungen

In der Einrichtungsbefragung wurde im Sommer 2022 (t2) laut Einrichtungsleitungen deutlich, dass je nach Setting in 62-76% der Einrichtungen der Anteil **regulärer Entlassungen** im Vergleich unverändert gegenüber 2019 war. Von weniger regulären Entlassungen berichtete ein Drittel der Einrichtungen mit Adaption (32%), ein Viertel der Einrichtungen mit stationären (23%) und ganztägig ambulanten (23%)

Angeboten und etwas seltener ambulante und Nachsorge-Einrichtungen (15-17%). Setting-übergreifend gaben 4-15% der Einrichtungen eine Zunahme der regulären Entlassungen im Vergleich zum Jahr 2019 an (Abbildung 87).

Abbildung 87: Veränderung bei regulären Entlassungen (M1, t2)

Laut Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung ging der Anteil regulärer Entlassungen 2020 im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 von 66% auf 62% zurück, 2021 stieg er wieder an auf 65%. Hingegen stieg er Anteil vorzeitiger Entlassungen mit ärztlichem Einverständnis 2020 deutlich an (Tabelle 15).

Tabelle 15: Entlassungsform bei Alkoholabhängigkeit (M4, DRV)

Entlassungsform	2019	2020	2021
Entlassungsform	28.701	25.289	24.779
Regulär	65,7%	62,4%	64,7%
Vorzeitig auf ärztliche Veranlassung	5,5%	6,0%	5,4%
Vorzeitig mit ärztlichem Einverständnis	5,2%	8,7%	6,5%
Vorzeitig ohne ärztliches Einverständnis	11,4%	11,1%	11,3%
Disziplinarisch	2,4%	2,5%	2,8%
Verlegt/Wechsel zu anderer Rehaform u.ä.	1,9%	1,7%	2,0%
Gestorben	0,1%	0,1%	0,1%
Keine Aussage möglich	7,9%	7,6%	7,2%

Quelle: (Erbstößer et al., 2022)

Die Deutsche Suchthilfestatistik beschreibt die Entlassungsform aggregiert nach planmäßiger versus nicht planmäßiger Beendigung. Zu planmäßiger Beendigung werden die reguläre Entlassung sowie eine vorzeitige Entlassung auf ärztliche Veranlassung oder mit ärztlichem Einverständnis gezählt. Hier zeigen sich keine großen Veränderungen im Zeitverlauf, der Anteil planmäßiger Entlassungen betrug für die stationäre Rehabilitation konstant etwa 80%. Der Behandlungserfolg gemessen an der Besserung der Sucht während der Rehabilitationsmaßnahme blieb über die Jahre ebenfalls weitgehend unverändert. Für etwa 82-83% der Rehabilitand:innen wurde eine Besserung dokumentiert, für weitere etwa 15- 16% eine unveränderte Schwere der Abhängigkeitserkrankung (Tabelle 16).

Tabelle 16: Behandlungserfolg 2019-2021 (M4, DSHS)

	2019	2020	2021
Planmäßige Beendigung	30.609	28.493	30.449
Ja	80,3%	79,6%	79,6%
Nein	19,7%	20,4%	20,4%
Sucht zu Behandlungsende	23.885	22.523	23.278
Gebessert	83,5%	82,3%	82,3%
Gleich geblieben	15,0%	16,4%	16,4%
Verschlechtert	1,1%	1,0%	1,0%
Neu aufgetreten	0,4%	0,3%	0,3%

Nur stationäre Sucht-Rehabilitation;

Quelle: Deutsche Suchthilfestatistik (Dauber et al., 2020; Schwarzkopf et al., 2021; Schwarzkopf et al., 2022)

Zum Zeitpunkt t2 im Herbst 2022 äußerten sich vier Behandler:innen zum Thema Einfluss des Pandemiegeschehens auf den Behandlungserfolg. Zwei dieser Behandler:innen differenzierten hierbei je nach Diagnose: Die Pandemie beeinflusse vor allem Personen mit Alkoholabhängigkeit: „Also Drogenrückfälle, glaube ich, die haben wir immer mal, aber das ist eher wenig. Aber diese plötzliche/, dieses andere Konfrontiert-Sein mit dem Alkohol, (...), gerade wenn die hier nach xxx in die Stadt gehen, das hat, glaube ich, den einen oder anderen dann schon getriggert.“ (t2/14 STR, ADA). Ganz anders sah die Situation für Abhängige im terrestrischen Glücksspiel aus: „Aber unsere Spieler, für die war das eher eine Entlastung, dass sie auch wussten, sie können eigentlich jetzt nicht in Spielotheken.“ (t2/22 ADA). Insgesamt gaben die befragten Behandler:innen jedoch an, an die früheren Behandlungserfolge gemessen an Therapiebeendigung und Abstinenzehaltung anknüpfen zu können.

4.6.4 Return-to-Work-Prognose und Abstinenzaufrechterhaltung

Gemäß Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung ist die Arbeitsfähigkeit am Rehabilitationsende bei Personen mit Alkoholabhängigkeit von 2019 zu 2020 sowohl für Frauen als auch Männer um 2 bis 3 Prozentpunkte gesunken, 2021 fand eine Annäherung an das Niveau von 2019 statt. Hinsichtlich der zu Reha-Ende aufgestellten Prognose der Leistungsfähigkeit im letzten Beruf zeigte sich hingegen keine große Veränderung im Zeitverlauf, für Frauen ging der Anteil an Personen mit einer Leistungsfähigkeit von weniger als drei Stunden täglich 2020 und 2021 sogar leicht zurück (Tabelle 17).

Tabelle 17: Arbeits- und Leistungsfähigkeit am Reha-Ende 2019-2021 (M4, DRV)

	2019	2020	2021
Arbeitsfähigkeit am Reha-Ende (Frauen)	8.162	7.088	7.079
Arbeitsfähig	58,8%	55,6%	58,1%
Arbeitsunfähig	25,8%	27,9%	29,0%
Keine Angabe zu Arbeitsfähigkeit	15,4%	16,6%	12,8%
Arbeitsfähigkeit am Reha-Ende (Männer)	20.539	18.201	17.700
Arbeitsfähig	65,1%	62,9%	63,6%
Arbeitsunfähig	21,8%	24,8%	24,5%
Keine Angabe zu Arbeitsfähigkeit	13,1%	12,3%	11,9%
Leistungsfähigkeit im letzten Beruf am Reha-Ende (Frauen)	8.162	7.088	7.079
6 Stunden und mehr	68,1%	68,3%	70,9%
3 bis unter 6 Stunden	5,1%	5,5%	5,5%
Unter 3 Stunden	17,0%	15,4%	15,2%
Keine Angabe zu Leistungsfähigkeit	9,7%	10,8%	8,5%
Leistungsfähigkeit im letzten Beruf am Reha-Ende (Männer)	20.539	18.201	17.700
6 Stunden und mehr	74,1%	74,6%	74,7%
3 bis unter 6 Stunden	1,9%	1,8%	2,0%
Unter 3 Stunden	16,4%	16,6%	16,0%
Keine Angabe zu Leistungsfähigkeit	7,6%	7,0%	7,3%

Nur Alkoholabhängigkeit; Quelle: (Erbstößer et al., 2022)

Auswertungen des Fachverbands Sucht⁺ weisen die Erwerbssituation vor und nach Rehabilitation aus. Für Fachkliniken mit Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit zeigte sich, dass jeweils gut 40% sowohl vor als auch nach Rehabilitation einen Arbeitsplatz hatten, während weitere gut 40% arbeitslos waren. Daneben waren jeweils etwa 16-18% vor und nach Rehabilitation nicht erwerbstätig. Auch hier zeigen sich keine erheblichen Änderungen im Pandemieverlauf (Tabelle 18).

Tabelle 18: Erwerbssituation vor und nach Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, FVS⁺)

	2019	2020	2021
Erwerbssituation am Tag vor Betreuungsbeginn	12.873	12.849	11.681
Arbeitsplatz vorhanden	42,2%	41,6%	42,9%
Arbeitslos	41,3%	41,0%	38,2%
Nicht erwerbstätig	15,5%	16,1%	18,4%
In beruflicher Rehabilitation	1,0%	1,3%	0,5%
Erwerbssituation am Tag nach Behandlungsende	12.801	12.777	11.546
Arbeitsplatz vorhanden	41,2%	40,1%	40,5%
Arbeitslos	42,4%	40,9%	41,1%
Nicht erwerbstätig	15,3%	17,6%	17,8%
In beruflicher Rehabilitation	1,1%	1,4%	0,6%

Nur Fachkliniken für Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit;

Quelle: Fachverband Sucht⁺ (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023)

Für die Abstinenz 12 Monate nach Rehabilitation sende liegen Auswertungen des Bundesverbands Suchthilfe und des Fachverbands Sucht⁺ für die Entlassungsjahrgänge 2018 bis 2020 vor. Die

katamnestischen Befragungen erfolgten somit in den Jahren 2019 bis 2021. Aufgrund unterschiedlicher Einrichtungsstrukturen sowie Einschlusskriterien in die Analysen sind die Statistiken beider Fachverbände nicht direkt vergleichbar.

Beim Bundesverband Suchthilfe kam es bei der konservativsten Berechnungsweise DGSS 4 im Verlauf der drei betrachteten Jahre zu einem Anstieg der Abstinenz sowohl für Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit als auch für Drogenabhängigkeit. Diese lagen 2020 bei 48% bzw. 26%. Nach DGSS 1 lag die Abstinenzquote bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit um die 80% und für Drogenabhängigkeit zwischen 66% und 71% mit Schwankungen über die Jahre 2018 bis 2020 (Tabelle 19).

Tabelle 19: Abstinenzquote 12 Monate nach Reha-Ende 2018-2020 (M4, bus.)

Entlassungsjahrgang	2018	2019	2020
Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit			
DGSS 1	81,7%	79,3%	80,7%
DGSS 4	42,5%	43,3%	47,8%
Drogenabhängigkeit			
DGSS 1	68,2%	70,7%	66,3%
DGSS 4	13,8%	23,5%	26,4%

DGSS: Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie;
Quelle: (Bundesverband Suchthilfe e.V., 2023)

Beim Fachverband Sucht war für die stationäre Rehabilitation bei Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit ebenfalls ein leichter Anstieg der Abstinenz gemäß DGSS 1 auf 71% im Jahr 2020 zu verzeichnen. Für DGSS 4 lag die Quote für 2020 bei 35% und somit in etwa im Korridor der beiden Vorjahre. Bei Drogenabhängigkeit ging die Abstinenzquote gemäß DGSS 1 2020 im Vergleich zu 2018 und 2019 auf 70% zurück, während nach DGSS 4 die Quote mit 20% in etwa auf dem Niveau von 2018 lag (Tabelle 20).

Tabelle 20: Abstinenzquote 12 Monate nach Reha-Ende 2018-2020 (M4, FVS⁺)

Entlassungsjahrgang	2018	2019	2020
Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit			
DGSS 1	69,0%	70,3%	71,0%
DGSS 4	35,8%	34,6%	34,9%
Drogenabhängigkeit			
DGSS 1	79,9%	76,7%	70,1%
DGSS 4	20,1%	18,1%	19,8%

DGSS: Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie;
Quelle: Fachverband Sucht⁺ (Bachmeier et al., 2023; Kemmann et al., 2023)

Zum Interviewzeitpunkt t2 im Herbst 2022 gaben die meisten Behandler:innen an, dass sich die Situation rund um das Thema Return-to-Work wieder auf dem Stand von vor der Pandemie normalisiert hat. Die Wiedereröffnung von Jobcentern und Arbeitsagenturen war von großer Bedeutung bei der Vermittlung von suchtkranken Menschen. Insgesamt habe sich die Situation nach

der Aussage von drei Behandler:innen auf dem Arbeitsmarkt für Sucht-Rehabilitand:innen sogar gebessert:

„Das hat sich tatsächlich sehr positiv verändert. Also ich meine, der Arbeitsmarkt und Fachkräftesituation ist ja hinlänglich bekannt und die Schwierigkeit bestand ja einfach in erster Linie daran, sozusagen mit möglichen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen und diese Schwierigkeiten bestehen nicht mehr. Also im Moment ist meine Wahrnehmung die, wenn Menschen bei uns sind, die eine Arbeit suchen und eine Arbeit wollen, die finden auch eine Arbeit“ (t2/06 ARS, NAS).

Ein immenses Problem stellte jedoch die Wohnsituation in vielen Gebieten Deutschlands dar, die zum zweiten Interview-Zeitpunkt im Herbst 2022 noch angespannter eingeschätzt wurde. Dadurch war es oftmals unmöglich, aus der Adaption heraus eine Wohnung vermittelt zu bekommen: *„(..) Wohnsituation weiterhin extrem angespannt. Also Leute, die Wohnung suchen, haben echt Probleme. Gerade jetzt, unsere Jungs haben halt häufig Schufaeinträge, die sind keine attraktiven Mieter.“ (t2/03 STR, TAR).* Einzelne Behandler:innen führten die angespannte Situation auch auf den zusätzlichen Wohnungsbedarf aufgrund des Krieges in der Ukraine zurück.

4.6.5 Pandemiebedingte Einflussfaktoren auf Rehabilitationserfolg

Im Herbst 2021 (t1) wurden die Einrichtungsleitungen nach einem möglichen negativen bzw. positiven Einfluss verschiedener Faktoren auf den Behandlungserfolg während der Pandemie gefragt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Einrichtungen einzelne Faktoren als „nicht zutreffend“ klassifizierte. Setting-übergreifend wurden als **positive Einflussfaktoren auf den Behandlungserfolg** am häufigsten die Verkleinerung der Gruppengröße, mehr Einzeltherapie, festere Gruppenkonzepte und digitale Ersatz- oder Zusatzangebote genannt.

Als **negative Einflussfaktoren** nannten **stationäre Einrichtungen** am häufigsten fehlende externe Belastungserprobungen (94%), Veränderungen von Ausgang, Heimfahrten bzw. Besuchen (87%), Personalbelastungen (83%) und Hygiene- und Abstandsregeln (77%). Personelle Engpässe wirkten sich in 67% der Einrichtungen negativ auf den Behandlungserfolg aus. Immerhin 43% der Einrichtungen beklagten zudem den Einfluss verringerter bzw. kürzerer Therapieeinheiten und das veränderte Leistungsspektrum im Allgemeinen (42%). Weniger/keine Gruppentherapie erachteten 29% als negativ für den Behandlungserfolg. Bei den vorgenannten Faktoren wurden positive Einflüsse auf den Therapieerfolg nicht oder kaum angegeben. Bei digitalen Ersatz- oder Zusatzangeboten hielten sich positive und negative Bewertungen hinsichtlich des Behandlungserfolgs mit je 16% Nennungen die Waage. Hingegen wurden mehr Einzeltherapie (35% vs. 0%), kleinere Gruppengrößen (54% vs. 15%) und festere Gruppenkonzepte (17% vs. 8%) von mehr Einrichtungen positiv als negativ in Bezug auf den Behandlungserfolg eingeschätzt.

Für die **gemischt stationär-ambulanten Einrichtungen** zeigte sich ein vergleichbares Bild, jedoch mit in der Regel etwas selteneren Nennungen negativer Einflüsse in Bezug auf das Behandlungsergebnis im Vergleich zu rein stationären Einrichtungen.

In **ambulanten Einrichtungen** wurden deutlich mehr Faktoren als „nicht zutreffend“ klassifiziert. Auffällig sind deutlich überwiegende positive gegenüber negativen Bewertungen hinsichtlich des Behandlungserfolgs für kleinere Gruppengrößen (43% vs. 21%), mehr Einzeltherapie (39% vs. 8%) und digitale Ersatz- und Zusatzangebote (40% vs. 23%). Bei veränderten Behandlungsorten hielten sich positive (21%) und negative Bewertungen (17%) weitgehend die Waage (Abbildung 88).

Abbildung 88: Einfluss der Pandemie auf Behandlungserfolg (M1, t1)

Stationäre Einrichtungen

Stationär-ambulante Einrichtungen

Ambulante Einrichtungen

5 Diskussion

Zunächst werden die Ergebnisse separat für die fünf Themenbereiche der Studie zusammengefasst und in den Forschungsstand eingeordnet. Anschließend werden Limitationen und Stärken berichtet. Abschließend werden übergreifend Schlussfolgerungen aus der Studie und ein Fazit gezogen.

5.1 Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse

5.1.1 Organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Mit Beginn der Pandemie waren Sucht-Reha-Einrichtungen gezwungen, in kürzester Zeit ein umfassendes **Hygiene- und Infektionsschutzkonzept** zu erstellen und zu implementieren. Dieses musste regelmäßig an die aktuellen Vorgaben und die jeweilige Pandemiesituation angepasst werden. Hierzu gehörten u.a. Test- und Maskenpflichten, Abstandsregeln, Gruppengrößenreduktion, Erweiterung räumlicher Kapazitäten, Umwandlung von Doppelzimmer in Einzelzimmer und restriktivere Ausgangs-, Besuchs- und Heimfahrtregelungen.

Teilweise konnten die Einrichtungen für die Erstellung bzw. Implementierung von Schutzkonzepten auf Angebote von Fachverbänden oder Leistungsträgern zurückgreifen. Beispielsweise gaben der Deutsche Bundesverband der Chefärztinnen und Chefärzte von Suchtfachkliniken (DBCS) und die Deutsche Suchtmedizinische Gesellschaft (DSMG) im Juni 2020 detaillierte und konkrete Empfehlungen zur sicheren Durchführung stationärer Rehabilitationsmaßnahmen ab (Deutscher Bundesverband der Chefärztinnen und Chefärzte von Suchtfachkliniken (DBCS) und Deutsche Suchtmedizinische Gesellschaft (DSMG), 2020).

Eine der größten Herausforderungen infolge der Umsetzung von Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen war der Raummangel. Bei gut einem Drittel der Einrichtungen mit stationärem Angebot wurde die Anzahl der Einzelzimmer erhöht. Hiervon möchte über die Hälfte auch über die Pandemie hinaus mehr Einzelzimmer vorhalten als vor der Pandemie. Um dem Mangel an Räumen zu begegnen, wurden Maßnahmen wie die Umwidmung und Anmietung von Räumen sowie die Verringerung von Behandlungsplätzen ergriffen. Die Ergebnisse von „CoV-AZuR“ quantifizieren und bestätigen entsprechende, nicht empirisch abgesicherte Beschreibungen aus dem ersten Pandemiejahr (Vogelgesang, 2020). In dieser Studie nur am Rande thematisiert, stellte ein weiteres Problem für Reha-Einrichtungen in der ersten Pandemiephase die Beschaffung von Schutz- und Hygieneartikeln ein Problem dar: So führte gemäß einer Online-Befragung von Eiff et al. unter Reha-Einrichtungen im Sommer 2020 bei einem Drittel ein Mangel an Schutzausrüstungen zu erschwerten Arbeitsabläufen (von Eiff et al., 2022).

Die Implementierung von Corona-Schutzmaßnahmen und die Anpassung der entsprechenden Prozesse erwies sich teils als problematisch. Dies wurde in einer bundesweiten Querschnittstudie auch für die gesamte medizinische Rehabilitation gezeigt. Demnach hatte mehr als die Hälfte der Reha-Einrichtungen grundlegende Probleme darin, Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen. Die größten Schwierigkeiten bestanden hierbei in Finanzierung und defizitärer Infrastruktur sowie bedingt durch Personalmangel (Annaç et al., 2023). Daneben wurden fehlende Schutz- und Testmaterialien als häufiger Grund für Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Hygienekonzepten genannt

(Annaç et al., 2023). Diese Befunde sind nicht spezifisch für die Rehabilitation, auch aus der Akutversorgung ergaben sich vergleichbare Erkenntnisse (Härter et al., 2020).

Zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer bzw. Herbst 2022 waren hingegen viele Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bereits gelockert, z.B. Test- und Maskenpflichten, so dass entsprechend die Arbeitsabläufe weniger stark im Vergleich zur ersten Pandemihälfte beeinträchtigt waren.

Generelle **Abbrüche oder Unterbrechungen laufender Reha-Leistungen**, ein Aufnahmestopp und die generelle Einstellung von rehabilitativen und weiteren, nicht-rehabilitativen Leistungen wurden am häufigsten in der ersten Welle im Frühjahr 2020 beobachtet, traten jedoch in der Minderheit der Einrichtungen auf. Dies geht einher mit Beschlüssen der wichtigsten Leistungsträger, die Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen vom prinzipiell für die medizinische Rehabilitation empfohlenen Aufnahmestopp Ende März / Anfang April 2020 ausdrücklich auszunehmen (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). Gleichwohl reduzierte sich insbesondere infolge behördlicher Vorgaben oder aus innerbetrieblichen Gründen in allen Leistungstypen die Anzahl der Behandlungsplätze in der ersten Welle und abgeschwächt darüber hinaus. Dieses Phänomen war auch in der medizinischen Rehabilitation insgesamt zu verzeichnen (Osterloh, 2021). Als Hauptursache für die Reduktion der Behandlungsplätze in der Sucht-Rehabilitation ist im stationären Bereich ein Mangel an Räumen und im ambulanten Bereich Personalmangel bedingt durch Gruppengrößenreduzierungen, die höherer personeller Ressourcen bedürfen, und bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle anzusehen.

Zum ersten Befragungszeitpunkt im Herbst 2021 hatte laut Einrichtungsleitungen etwa ein Drittel der Reha-Einrichtungen bereits **SARS-CoV-2-Infektionen** bei Rehabilitand:innen zu verzeichnen, für die Mitarbeitenden lag der Anteil an Einrichtungen im stationären und ganztägig-ambulanten Bereich etwa doppelt so hoch. Dies hatte teils gravierende Folgen für die Arbeitsprozesse. Besonders im ganztägig ambulanten Leistungstyp gab die Mehrheit der Einrichtungsleitungen an, dass infizierte Rehabilitand:innen die Einrichtung für die Isolation bzw. Genesung verließen, während im stationären Bereich die Absonderung in der Mehrheit der Einrichtungen vor Ort erfolgte. Ganz überwiegend konnte eine Fortsetzung der Rehabilitation und ggf. Wiederaufnahme in die Einrichtung nach Genesung in allen Settings erreicht werden. Besonders oft war dies in der ambulanten Rehabilitation der Fall. Bei der zweiten Erhebung im Sommer 2022 wurde dieser Aspekt nicht erfasst, jedoch war insgesamt eine hohe Krankheitslast zu verzeichnen (siehe auch 5.1.2).

Neben der Implementierung von Corona-Schutzmaßnahmen waren die Sucht-Reha-Einrichtungen auch gezwungen, im Einklang mit gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben eine Position zur **Corona-Schutzimpfung** bei Rehabilitand:innen und Beschäftigten zu entwickeln. Die Einstellungen zur Corona-Schutzimpfung unterschieden sich deutlich zwischen den Einrichtungen. Einerseits nahm etwa ein Drittel der Einrichtungen zeitweise ausschließlich geimpfte Rehabilitand:innen auf. Andererseits verzichteten die meisten Einrichtungen, teils auch aus ökonomischen Gründen, auf eine Impfpflicht, ermutigten und unterstützten jedoch oftmals ungeimpfte Rehabilitand:innen, die Corona-Schutzimpfung während der Rehabilitation in Anspruch zu nehmen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal wurde von den Einrichtungsleitungen mehrheitlich begrüßt. Gleichwohl traten auch Konflikte in der Belegschaft in Bezug zur Corona-Schutzimpfung auf. Dies hatte in Einzelfällen Kündigungen oder Versetzungen zur Folge. Auch aus internationalen Studien ist bekannt,

dass ein kleiner Teil des Gesundheitspersonals die Corona-Schutzimpfung ablehnt und im Falle einer Impfpflicht eine Kündigung zumindest in Erwägung zieht (Unroe et al., 2021; Dennis et al., 2022; Digregorio et al., 2022).

Die **wirtschaftliche Situation** der Sucht-Reha-Einrichtungen gestaltete sich 2020 und 2021 im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 auch unter Berücksichtigung von geleisteten Ausgleichszahlungen für etwa jede zweite Einrichtung mit stationärem Angebot und jede dritte ambulante Einrichtung aus Sicht der befragten Einrichtungsleitungen schwieriger. Diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Settings lassen sich auch auf die in Teilen unterschiedliche Finanzierungsstruktur von stationären und ambulanten Einrichtungen zurückführen. Die schwierige wirtschaftliche Situation – insbesondere bedingt durch eine geringere Behandlungskapazität und Auslastung sowie durch pandemiebedingte Mehrausgaben – eines beträchtlichen Teils der Einrichtungen führte auch zu einer Rückstellung von Investitionen. Personalentlassungen und Schließungen von Einrichtungen wurden hingegen selten berichtet. Das Statistische Bundesamt berichtete damit übereinstimmend für die Jahre bis 2021, dass sich trotz der erheblich geringeren Belegung die personelle Ausstattung in den Vorsorge- und Reha-Einrichtungen im Pandemieverlauf kaum reduziert hat (Statistisches Bundesamt, 2022). Die meistgenannten pandemiebedingten Investitionen waren Infektionsschutzmaterial sowie technische und räumliche Ausstattung. Ab dem Jahr 2022 kamen mit der gestiegenen Inflation im Energiebereich und darüber hinaus weitere ökonomische Herausforderungen für die Einrichtungen hinzu.

Diese Studienergebnisse korrespondieren mit Befunden aus der gesamten medizinischen Rehabilitation. Eine Online-Umfrage von 79 orthopädischen, kardiologischen und neurologischen Reha-Einrichtungen wurden ebenfalls erhebliche Umsatzeinbußen und erhöhte Ausgaben für infektionsprophylaktische Maßnahmen festgestellt. Das Ausmaß wirtschaftlicher Folgen hing dabei weniger vom Fachgebiet als vielmehr von regionalen Faktoren ab (von Eiff et al., 2022). Diese wirtschaftliche Schiefelage für die Einrichtungen spiegelt sich auch in „CoV-AZuR“ wider. Durch Belegungsrückgänge, Personalmangel (besonders im ambulanten Bereich), pandemiebedingte Zusatzkosten und in den letzten Monaten hinzukommende gestiegene Energiekosten und Inflation wirtschafteten einige der in „CoV-AZuR“ befragten Sucht-Reha-Einrichtungen am Existenzminimum. In den im Herbst 2022 geführten Interviews wurde vereinzelt berichtet, dass benachbart gelegene Einrichtungen schließen mussten oder eine Schließung drohte. Es bleibt abzuwarten, ob sich der seit Jahren bestehende Konsolidierungsprozess in der deutschen Rehabilitationslandschaft mit Schließungen und Übernahmen einzelner Einrichtungen bzw. Einrichtungsgruppen durch größere Verbände infolge der Pandemie langfristig verstärken wird (von Eiff, Goldschmidt, 2020).

Die Sucht-Reha-Einrichtungen bewerteten Vorgaben und Unterstützungsangebote der Fachverbände ganz überwiegend positiv, auch die Leistungsträger erhielten eine eher positive Bewertung. Hingegen wurden Gesundheitsämter und andere staatliche Institutionen bzw. Behörden kritischer bewertet. Dies deckt sich mit Berichten, dass Einrichtungen durch gesetzliche Ankündigungen teils verunsichert waren (Raiser et al., 2020). Eine bundesweite Querschnittsstudie zur medizinischen Rehabilitation generell stellte die Bedeutung von Unterstützungsangeboten (wie z.B. Handlungsanleitungen und finanzielle Unterstützung beispielsweise für die Einführung von digitalen Technologien) heraus, die aus Sicht eines beträchtlichen Teils der dort befragten Einrichtungsleitungen nicht in ausreichendem Maße

erfolgt sind (Annaç et al., 2023). Die übergangsweisen gültigen Regelungen der Leistungsträger zu modifizierter Leistungserbringung und -abrechnung wurden von der Mehrheit positiv bewertet - insbesondere von den rein ambulanten Einrichtungen -, wobei die Regelungen zwischen den verschiedenen Leistungsträgern aus Einrichtungssicht besser abgestimmt sein sollten.

5.1.2 Personal und Teamarbeit

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Befragungen von „CoV-AZuR“ zeigen, dass auch die Personalsituation und Teamarbeit in Sucht-Reha-Einrichtungen infolge der SARS-CoV-2-Pandemie gravierenden Änderungen unterworfen war. Eine zentrale Herausforderung für das Personalmanagement bestand in einer erheblichen Zunahme krankheitsbedingter Ausfälle beim Personal, die 2022 noch größer ausfielen als 2020 und 2021. Dies deckt sich mit Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK und des Instituts für Weltwirtschaft, welche für 2022 jeweils einen historischen Höchststand des Krankenstands verzeichneten (Groll, 2023; Wissenschaftliches Institut der AOK, 2023). In Kombination mit einem teilweise erhöhten Personalbedarf aufgrund pandemiebedingter Veränderungen von Therapie- und Organisationsstrukturen führte dies zu einem Anstieg der Arbeitsintensität und Verdichtung der Arbeitszeit mit der Notwendigkeit von Mehrarbeit, dem Verschieben von Urlaub und der kurzfristigen Übernahme von neuen Aufgaben.

Drei Viertel der Einrichtungsleitungen berichteten im Herbst 2021 von Veränderungen in der Teamarbeit, 2022 ging der Anteil insbesondere im ambulanten Bereich zurück. Zu Veränderungen gehörten vor allem digitale Teamsitzungen und online durchgeführte Supervisionen sowie Fort- und Weiterbildungen. In den qualitativen Interviews wurde deutlich, dass sich die Nutzung dieser digitalen Elemente in der Teamarbeit erst ab dem Jahr 2022 gut und sicher etabliert hatte. In den ersten zwei Jahren der Pandemie war hingegen eine quantitative Reduzierung von Teamsitzungen, Fort- und Weiterbildungen und Supervisionen gängige Praxis, dies zeigten auch Daten der Einrichtungsbefragung. Die Analysen der qualitativen Befragung wiesen zudem auf einen verstärkten Teamzusammenhalt und ein im Pandemieverlauf verbessertes Krisenmanagementsystem hin.

Berufliche und private pandemiebedingte Mehrbelastungen beim Personal wurden von den meisten Einrichtungsleitungen im Herbst 2021 berichtet, zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 war dies leicht rückläufig mit einem Anteil von etwa zwei Drittel der Einrichtungen. Als berufliche Belastungen wurden hauptsächlich Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen und höhere Arbeitsintensität sowie veränderte Arbeitsinhalte genannt, als private Belastungen Stress und psychische Anspannung, Angst vor Ansteckung und Mehrbelastung durch Homeschooling und Kinderbetreuung. Der Zusammenhang von Angst vor einer SARS-CoV-2-Infektion und psychischen Belastungen bei Gesundheitsberufen ist auch an anderer Stelle beschrieben worden (Schulze, Holmberg, 2021; Uhlenbrock et al., 2023). Die Gefahr, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, war für Angehörige von Gesundheitsberufen tatsächlich erhöht (Goßner et al., 2023).

Die Einrichtungsleitungen sowie Behandler:innen wünschten sich insgesamt größtenteils eine Beibehaltung der Möglichkeit, Homeoffice und mobiles Arbeiten in Anspruch zu nehmen. Weiterhin

sprachen sie sich für die Teilnahme an digital geführten Teambesprechungen, Tagungen und Fortbildungen über die Pandemie hinaus aus.

Zu den Themen Personalmanagement und Teamarbeit in Zeiten der Pandemie liegen mittlerweile einige Studien vor. Bereits in der Anfangszeit der Pandemie wurde von einer pandemiebedingten Erschöpfung als weit verbreitetes Phänomen beim Personal in der Sucht-Rehabilitation berichtet (Vogelgesang, 2020). Eine fachgebietsübergreifende Interviewstudie in stationären Rehabilitationseinrichtungen zu Auswirkungen der Pandemie auf Mitarbeitende zeigte, dass Beschäftigte insbesondere geringere soziale Kontakte durch Wegfall von Pausenräumen und vermehrtes Homeoffice, einen geringeren Zugang zu Informationen und unzureichende psychosoziale Unterstützung berichteten. Sie wünschten sich zusätzliche Fortbildungen zur Bewältigung der aktuellen Situation (Pieschnik et al., 2023). An anderer Stelle wurde dargestellt, wie mangelnde Ressourcen zu Konflikten zwischen arbeitsethischen Ansprüchen und strukturellen Zwängen führen. Dies wiederum führe mittelfristig zu einer geringeren Belastbarkeit des Personals (Pieschnik et al., 2023).

In der vorliegenden Studie zur Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge spiegelten sich diese teils negativen Seiten jedoch nicht in dem Ausmaß wider. Vielmehr scheint die Digitalisierung vor allem im Bereich Kommunikation und Fortbildung und das damit teils einhergehende Arbeiten im Homeoffice bei den Mitarbeitenden nicht von Nachteil zu sein, sondern kann potenziell zu einer Abnahme bzw. Bewältigung von Belastungen beitragen. Gemäß einer Studie aus der Anfangszeit der Pandemie in einem Universitätsklinikum beeinflussten digitale Arbeits- und Kommunikationsstrukturen die Qualität der interprofessionellen Zusammenarbeit und den Teamzusammenhalt überwiegend positiv (Härter et al., 2020).

Annaç et al. berichteten kürzlich Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Mitarbeitenden aus zwei Rehakliniken. Das Personal schilderte hier ebenfalls eine erhöhte Arbeitsbelastung, resultierend aus veränderten Tätigkeits- und Aufgabenbereichen, verstärkten Absprachen sowie höherem bürokratischen Aufwand aufgrund von behördlichen Vorgaben. Organisatorische Umstrukturierungen wie verkleinerte Gruppen als auch Personalausfälle verstärkten die Arbeitsverdichtung. Als wichtige Faktoren zur Bewältigung dieser auftretenden Belastungen im Laufe der Pandemie wurden Wissen, Verständnis und Kommunikation identifiziert. Alle Betroffenen, sowohl Mitarbeitende als auch Rehabilitand:innen, sollten demnach mit einbezogen und stets ausreichend informiert werden, um ein Wir-Gefühl und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, das wiederum entlastend wirken kann (Annaç et al., 2023). Dies gilt insbesondere auch für die Prävention psychischer Belastungen (Thielmann et al., 2021). Auch die Studie von Pieschnik et al. betonte die Bedeutung eines verstärkten Teamzusammenhalts für die Mitarbeitendengesundheit und Arbeitszufriedenheit bei sich verändernden Rahmenbedingungen (Pieschnik et al., 2023). Ähnliche Befunde zeigten sich für das Personal im Gesundheitswesen insgesamt (Silies et al., 2020; Glamann, De Carlo, 2023). Auffällig war, dass in einer Online-Umfrage Angehörige von Gesundheitsfachberufen höhere Belastungen und mehr Stresserleben berichteten als das restliche Personal in denselben Gesundheitseinrichtungen (Kramer et al., 2020). Weiterhin zeigte der Arbeitszeitreport der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass Beschäftigte in versorgungsrelevanten Berufen (z.B. im Gesundheitswesen)

während der Pandemie einen schlechteren subjektiven Gesundheitszustand, mehr geistige und körperliche Erschöpfung sowie mehr Schlafstörungen aufwiesen als Beschäftigte aus nicht-versorgungsrelevanten Berufen (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 2023).

Eine 2019 durchgeführte Studie der Hans-Böckler-Stiftung unter Mitarbeitendenvertretungen in der medizinischen Rehabilitation insgesamt berichtete, dass es bereits vor der Pandemie zu erhöhten Arbeitsbelastungen insbesondere aufgrund einer zunehmenden Arbeitsverdichtung gekommen sei (Baldauf, Vitols, 2019).

5.1.3 Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur

Gemäß Rehabilitand:innenbefragung berichtete gut die Hälfte der teilnehmenden Rehabilitand:innen ein Corona-bedingt erhöhtes **Verlangen nach Suchtmitteln**. Als Gründe dafür wurden Einsamkeit, das Gefühl von Isolation, Langeweile und Konflikte in der Partnerschaft und/oder Familie genannt. Diese Befunde gehen einher mit einer Arbeit des Instituts für Therapieforschung (IFT) zum Konsum psychoaktiver Substanzen während der Pandemie, welche diese Gründe ebenfalls beschrieb (Lochbühler, 2021).

Analog zum Verlangen nahm auch der **Suchtmittelkonsum** bei etwa der Hälfte der befragten Rehabilitand:innen während der Corona-Pandemie etwas oder stark zu. Sogar knapp zwei Drittel gaben an, häufiger allein konsumiert zu haben als vor der Pandemie. Diese Einschätzung teilten die in den Interviews befragten Behandler:innen. Dies deckt sich zudem mit dem Umstand, dass gemeinschaftlicher Konsum durch Restriktionen u.a. bei Gaststätten und Veranstaltungen insbesondere während Lockdown-Phasen erschwert war. Dies betraf besonders Alkoholkonsum und terrestrisches Glücksspiel (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2022). Hiermit im Einklang stehend wurden Studien publiziert, die auf Bevölkerungsebene insgesamt einen leichten Rückgang des Alkoholkonsums in Deutschland nahelegen (Manthey et al., 2020; Suhren et al., 2021; Klosterhalfen et al., 2022). Gleichwohl stieg bei einem Teil der Bevölkerung der Alkoholkonsum an (Georgiadou et al., 2020). Dies betraf gerade auch Menschen, die schon vor Pandemiebeginn ein riskantes Konsummuster aufwiesen. Auch für Frauen und für Personen, die negative Auswirkungen in Beruf und Finanzen erlebt hatten, wurde ein höherer Konsum gezeigt (Manthey et al., 2021). Für Online-Glücksspiel und allgemein für Internetnutzungsstörungen überwiegen ebenfalls Hinweise, dass es im Pandemieverlauf zu einem Anstieg der Prävalenz gekommen ist (Rumpf et al., 2020; Müller, Rumpf, 2021; Paschke et al., 2021; Kahl, 2023). Für Cannabis wurde auf Basis der deutschen Stichprobe der Europäischen Online Drogenstudie (EWSD) gezeigt, dass zwar für die Mehrheit der Befragten die Konsummuster während der Pandemie konstant geblieben sind, jedoch die übrigen Personen häufiger einen gesteigerten als einen verringerten Konsum aufwiesen (Olderbak et al., 2023).

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass während der Pandemie **sowohl begünstigende als auch hemmende Faktoren in Bezug auf das Suchtverhalten** bestanden, die je nach Suchtmittel und (Sub-) Population den Suchtmittelkonsum in unterschiedlichem Ausmaß und entgegengesetzter Richtung beeinflusst haben. Ein Mangel an Konsumgelegenheiten und Konsumpartner:innen und eine teils geringere Verfügbarkeit von Suchtmitteln reduzierten den Konsum potenziell. Hingegen könnten

vermehrte psychische Symptome, Ängste und Stress, mehr Freizeit und Langeweile, fehlende bzw. reduzierte soziale Kontakte und auch erhöhte Werbemaßnahmen zu einem verstärkten Konsumverhalten beigetragen haben (Erbas, Strauch, 2022).

Wie Analysen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, gab es im Frühjahr 2020 einen erheblichen Einbruch bei den **Anträgen auf Sucht-Rehabilitation**. Dieser Einbruch erholte sich jedoch nach der ersten Welle deutlich und fiel weniger stark aus als in der medizinischen Rehabilitation insgesamt (Bethge et al., 2021). Die Anzahl an **Bewilligungen** verlief im Zeitverlauf weitgehend analog zur Anzahl der Anträge. Jedoch fiel der Quotient aus bewilligten und abgeschlossenen Maßnahmen noch 2021 mit 70% deutlich niedriger aus als im Vorpandemiejahr 2019 mit 79% (Erbstößer et al., 2022). Auch die Einrichtungsleitungen in „CoV-AZuR“ berichteten davon, dass Nicht-Antritte deutlich häufiger auftraten. Dies war in der stationären und ganztägig ambulanten Rehabilitation deutlicher ausgeprägt.

Fast 90% der befragten Rehabilitand:innen gaben an, die Antragstellung auf Sucht-Rehabilitation nicht pandemiebedingt aufgeschoben zu haben, jedoch war nach Einschätzung von etwa einem Viertel die Antragstellung pandemiebedingt erschwert. Dies lässt sich auch damit erklären, dass Teile des Suchthilfesystems wie Entgiftungsstationen, Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen temporär nicht oder nicht in gewohnter Form zugänglich war, u.a. aufgrund kommunaler oder landesrechtlicher Vorgaben (Weissingner, 2020; Scheibenbogen, Mader, 2022). Von den meisten Rehabilitand:innen wurde die Erreichbarkeit von Suchthilfe und -beratung positiv eingeschätzt. Allerdings wurde von je nach Aspekt um die 15% der Befragten Verunsicherung, nicht ausreichende professionelle Hilfe, Informationsdefizite und schwierige Erreichbarkeit des Suchthilfesystems genannt. Gut jede zehnte befragte Person berichtete Probleme bei der Inanspruchnahme einer Entgiftung.

Betrachtet man die **abgeschlossenen Sucht-Rehabilitationen** im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Rentenversicherung, zeigte sich für die Jahre 2020 und 2021 ein Rückgang um jeweils etwa 10% im Vergleich zu 2019 (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022; Erbstößer et al., 2022). Besonders stark fiel der Rückgang in den Monaten März bis Mai 2020 aus, wie in Übereinstimmung mit den DRV-eigenen Analysen auch eine externe Untersuchung auf Basis einer Difference-in-Differences-Analyse von DRV-Routinedaten belegte (Jackob, 2022).

Der Rückgang in der Sucht-Rehabilitation fiel somit deutlich niedriger aus als für die gesamte medizinische Rehabilitation. Hier kam es 2020 zu einem Rückgang um knapp 18% und 2021 um gut 15% gegenüber 2019 (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Auch die Auslastung in den medizinischen Vorsorge- und Reha-Einrichtungen sank gemäß Statistischem Bundesamt von 85% im Jahr 2019 erheblich auf 68% bzw. 72% in den Jahren 2020 bzw. 2021 (Statistisches Bundesamt, 2022).

Der Rückgang abgeschlossener Sucht-Rehabilitationen während der Pandemie schließt an einen bereits in den Jahren vor der Pandemie zu beobachtenden Rückgang um etwa ein Drittel seit 2010 an. Dieser Rückgang lässt sich jedoch nicht mit einem entsprechend gesunkenen Reha-Bedarf erklären. Mittelfristig erwarteten jedoch die deutliche Mehrheit der befragten Einrichtungsleitungen im Sommer 2022 einen zukünftig etwas oder deutlich erhöhten Bedarf an Rehabilitationsplätzen für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen.

Betrachtet man die **Rehabilitand:innen-Struktur differenziert nach Subgruppen** fällt auf, dass der Rückgang von Sucht-Rehabilitationen im Pandemieverlauf bei Frauen, nicht-deutschen Staatsangehörigen und im Bereich illegale Drogen gemäß DRV-Routinedaten weniger stark ausfiel (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Statistiken basierend auf dem Kerndatensatz Sucht zeigten insgesamt keine eindeutigen bzw. nur vereinzelte Unterschiede hinsichtlich soziodemografischer und erkrankungs- bzw. behandlungsbezogener Merkmale bei Sucht-Rehabilitand:innen im Vergleich zu 2019 (Dyba, 2022). In der „CoV-AZuR“-Einrichtungsbefragung wurde ein höherer Anteil von Personen mit ausgeprägter somatischer und/oder psychischer Komorbidität in der Sucht-Rehabilitation während der Pandemie angegeben. Auch in Interviews wurde dies von Behandler:innen berichtet. In den routinemäßig erstellten Statistiken lässt sich dieser Umstand jedoch nicht darstellen (Bachmeier et al., 2020; Bachmeier et al., 2022; Bachmeier et al., 2023). Dies könnte auch mit der unterschiedlichen Art der Operationalisierung von Komorbidität im Kerndatensatz Sucht bzw. in „CoV-AZuR“ zusammenhängen.

Zur Anzahl der **Sucht-Nachsorgeleistungen** im Jahresvergleich sind keine publizierten Statistiken verfügbar. Vergleicht man alle Nachsorgeleistungen der Deutschen Rentenversicherung indikationsgruppenübergreifend, so zeigt sich zwischen dem Jahr 2019 und dem Jahr 2021 entgegen des Trends bei Rehabilitationsleistungen ein Anstieg um etwa 1% auf 178.902 Nachsorgeleistungen (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022).

Der im Vergleich zur übrigen medizinischen Rehabilitation erheblich weniger starke Rückgang bei der Anzahl beantragter und abgeschlossener Sucht-Rehabilitationsleistungen während der Pandemie deutet darauf hin, dass es im Suchthilfesystem im Vergleich zu anderen Bereichen des Gesundheits- und Rehabilitationswesens vergleichsweise gut gelang, den Zugang aufrechtzuerhalten, wenngleich mit den genannten Einschränkungen. Hierzu haben mehrere Aspekte beigetragen. Bereits zu Pandemiebeginn stellte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) als zentrale Dachorganisation in der Suchthilfe in einem Positionspapier die Bedeutung des Suchthilfesystems gerade auch in Krisenzeiten heraus und forderte eine Aufrechterhaltung und Anpassung von Suchthilfeangeboten an die geänderten Rahmenbedingungen unter Einschluss von Politik und Leistungsträgern (Raiser et al., 2020). Die Suchthilfeeinrichtungen ermöglichten im Rahmen der gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben einen weiterhin möglichst niedrighschwelligem Zugang (Batra et al., 2020; Pogarell et al., 2020; Weissinger, 2020; Werse, Klaus, 2023). Die wichtigsten Leistungsträger nahmen im Gegensatz zu anderen Indikationsbereichen der medizinischen Rehabilitation die stationäre Sucht-Rehabilitation vom prinzipiell empfohlenen Aufnahmestopp zu Pandemiebeginn aus und ermöglichten u.a. eine flexiblere Art der Leistungserbringung (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022). Auch politisch wurde die insbesondere in der ersten Pandemiephase bestehende Sonderstellung der Sucht-Rehabilitation ausdrücklich unterstützt (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020).

5.1.4 Reha-Konzept, Leistungsangebote und Digitalisierung

Es waren erhebliche **Änderungen am Reha-Konzept** und an nahezu allen **Therapieangeboten** erforderlich, um Corona-Schutzmaßnahmen sowie behördliche und gesetzliche Vorgaben umsetzen zu können. In nahezu allen therapeutischen Rehabilitations- und Nachsorgeangeboten wurden von der

Mehrzahl der Einrichtungsleitungen Änderungen berichtet. Änderungen wurden in der zweiten Befragung im Sommer 2022 deutlich seltener als noch im Herbst 2021 berichtet.

Zu den umgesetzten Maßnahmen gehörten die Trennung von Behandlungsgruppen oder Wohnbereichen, die Reduktion von Präsenztagen oder die Berücksichtigung von spezifischen Corona-Risikoprofilen bei Rehabilitand:innen. Einzelne therapeutische Angebote mussten erheblich angepasst werden. Hiervon waren **gruppentherapeutische Angebote** besonders betroffen. Hier erfolgten vielfach Verkleinerungen der Gruppengröße, Verlagerungen ins Freie bzw. in größere, teils eigens angemietete Räumlichkeiten, Ersatzangebote wie „Stillarbeit“ sowie eine Umstellung auf telefonische und videogestützte Einzel- und Gruppentherapie. Die Nutzung digitaler Technologien war in der ambulanten Rehabilitation deutlich häufiger verbreitet. Einzeltherapien wurden ambulant daneben auch häufig telefonisch erbracht.

Auch angehörigenorientierte Interventionen wurden erheblich reduziert oder ebenfalls auf digitale Formen umgestellt. Die Relevanz solcher Angebote und die Schwierigkeit, diese in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten wurde auch in einer Befragung von Mitarbeitenden des deutschen Suchthilfesystems deutlich (Bischof et al., 2020). Ebenfalls waren Änderungen in der Art der Leistungserbringung bei Sport- und Bewegungstherapie, Entspannungsverfahren, gestalterischen und künstlerischen Therapien sowie bei Vorträgen zur Gesundheitsbildung erforderlich. Die Themen der Vorträge wurden von drei Viertel der Einrichtungen pandemiespezifisch angepasst.

Aufgrund von strikten Ausgangs- und Heimfahrtregeln waren zudem externe Belastungserprobungen nur sehr eingeschränkt möglich. Ähnliches galt für externe Arbeitserprobungen und betriebliche Praktika. Dies war oft restriktiven Regeln bei kooperierenden Unternehmen geschuldet. Teilweise konnte dies durch Erweiterung berufsbezogener Angebote innerhalb von Reha-Einrichtungen aufgefangen werden, teils fanden digital unterstützte externe Arbeitserprobungen statt.

Die zu Pandemiezeiten temporär flexibilisiert ermöglichte Erbringung (teils auch digital) von Leistungen lässt erklären, dass trotz der großen Umstellungen rein quantitativ gemäß Analysen der Deutschen Rentenversicherung für den Bereich Abhängigkeitserkrankungen über die Jahre 2019 bis 2021 auf Basis der Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) keine großen Veränderungen bei der therapeutischen Versorgung zu verzeichnen waren. Auch der Erfüllungsgrad der „Evidenzbasierten Therapiemodule“ (ETM) gemäß den Reha-Therapiestandards Alkoholabhängigkeit blieb im Jahr 2020 für nahezu alle ETM im Soll (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2022).

Hinsichtlich des **Entlassmanagements** wurden am häufigsten Probleme bei der Weitervermittlung in Suchthilfegruppen berichtet, jedoch waren auch der Zugang in Nachsorge, in ambulante Psychotherapie und in berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen inklusive Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach Angaben eines beträchtlichen Teils der Einrichtungsleitungen während der Pandemie erschwert. Im Sommer 2022 wurden solche Hemmnisse seltener als noch im Herbst 2021 berichtet, jedoch gab es Ausnahmen wie die ambulante ärztliche und psychotherapeutische Nachbehandlung.

Die **Auswirkungen einzelner Corona-Schutzmaßnahmen auf die therapeutische Beziehung** wurden teils heterogen gesehen, z.B. hinsichtlich von Gruppengrößenreduktionen und der Umstellung auf

Einzeltherapie. Mehrheitlich negativ wurden insbesondere Maskenpflicht und Abstandsregeln erachtet. Zu Auswirkungen auf den Behandlungserfolg finden sich im folgenden Kapitel 5.1.5 Ausführungen.

Telefonische und digitale Technologien kamen während der Pandemie temporär für zahlreiche Angebote vermehrt zum Einsatz, hierunter Einzel- und Gruppentherapie, Vorgespräche und Angehörigengespräche. Besonders stark war dies bei den therapeutischen Angeboten im ambulanten Bereich verbreitet. Der Einsatz digitaler Technologien wurde sowohl von Einrichtungsleitungen als auch Rehabilitand:innen überwiegend positiv beurteilt. Interessanterweise wurden mögliche (z.B. technische) Barrieren beim Einsatz digitaler Technologien auf Seite der Rehabilitand:innen von den Einrichtungsleitungen höher eingeschätzt als dies aus der Eigenperspektive der Rehabilitand:innen tatsächlich der Fall war. Zudem fielen die Einstellungen von Rehabilitand:innen zu digitalen Angeboten positiver aus, wenn diese solche Angebote bereits tatsächlich erhalten hatten als wenn das noch nicht der Fall war. Telefonische und digitale Angebote versetzte die Einrichtungen in die Lage, Hygienemaßnahmen einzuhalten und zugleich die therapeutische Beziehung auch bei Personen aufrecht zu halten, die beispielsweise krankheitsbedingt oder wegen Quarantäne nicht an Vor-Ort-Therapien teilnehmen konnten.

Neben der Nutzung von Videotelefonie-Software wurden von einem Teil der Einrichtungen auch **digitale Apps** eingesetzt, beispielsweise für Stimmungsprotokolle und als Abstinenzähler. Diese Apps waren zumeist schon 2019 oder zuvor eingeführt worden, was sich in der Pandemie als besonders nützlich herausstellte. Dies betraf u.a. den Einsatz bei externen Belastungsproben und bei Krankheit bzw. Quarantäne.

Auch außerhalb der Sucht-Rehabilitation hat der Einsatz digitaler Technologien in der medizinischen Rehabilitation in Deutschland Einzug gehalten und wird in Zukunft noch an Relevanz gewinnen: So ergab eine strukturierte Befragung unter Reha-Einrichtungen, dass digital unterstützte Angebote bereits in über der Hälfte der befragten Fachabteilungen im Einsatz oder in Planung sind (Stampa et al., 2023). Jedoch ist der Umsetzungsgrad von Digitalisierungsstrategien gemäß einer Umfrage in bayerischen Reha-Einrichtungen bislang eher niedrig (Scharf et al., 2023).

Mit „DigiSucht“ wurde in der Suchtberatung jüngst unter www.suchtberatung.digital ein bundesweites digitales Beratungsangebot aufgebaut, so dass digitale Angebote in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge in dieser Hinsicht eine Fortführung der Versorgungskette darstellen könnten (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2021).

Vor-Ort-Angebote werden prinzipiell vorgezogen, allerdings stellen telefonische und digitale Therapieangebote mehrheitlich sowohl aus Sicht der Einrichtungsleitungen als auch der befragten Rehabilitand:innen auch über die Pandemie hinaus eine sinnvolle, niedrigschwellige und leicht in den Alltag zu integrierende Ergänzung dar, insbesondere in der ambulanten Rehabilitation und in der Nachsorge. Der Einsatz solcher Angebote bietet das Potential einer verbesserten Kommunikation und Erreichbarkeit sowie höheren Inanspruchnahme durch bestimmte Gruppen (z.B. ländliche Regionen, bessere Vereinbarkeit von Reha und beruflichen oder privaten Verpflichtungen wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen). Wichtig ist es jedoch, technische und organisatorische Hürden sowie fehlende Kenntnisse und teilweise bestehende Bedenken sowohl bei den Einrichtungen als auch bei

den Rehabilitand:innen und Angehörigen zu adressieren. Aufseiten von Mitarbeitendenvertretungen in der medizinischen Rehabilitation zeigten sich in einer Online-Befragung teils beträchtliche Vorbehalte in Bezug auf die Digitalisierung von Arbeitsprozessen (Baldauf, Vitols, 2019). Zudem ist es erforderlich, bedarfsgerechte rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die mit Auslaufen von temporären Regelungen während der Pandemie aktuell nicht mehr gegeben sind.

Noch weitgehend unerforscht ist, ob die **Wirksamkeit von telefonisch bzw. digital erbrachten Sucht-Rehabilitationsangeboten** vergleichbar zu Vor-Ort-Angeboten ist. Es existieren zwar vergleichende Studien zur Wirksamkeit von bestimmten Angeboten wie ambulanter Psychotherapie (Lutz et al., 2021) und Suchtberatung (Pritzens, Köthner, 2020). Ebenso existiert internationale Literatur zum Einsatz digitaler Technologien für Suchterkrankte (Oesterle et al., 2020; Satre et al., 2020; Komaromy et al., 2021; Pagano et al., 2021). Diese Studienergebnisse lassen sich allerdings aufgrund unterschiedlicher Suchthilfestrukturen nicht direkt auf Deutschland übertragen.

Auch für Nachsorge-Apps liegen erste Studien vor (Komaromy et al., 2021; Schöneck et al., 2022). So wurde eine spielerisch aufgebaute Alkohol-Nachsorge-App von einem Drittel der entlassenen Rehabilitand:innen genutzt. Die Mehrzahl dieser Personen profitierte subjektiv von der Nutzung der App und würde diese auch weiterempfehlen. Weiterhin zeigte sich, dass das Verlangen nach Alkohol in den ersten drei Monaten nach Rehabilitationsende mit Nutzung der App abnahm (Schöneck et al., 2022). Auch Virtual-Reality-Tools könnten sowohl in der Therapie als auch der Nachsorge verstärkt zum Einsatz kommen (Scheibenbogen, Mader, 2022). Hinsichtlich der Nachsorgeangebote der Deutschen Rentenversicherung wurden kürzlich Ergebnisse einer Online-Befragung präsentiert, die sich allerdings auf somatische Indikationsgruppen beziehen. Demnach wurden digitale Nachsorgeleistungen besonders positiv von Erwerbstätigen in Vollzeit im Vergleich zu Menschen, die nicht oder nur in Teilzeit arbeiten hinsichtlich der Zufriedenheit und des Erfolgs bewertet (Merten et al., 2023; Merten et al., 2023). Inwieweit diese Ergebnisse auf die Sucht-Nachsorge übertragbar sind, ist fraglich, zumal eine Vollzeitbeschäftigung oftmals nicht gegeben ist.

Für die Sucht-Rehabilitation als komplexe und multimodale Versorgungsform fehlen umfassende Untersuchungen bislang gänzlich. Eine erste, während der Pandemie durchgeführte explorative Untersuchung zur ambulanten Sucht-Rehabilitation legt nahe, dass digital erbrachte Therapieangebote maximal etwa 10% des gesamten Therapieumfangs einer Rehabilitationsleistung umfassen sollten, um eine vergleichbare Wirksamkeit hinsichtlich Rehabilitationsverlauf und Abstinenzaufrichterhaltung zu erzielen. Ein höherer Anteil an digitalen Angeboten könnte negative Auswirkungen auf den Behandlungserfolg haben (Steffen, 2023). Diese Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu interpretieren und bedürfen der Bestätigung in multizentrischen und kontrollierten Untersuchungen. Weitere Wirksamkeitsstudien wären daher wünschenswert.

5.1.5 Behandlungsergebnisse

Zunächst werden Studienresultate zu kurzfristigen Behandlungsergebnissen während bzw. zu Ende der Rehabilitation zusammengefasst und eingeordnet, anschließend die langfristigen Behandlungsergebnisse anhand der 12-Monats-Katamnese.

Die Anzahl der **Rückfälle während der Rehabilitation und Nachsorge** entwickelte sich laut Einrichtungsleitungen je nach Pandemiephase und Leistungstyp unterschiedlich. In der ersten Pandemiewelle wurden im stationären Bereich eher verringerte Rückfälle im Vergleich zu 2019 berichtet. Dies wird auch in einem publizierten Fallbericht einer stationären Reha-Einrichtung beschrieben (Schöneck, 2020). Hingegen wurde für den ambulanten Bereich häufiger angegeben, dass Rückfälle zugenommen hätten. Für diese unterschiedliche Entwicklung könnten insbesondere die restriktiven Hausregeln im stationären Setting während des ersten Lockdowns ursächlich gewesen sein, welche einen Zugang zu Suchtmitteln stark erschwerten. In den nachfolgenden Pandemiephasen glichen sich die Setting-Unterschiede an. Im Sommer 2022 gaben Einrichtungsleitungen aller fünf Leistungstypen gleichermaßen die Einschätzung, dass erhöhte Rückfallquoten gegenüber erniedrigten Rückfallquoten überwogen. Bereits zu Pandemiebeginn war von Expert:innen vermutet worden, dass die Pandemie-Situation Rückfälle im Krankheitsverlauf begünstigen könnte, gerade wenn eine planmäßige Beendigung oder Fortführung der Therapie nicht gewährleistet werden kann (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2020; Fachgesellschaften und Verbände der Suchthilfe und -behandlung, 2020). Die Mehrheit der Einrichtungen berichtete jedoch zu allen Phasen und in allen Leistungstypen von unveränderten Rückfallquoten.

Bei **Abbrüchen von Rehabilitations- oder Nachsorgeleistungen** überwog – mit einzelnen Ausnahmen – für alle betrachteten Pandemiephasen und Leistungstypen die Einschätzung, dass diese häufiger vermehrt als erniedrigt auftraten. Gemäß befragten Behandler:innen war dies u.a. durch die im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie weniger gute Vorbereitung auf die Rehabilitation im Vorfeld begründet, z.B. wegen der geringeren Zugänglichkeit bei Suchtberatungsstellen. Gleichwohl sah auch hier die große Mehrheit der Einrichtungsleitungen keine Veränderungen bei der Anzahl der Abbrüche gegenüber 2019. Dies deckt sich mit anderen Erfahrungen (Scheibenbogen, Mader, 2022).

Der Anteil **regulärer Entlassungen** wurde von je nach Leistungstyp zwei Dritteln bis drei Vierteln der Einrichtungen ebenfalls als unverändert eingeschätzt. Gleichwohl gaben zwischen 15% und 32% der Einrichtungsleitungen zum zweiten Befragungszeitpunkt im Sommer 2022 einen Rückgang bei den regulären Entlassungen an. Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung zu Entlassungen für den Bereich Alkoholabhängigkeit und von Sucht-Fachverbänden sowie die Deutsche Suchthilfestatistik legen nahe, dass der kurzfristige Behandlungserfolg, z.B. gemessen am Verhältnis regulärer versus vorzeitiger Entlassungen und an der Arbeitsfähigkeit zum Ende der Rehabilitation im Jahr 2020 leicht rückläufig war, sich im Jahr 2021 jedoch wieder auf dem Niveau von 2019 stabilisierte (Erbstößer et al., 2022).

Die **Abstinenz 12 Monate nach Ende der Rehabilitation** wird als ein zentraler Erfolgsparameter der Sucht-Rehabilitation erachtet, diese korreliert zudem mit der Erwerbstätigkeit. Bislang liegen jedoch für den Pandemie-Zeitraum nur eingeschränkt Auswertungen der routinemäßig durchgeführten Katamnese vor. Die aktuellsten publizierten Daten beziehen sich auf den Entlassjahrgang 2020 (Bachmeier et al., 2023; Bundesverband Suchthilfe e.V., 2023). Aus den vorliegenden Statistiken der Fachverbände lassen sich daher noch keine eindeutigen Trends ableiten, so dass sich derzeit nur bedingt Aussagen zu etwaigen Veränderungen beim langfristigen Behandlungserfolg während der Pandemie treffen lassen. In den mit Behandler:innen geführten Interviews im Herbst 2022 wurde

berichtet, dass sich die Rückkehr in das Erwerbsleben durch die allgemein günstige Situation am Arbeitsmarkt positiv entwickelt habe. Hinzu kam, dass Agenturen für Arbeit und Jobcenter im Pandemieverlauf wieder leichter zugänglich wurden als in der ersten Pandemihälfte. Kritischer wurde hingegen gerade zum zweiten Interview-Zeitpunkt im Herbst 2022 aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in vielen Gegenden Deutschlands die Vermittlung in Wohnraum eingeschätzt.

Negative **Einflussfaktoren auf den Behandlungserfolg** wurden v.a. von stationären Einrichtungen in hohem Maße berichtet. Die am häufigsten genannten Faktoren mit jeweils mindestens 77% Nennungen waren fehlende externe Belastungserprobungen, restriktive Ausgang-, Heimfahrt- und Besuchsregeln, Personalbelastungen und die in den Einrichtungen implementierten Hygiene- und Abstandsregeln. Hingegen wurden andere pandemiebedingte Veränderungen zumindest von einem Teil der Einrichtungsleitungen auch als positiv in Bezug auf den Behandlungserfolg erachtet. Hierzu gehören mehr Einzeltherapie und kleinere Gruppengrößen als vor der Pandemie. Allerdings gab es hier auch gegenteilige Einschätzungen.

5.2 Stärken und Limitationen der Studie

Zu den Stärken der Studie gehört der multiperspektivische Ansatz, der unterschiedliche Akteure und Settings einbezieht. Die Verbindung von quantitativen und qualitativen Herangehensweisen und die zusätzlich zu den Primärerhebungen erfolgte Berücksichtigung von Routinedatenstatistiken ermöglichte, Versorgungsstrukturen, -prozesse und -ergebnisse in der Sucht-Rehabilitation während der Pandemie umfassend beschreiben und analysieren zu können. Neben Einrichtungsleitungen wurden Behandler:innen in Sucht-Reha-Einrichtungen adressiert. Ergänzend und vorbereitend führten die Projektmitarbeitenden Interviews mit Geschäftsführungen von Suchtfachverbänden. Weiterhin wurde anhand einer Hybrid-Befragung die Perspektive von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die sich zum Befragungszeitpunkt in Sucht-Rehabilitation oder -Nachsorge befanden, einbezogen. Die zeitlich aufeinander abgestimmte, sequenzielle Abfolge der einzelnen Studienmodule und Befragungszeitpunkte ermöglichte es, Erkenntnisse aus vorherigen Erhebungsabschnitten in nachgelagerten zu berücksichtigen.

Die regelmäßige Rückkopplung mit dem Bundesverband Suchthilfe, dem Fachverband Sucht⁺ und der Deutschen Rentenversicherung und die Präsentation von Zwischen- bzw. Teilergebnissen der Studie auf insgesamt neun verschiedenen Sucht-, Reha-, Public Health- und Versorgungsforschungskongressen förderten im Studienverlauf einen engmaschigen Austausch mit der Fachöffentlichkeit.

In allen Primärerhebungen wurde durch geeignete Rekrutierungsstrategien (z.B. Stratifizierung nach bestimmten Kriterien wie Setting und Indikationsspektrum) eine umfassende Repräsentation der untersuchten Subjekte erreicht, die prinzipiell eine hohe Generalisierbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Durch die Durchführung einer Vollerhebung in der Einrichtungsbefragung konnte die deutsche Sucht-Rehabitationslandschaft in Gänze adressiert werden. Hier wurden Einrichtungen aller vier Sucht-Reha-Leistungstypen eingeschlossen. Die nach Leistungstyp bzw. Setting stratifiziert erfolgte Auswertung trug diesem Ansatz Rechnung. Dies lässt mögliche Unterschiede in den

Veränderungen und Herausforderungen sowie bei Lösungsstrategien im Zusammenhang mit der Pandemie erkennen. Der zusätzliche Einbezug von Sucht-Nachsorge-Einrichtungen stellt einen weiteren wichtigen Mehrwert der Studie dar. Dies trifft umso mehr zu, da bislang generell wenig Forschung zur Sucht-Nachsorge betrieben wurde.

Die Rücklaufquote der Einrichtungsbefragung lag mit 32% bis 53% zu t1 bzw. 40% bis 59% zu t2 trotz des großen Umfangs der beiden Fragebögen in einem hohen Bereich, der über das Maß vieler epidemiologischer Studien hinausgeht (Galea, Tracy, 2007). Die hohe Teilnahmebereitschaft lässt sich auch durch die Unterstützung durch Fachverbände und den Versand mehrerer Erinnerungsschreiben erklären. Bei den Interviews mit Behandler:innen ist hervorzuheben, dass mit sämtlichen 26 Gesprächspartner:innen, die am ersten Interview Ende 2021 bzw. Anfang 2022 teilgenommen hatten, im Herbst 2022 ein weiteres Gespräch geführt werden konnte.

Limitierend sind mögliche Verzerrungen im Sinne eines Selektionsbias insbesondere bei der Rehabilitand:innenbefragung zu nennen. An der Befragung nahmen aufgrund des Rekrutierungszugangs in Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation bzw. -Nachsorge zwangsläufig ausschließlich Personen teil, die einen Antrag auf Sucht-Rehabilitation gestellt und die Rehabilitation angetreten hatten. Nicht vertreten sind Abhängigkeitserkrankte mit Rehabilitationsbedarf, die das Suchthilfesystem im Allgemeinen – zumindest jedoch die Sucht-Rehabilitation im Speziellen – während der Pandemie nicht in Anspruch nehmen konnten oder wollten. Dies ist insbesondere bei der Interpretation von Ergebnissen zur subjektiven Wahrnehmung der Erreichbarkeit des Suchthilfesystems während der Pandemie zu berücksichtigen. Zudem weist die Verteilung einiger soziodemografischer Merkmale wie Bildungs- und Berufsabschluss sowie zur Wohnsituation darauf hin, dass an der Studie im Vergleich zur üblichen Rehabilitand:innenstruktur vermehrt Personen mit einem höheren sozioökonomischen Status teilgenommen haben (Schwarzkopf et al., 2022). Der subjektive Gesundheitsstatus der teilnehmenden Rehabilitand:innen fiel erwartungsgemäß etwas schlechter aus als bei der gleichaltrigen deutschen Allgemeinbevölkerung gemäß der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ des Robert Koch-Instituts (Lampert et al., 2018).

Bei der Einrichtungsbefragung und den Interviews wurde bei einzelnen Fragen ein länger zurückliegender Zeitraum adressiert (erste Welle der Pandemie), so dass hier ein Recall Bias mit unvollständigen oder fehlerhaften Erinnerungen nicht ausgeschlossen werden kann. In den Interviews mit Behandler:innen konnten nicht in jedem Gespräch alle Punkte detailliert thematisiert werden. Dies sollte bei der Interpretation der im Bericht aufgeführten Anzahl der Nennungen zu bestimmten Punkten bedacht werden. Teilweise ist von einer Untererfassung auszugehen.

Hinsichtlich der Routinedaten wurde aufgrund des datenschutzrechtlich komplexen Zugangs zu den Routinedaten unterschiedlicher Datenhalter auf eigene Auswertungen verzichtet. Daher wurde auf routinemäßig publizierte Statistiken bzw. Berichte zurückgegriffen. Da im Reha-Bericht 2022 der Deutschen Rentenversicherung Abhängigkeitserkrankungen als Schwerpunktthema gewählt wurde, konnten jedoch über das übliche Maß hinausgehende Erkenntnisse gewonnen werden. Allerdings lagen bis auf wenige Ausnahmen keine Informationen auf Monatsebene vor, sondern ausschließlich wie üblich auf Jahresebene, so dass der Pandemieverlauf feingranular nur hinsichtlich Anträge, Bewilligungen und angetretener Leistungen von Sucht-Rehabilitationen abgebildet werden konnte.

Veröffentlichungen basierend auf der Katamnesebefragung 12 Monate nach Rehabilitationende lagen im Studienzeitraum bezogen auf den Entlassungsjahrgang nur bis zum Jahr 2020 vor, für 2021 existieren noch keine Auswertungen. Hierbei ist prinzipiell zu beachten, dass Analysen basierend auf der 12-Monats-Katamnese insbesondere hinsichtlich der Abstinenzquoten aufgrund der teils geringen Rücklaufquoten mit Vorsicht zu interpretieren sind. Während die Berechnung nach DGSS 1 ausschließlich antwortende und planmäßig Personen berücksichtigt und somit zu einer Überschätzung der Abstinenzquote führt, stellt DGSS 4 die konservativste Schätzung dar, da alle Nicht-Antwortenden als rückfällig klassifiziert werden. Die wahre Abstinenzquote ist unbekannt, jedoch liegt sie zwischen diesen beiden Berechnungsweisen (Bernert et al., 2017).

5.3 Implikationen und Fazit

Die SARS-CoV-2-Pandemie hatte ab März 2020 außergewöhnliche, erhebliche und nahezu unvermittelt auftretende Auswirkungen auf die Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge. Dies betraf – in unterschiedlichem Ausmaß und in Abhängigkeit der jeweiligen Pandemiephase – sämtliche in der Studie CoV-AZuR betrachteten Themenbereiche: die organisatorischen, strukturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Personalsituation und Teamarbeit, Zugang und Inanspruchnahme von Sucht-Rehabilitationen, Reha-Konzept, therapeutische Leistungsangebote und Digitalisierung sowie die Behandlungsergebnisse. Im Laufe des Jahres 2022 kamen mit Energiekrise und hoher Inflation weitere Herausforderungen auf die Sucht-Reha-Einrichtungen hinzu.

Diesen Herausforderungen begegneten die Einrichtungen in kürzester Zeit und immer wieder angepasst an Vorgaben von Gesetz- und Verordnungsgebern, Behörden und Leistungsträgern und an die aktuellen Erfordernisse mit der (Weiter-)Entwicklung und (Re-)Implementierung von Corona-Schutzmaßnahmen, mit Umstellungen im Personalmanagement und in der Teamarbeit sowie mit erheblichen Anpassungen im Reha-Konzept und bei einzelnen therapeutischen Angeboten teils unter Nutzung von telefonischen und digitalen Technologien. Dies ging – zusammen mit einer rückläufigen Nachfrage – mit einer wirtschaftlich schwierigen Lage und mit hohen sowohl beruflichen als auch privaten Belastungen beim Personal einher.

Auf einige ausgewählte Aspekte und deren Implikationen wird im Folgenden gesondert eingegangen. Daneben wird für allgemeingültige Handlungsempfehlungen zum Umgang mit pandemischen Krisensituationen in der medizinischen Rehabilitation auch auf ein Forschungsprojekt verwiesen, welches ebenfalls im Rahmen des Förderaufrufs „Forschungsvorhaben zu Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf das System der Rehabilitation“ von der Deutschen Rentenversicherung Bund finanziert wurde: „Medizinische Rehabilitation in Zeiten von SARS-CoV-2. Eine Mixed-Method-Studie zu Herausforderungen und Bewältigungsstrategien aus intersektionaler Multi-Stakeholder-Perspektive (ReCoVer)“ (Annaç et al., 2023). Der hier entwickelte Handlungskatalog steht unabhängig vom Indikationsspektrum sämtlichen Rehabilitationseinrichtungen zur Verfügung und beschreibt detailliert Empfehlungen für Pandemiesituationen auf Ebene von Einrichtungsleitungen, Mitarbeitenden und (potenziellen) Rehabilitand:innen. Der Handlungskatalog kann frei von der Webseite der Universität Witten/Herdecke heruntergeladen werden (Annaç et al., 2023). Wegen

Spezifika der Sucht-Rehabilitation z.B. hinsichtlich der erheblich längeren Rehabilitationsdauer, der heterogeneren Einrichtungsstruktur, besonderer Leistungstypen wie der Adaption und der alltags- bzw. berufs begleitenden ambulanten Rehabilitation oder auch speziellen Erfordernissen u.a. bei sucht- und psychotherapeutischen Angeboten, bei externen Belastungserprobungen und bei betrieblichen Praktika sollte allerdings geprüft werden, ob gegebenenfalls Modifikationen bzw. Ergänzungen bei einzelnen Empfehlungen ratsam sind.

In der SARS-CoV-2-Pandemie erlangten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen eine herausragende Bedeutung auch in den Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge. Corona-Schutzmaßnahmen hatten zum einen positive Auswirkungen auf die sichere Durchführung von Rehabilitations- und Nachsorgeleistungen wie auch auf die Gesundheit von Rehabilitand:innen und Mitarbeitenden. Zum anderen wurden viele dieser Maßnahmen auch als belastend für das Personal wahrgenommen und könnten sich negativ auf den therapeutischen Prozess ausgewirkt haben, insbesondere die Maskenpflicht. Bei künftigen Pandemien könnten diese Erfahrungen unter Berücksichtigung verbindlicher Vorgaben von Gesetzgeber, Behörden und Leistungsträgern in die Abwägung von Infektionsschutz, therapeutischem Prozess und Belastungen beim Personal einfließen.

In der stationären Sucht-Rehabilitation haben Doppelzimmer eine größere Verbreitung als in allen anderen Bereichen der medizinischen Rehabilitation, teils als integraler Bestandteil des hauseigenen Reha-Konzepts. Um Corona-Schutzmaßnahmen umsetzen zu können, stellten während der Pandemie viele Einrichtungen auf eine Einzelbelegung um. Mehr als die Hälfte dieser Einrichtungen gab an, auch nach Pandemieende an dieser Umstellung festhalten zu wollen. Es gilt nun zu analysieren, welche Auswirkungen sich aus dieser Umstellung ergeben, insbesondere in Bezug auf den Verlauf der Rehabilitation und den kurzfristigen Behandlungserfolg am Ende des Rehabilitationsprozesses.

Krankheitsbedingte Ausfälle und Personalmangel stellten die größten Herausforderungen im Bereich Personalmanagement während der Pandemie dar. Dies führte zwangsläufig zur Etablierung neuer Konzepte für die Teamkoordination und -kommunikation geführt, die auch über das Ende der Pandemie hinaus zu flexibleren Organisationsstrukturen und Arbeitsprozessen in den Einrichtungen führen können. Hierzu gehören – wo möglich – auch Home Office und mobiles Arbeiten. Der Fachkräftemangel in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge variiert regional und je nach Berufsgruppe. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Engpass in bestimmten Bereichen bzw. Regionen in Zukunft spürbare Auswirkungen auf die rehabilitative Versorgung haben wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass eine bedarfsgerechte Versorgung auch in Zukunft gewährleistet werden kann. Hierzu gehören auch eine umfangreiche Qualifizierung des bestehenden Personals, die Gewährleistung und Weiterentwicklung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine leistungs- und qualifikationsgerechte Vergütung. Allerdings befanden sich viele Sucht-Reha-Einrichtungen, insbesondere im stationären Bereich, während der Pandemie in einer finanziell schwierigen Lage. Diese Herausforderungen halten trotz des Endes der Pandemie teils an und führten vereinzelt zur Schließung von Einrichtungen. Die Hauptgründe hierfür sind überproportional gestiegene Ausgaben aufgrund der Inflation sowie eine Nachfrage, die das Niveau vor der Pandemie noch nicht erreicht hat.

Ein beträchtlicher Teil der Einrichtungsleitungen erwartet kurz- oder mittelfristig eine gesteigerte Nachfrage nach Sucht-Rehabilitationsleistungen. Sowohl Nachholeffekte als auch pandemiebedingte und pandemieunabhängige Anstiege im Suchtmittelkonsum werden als Ursachen aufgeführt. Während der Pandemie stieg der Suchtmittelkonsum in einige Bereichen an. Hierzu gehören z.B. der Alkoholkonsum bei Frauen und weite Bereiche der nicht stoffgebundenen Abhängigkeits-erkrankungen. Auch bleibt zu beobachten, wie sich die für 2024 erwartete Teillegalisierung von Cannabis auf die Häufigkeit, Menge und Art des Cannabis-Konsums und einen möglichen Co-Konsum anderer legaler und illegaler Substanzen auswirken wird und welche Folgen für das Suchthilfesystem im Allgemeinen und die Sucht-Rehabilitation im Besonderen entstehen werden. Ob sich der seit vielen Jahren beobachtete Trend des Rückgangs an Sucht-Rehabilitationen tatsächlich umkehrt, ist aus heutiger Sicht nicht sicher zu prognostizieren. Dies wird auch davon abhängen, dass Rehabilitationsleistungen bei vorliegendem Rehabilitationsbedarf frühzeitiger als bislang erfolgen. Das mittlerweile etablierte Nahtlosverfahren aus der Entgiftung kann hier potenziell einen Beitrag leisten, wird allein jedoch vermutlich nicht ausreichend sein, die im Durchschnitt sehr lange Zeitspanne von Abhängigkeitserkrankungen bis zur ersten Sucht-Rehabilitation auf ein adäquates Maß zu verkürzen.

Um das Therapieangebot trotz Implementierung von Corona-Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten, wurden telefonische und im Pandemieverlauf zunehmend auch digitale Technologien von einem beträchtlichen Teil der Sucht-Reha-Einrichtungen eingesetzt. Dies ermöglichte auch, Abbrüche von Rehabilitationsmaßnahmen durch Rehabilitand:innen zu vermindern und die therapeutische Beziehung aufrecht zu halten, wenn Personen beispielsweise aufgrund eigener Erkrankung oder wegen Quarantäne nicht an Vor-Ort-Angeboten teilnehmen konnten. Besonders in der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge gewannen digitale Therapieangebote an Bedeutung. Darüber hinaus wurden digitale Techniken vermehrt für interne Kommunikation, Supervision, Fort- und Weiterbildungen sowie die Kooperation mit anderen Einrichtungen im Suchthilfesystem genutzt. Diese digitalen Ansätze sind mittlerweile in einem Teil der Einrichtungen fest etabliert und werden auch über die Pandemie hinaus eine wichtige Rolle spielen.

Telefonische bzw. digitale Therapieangebote werden als Ergänzung zu Vor-Ort-Angeboten sowohl von Einrichtungsleitungen als auch Rehabilitand:innen überwiegend positiv gesehen. Jedoch können diese nach überwiegender Ansicht Vor-Ort-Angebote nicht ersetzen. Die Mehrheit befürwortet, dass eine ergänzende telefonische bzw. digitale Leistungserbringung auch in postpandemischer Zeit ermöglicht wird. Dies betrifft ganz besonders den Bereich der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge. Für einen Einsatz in der Regelversorgung müssen u.a. entsprechende rechtliche, technische, organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat verdeutlicht, dass ein gemeinschaftliches Zusammenwirken aller beteiligten Akteure essenziell für ein in Krisensituationen resilientes und weiterhin wirksam agierendes Sucht-Rehabilitationswesen ist. Zu den relevanten Akteuren gehören neben den Einrichtungen der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge und des übrigen Suchthilfesystems – insbesondere Suchtberatungsstellen – auch Fachverbände, Leistungsträger, Gesetz- und Verordnungsgeber, Behörden und weitere Akteure wie Akutkrankenhäuser sowie vor- und nachbehandelnde Ärzt:innen,

Psychotherapeut:innen und Sozialarbeiter:innen. Es bedarf zudem des Einbezugs von Mitarbeitenden- und Rehabilitand:innen-Perspektiven.

Der im Vergleich zur übrigen medizinischen Rehabilitation geringere Rückgang bei der Inanspruchnahme der Sucht-Rehabilitation, die im gesamten Pandemieverlauf kontinuierliche und lückenlose Aufrechterhaltung eines niedrigschwelligen Sucht-Rehabilitations- und Nachsorgeangebots in der Fläche und der – soweit sich dies anhand der vorliegenden CoV-AZuR-Studiendaten und weiterer Statistiken und Veröffentlichungen aktuell beurteilen lässt – allenfalls temporär reduzierte kurzfristige und langfristige Rehabilitationserfolg können, trotz bestehenden Verbesserungspotenzialen, als Errungenschaften dieser gemeinschaftlichen Anstrengungen während der Pandemie gewertet werden.

Die in der Pandemie gewonnenen Erkenntnisse sollten nun genutzt werden, um die Sucht-Rehabilitation strukturell, prozessual und personell für zukünftige Krisensituationen besser aufzustellen und zugleich auch um die Regelversorgung noch weiter zu verbessern. Hierzu könnten ergänzend zu den etablierten Kommunikations-, Informations-, Beratungs- und Therapiestrukturen und -prozessen vermehrt digitale Technologien in Form von Videokonferenzen, Apps und weiteren digitalen Unterstützungsangeboten zum Einsatz kommen. Hinsichtlich therapeutischer Leistungsangebote trifft dies nicht ausschließlich, jedoch insbesondere auf den Bereich der ambulanten Rehabilitation und Nachsorge zu. Daneben ist zukünftig auch ein Fokus auf den sich verstärkt abzeichnenden Fachkräftemangel und die Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfsorientierten rehabilitativen Versorgung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen auch in finanziell herausfordernden Zeiten zu richten.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung Einrichtungen (M1).....	16
Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung Behandler:innen (M2)	18
Tabelle 3: Stichprobenbeschreibung Rehabilitand:innen (M3)	19
Tabelle 4: Stichprobenbeschreibung Rehabilitand:innenbefragung, Suchtanamnese (M3)	20
Tabelle 5: Meinungen zu einrichtungsbezogenen Maßnahmen (M1)	41
Tabelle 6: Meinungen zu arbeitsbezogenen Maßnahmen (M1).....	50
Tabelle 7: Vermittelnde Instanz in Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, FVS+)	54
Tabelle 8: Vermittelnde Instanz in Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, bus.).....	54
Tabelle 9: Abgeschlossene Sucht-Rehabilitationen 2019-2021 (M4, DRV).....	59
Tabelle 10: Soziodemografische Merkmale Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, DSHS).....	60
Tabelle 11: Lebens- und Wohnsituation 2019-2021 (M4, DSHS).....	63
Tabelle 12: Suchtbezogene Merkmale 2019-2021 (M4, DSHS)	64
Tabelle 13: Suchtbezogene Merkmale 2019-2021 (M4, FVS+).....	65
Tabelle 14: Meinungen zu therapiebezogenen Maßnahmen (M1)	95
Tabelle 15: Entlassungsform bei Alkoholabhängigkeit (M4, DRV).....	100
Tabelle 16: Behandlungserfolg 2019-2021 (M4, DSHS)	101
Tabelle 17: Arbeits- und Leistungsfähigkeit am Reha-Ende 2019-2021 (M4, DRV).....	102
Tabelle 18: Erwerbssituation vor und nach Sucht-Rehabilitation 2019-2021 (M4, FVS+).....	102
Tabelle 19: Abstinenzquote 12 Monate nach Reha-Ende 2018-2020 (M4, bus.)	103
Tabelle 20: Abstinenzquote 12 Monate nach Reha-Ende 2018-2020 (M4, FVS+).....	103
Tabelle 21: Nennungen zukünftig beizubehaltender Maßnahmen (M1).....	145
Tabelle 22: Nennungen zukünftig zu vermeidender Maßnahmen (M1).....	145

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Studienmodule mit Erhebungszeiträumen im Pandemie-Verlauf.....	8
Abbildung 2: Studienmodule und Themen	8
Abbildung 3: Anzahl der Standorte, für die Fragebogen beantwortet wurde (M1)	14
Abbildung 4: Leistungstypen (M1)	14
Abbildung 5: Zuordnung von Einrichtungen nach Leistungstyp zu Settings (M1)	15
Abbildung 6: Einrichtungen nach Bundesländern (M1)	17
Abbildung 7: Veränderungen der Regelungen für Neuaufnahmen (M1)	22
Abbildung 8: Einschränkung durch Hygienemaßnahmen in der Reha-Einrichtung (M3)	23
Abbildung 9: Abbruch laufender Reha-Leistungen in 1. Welle (M1, t1)	24
Abbildung 10: Gründe für Abbruch laufender Reha-Leistungen in 1. Welle (M1, t1)	24
Abbildung 11: Aufnahmestopp in 1. Welle (M1, t1)	25
Abbildung 12: Gründe für Aufnahmestopp in 1. Welle (M1, t1).....	25
Abbildung 13: Anteil der Einrichtungen mit Reduktion von Behandlungsplätzen (M1, t1).....	26
Abbildung 14: Ursachen für Reduktion von Behandlungsplätzen (M1, t1)	26
Abbildung 15: Raummangel wegen Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln (M1, t1).....	27
Abbildung 16: Maßnahmen zur Erweiterung räumlicher Kapazitäten (M1, t1)	27
Abbildung 17: Erhöhung der Anzahl an Einzelzimmer (M1)	27
Abbildung 18: Vorhalten von mehr Einzelzimmern nach der Pandemie (M1, t2)	28
Abbildung 19: Vollständiger Corona-Impfschutz Voraussetzung für Aufnahme (M1, t2)	30
Abbildung 20: Bewertung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht (M1, t2)	31
Abbildung 21: Probleme der einrichtungsbezogenen Impfpflicht (M1, t2)	32
Abbildung 22: Finanzielle Auswirkungen der Pandemie (M1, t1).....	33
Abbildung 23: Unternehmensergebnis 2020 (t1) / 2021 (t2) im Vergleich zu 2019 (M1)	34
Abbildung 24: Erhalt pandemiebedingter Ausgleichszahlungen (M1, t1/t2).....	35
Abbildung 25: Pandemiebedingte Investitionen (M1, t1).....	35
Abbildung 26: Beurteilung von Informationen zum Umgang mit Corona-Pandemie (M1, t1).....	37
Abbildung 27: Unterstützung bei Anpassung von Hygienekonzepten (M1, t1).....	38
Abbildung 28: Berücksichtigung der Sucht-Rehabilitation bei Anordnungen und Hinweisen (M1, t1)	39
Abbildung 29: Bewertungen von Regelungen der Leistungsträger zu modifizierter Leistungserbringung/Abrechnung (M1, t1).....	40

Abbildung 30: Auswirkungen der Pandemie auf Personalsituation und -management (M1)	44
Abbildung 31: Veränderungen in Teamarbeit (M1)	45
Abbildung 32: Art der Veränderungen in Teamarbeit (M1).....	45
Abbildung 33: Berufliche Mehrbelastungen beim Personal (M1).....	48
Abbildung 34: Art der beruflichen Mehrbelastungen beim Personal (M1)	48
Abbildung 35: Private Mehrbelastungen beim Personal (M1).....	49
Abbildung 36: Art der privaten Mehrbelastungen (M1)	49
Abbildung 37: Ursachen für erhöhten Drang nach Suchtmitteln (M3).....	51
Abbildung 38: Veränderung des Suchtmittelkonsums in Pandemie (M3)	52
Abbildung 39: Suchtmittelkonsum häufiger alleine in Pandemie (M3)	52
Abbildung 40: Subjektive Wahrnehmung der Suchterkrankung (M3).....	52
Abbildung 41: Anträge, Bewilligungen und angetretene Leistungen 2019–2021 (M4, DRV).....	53
Abbildung 42: Unterstützung bei Antragstellung (M3)	55
Abbildung 43: Pandemiebedingte Verzögerung der Antragstellung auf Sucht-Rehabilitation (M3)....	55
Abbildung 44: Subjektive Wahrnehmung von Beratung und Unterstützung im Vorfeld einer Sucht- Rehabilitation (M3)	56
Abbildung 45: Nicht-Antritte während 1. Welle (März-Mai 2020) im Vergleich zu 2019 (M1, t1).....	57
Abbildung 46: Nicht-Antritte nach 1. Welle bis Herbst 2021 im Vergleich zu 2019 (M1, t1)	57
Abbildung 47: Nicht-Antritte im Sommer 2022 im Vergleich zu 2019 (M1, t2).....	57
Abbildung 48: Erhöhung der Wartezeit auf Reha-/Nachsorge-Beginn (M1, t1)	58
Abbildung 49: Umgang mit Therapie der Abhängigkeitserkrankung in Pandemie (M3)	58
Abbildung 50: Verschiebung und Unterbrechung von Sucht-Rehabilitation (M3)	59
Abbildung 51: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge während 1. Welle (März-Mai 2020) im Vergleich zu 2019 (M1, t1)	61
Abbildung 52: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge nach 1. Welle bis Herbst 2021 im Vergleich zu 2019 (M1, t1)	61
Abbildung 53: Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge im Sommer 2022 im Vergleich zu 2019 (M1, t2).....	61
Abbildung 54: Ursachen für reduzierte Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge (M1, t1)	62
Abbildung 55: Veränderung der Rehabilitand:innen-Struktur im Vergleich zu 2019 (M1)	65
Abbildung 56: Zukünftiger Bedarf an Sucht-Rehabilitation im Vergleich zu 2019 (M1)	66
Abbildung 57: Gründe für erhöhten Bedarf an Sucht-Rehabilitation (M1).....	66

Abbildung 58: Veränderungen im Reha-Konzept (M1, t1).....	68
Abbildung 59: Veränderungen bei Leistungsangeboten (M1)	70
Abbildung 60: Veränderungen bei Gruppentherapie (M1, t1)	71
Abbildung 61: Veränderungen bei Einzeltherapie (M1, t1)	73
Abbildung 62: Veränderungen bei Vorträgen zur Gesundheitsbildung (M1, t1).....	73
Abbildung 63: Veränderungen bei Angehörigenorientierten Interventionen (M1, t1)	74
Abbildung 64: Veränderungen bei Arbeits-/Berufsbezogenen Leistungen (M1, t1)	74
Abbildung 65: Schwierigkeiten bei Einleitung weiterführender Maßnahmen nach Entlassung (M1)..	75
Abbildung 66: Phasen der Pandemie mit besonders vielen Schwierigkeiten (M1, t1).....	76
Abbildung 67: Weiterbehandlungsbereiche, bei denen Schwierigkeiten auftraten (M1).....	77
Abbildung 68: Art der Veränderung der Ausgangsregeln (M1)	78
Abbildung 69: Art der Veränderungen der Besuchsregeln (M1).....	79
Abbildung 70: Art der Veränderungen der Regeln für Heimfahrten (M1).....	80
Abbildung 71: Konflikte mit Rehabilitand:innen oder Angehörigen wegen Ausgangs-/Besuchs- /Heimfahrtregeln? (M1, t1).....	80
Abbildung 72: Veränderung der therapeutischen Beziehung (M1, t1).....	81
Abbildung 73: Faktoren der Veränderung in therapeutischer Beziehung (M1, t1)	82
Abbildung 74: Wahrnehmung der Rehabilitation während Pandemie (M3)	85
Abbildung 75: Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t2)	86
Abbildung 76: Nutzung telefonischer /digitaler Therapieangebote (M3).....	86
Abbildung 77: Nutzung telefonischer / digitaler Angebote nach Leistungstyp (M3).....	86
Abbildung 78: Einstellung zu telefonischen/digitalen Therapieangeboten (M1, t2)	87
Abbildung 79: Wunsch nach Weiterführung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t2)	88
Abbildung 80: Einstellung zu telefonischen /digitalen Therapieangeboten (M3)	88
Abbildung 81: Barrieren in Einrichtungen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1).....	90
Abbildung 82: Barrieren bei Rehabilitand:innen/Angehörigen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1)	90
Abbildung 83: Chancen bei Nutzung telefonischer/digitaler Therapieangebote (M1, t1)	92
Abbildung 84: Chancen und Barrieren telefonischer / digitaler Therapieangebote (M3)	93
Abbildung 85: Veränderung bei Rückfällen (M1).....	97
Abbildung 86: Veränderung bei Behandlungsabbrüchen (M1)	98

Abbildung 87: Veränderung bei regulären Entlassungen (M1, t2)	100
Abbildung 88: Einfluss der Pandemie auf Behandlungserfolg (M1, t1)	105
Abbildung 89: Überprüfung auf Corona-Infektion vor ambulante Therapiesitzungen (M1, t1).....	139
Abbildung 90: Art der Prüfung auf Corona-Infektion vor ambulanten Therapiesitzungen (M1, t1) ..	139
Abbildung 91: Unterstützung von Rehabilitand:innen bei Zugang zu PCR-Tests (M1, t1).....	139
Abbildung 92: Masken-/Testpflicht in Einrichtung (unabh. von Aufnahme/Heimfahrten) (M1, t2) ..	140
Abbildung 93: Corona-Infektionen bei Rehabilitand:innen (M1, t1)	140
Abbildung 94: Verlassen der Einrichtung für Genesung/Quarantäne (M1, t1)	140
Abbildung 95: Wiederaufnahme in Einrichtung nach Genesung/Quarantäne (M1, t1)	141
Abbildung 96: Corona-Infektionen bei Mitarbeiter:innen (M1, t1)	141
Abbildung 97: Anzahl an Mitarbeiter:innen mit Corona-Infektionen (M1, t1)	141
Abbildung 98: Rehabilitand:innen mit vollständigem Corona-Impfschutz zu Reha-Beginn (M1)	141
Abbildung 99: Mitarbeitende mit vollständigem Corona-Impfschutz (M1).....	142
Abbildung 100: Unterstützung von Rehabilitand:innen beim Zugang zur Corona-Impfung (M1, t1).	142
Abbildung 101: Verschlechterung (%) des Unternehmensergebnisses 2021/2021 im Vergleich zu 2019 (M1)	142
Abbildung 102: Kompensation von Einnahmeausfällen durch Ausgleichszahlungen (M1, t1).....	143
Abbildung 103: Corona-bedingter erhöhter Drang nach Suchtmitteln (M3).....	143
Abbildung 104: Ursachen für gestiegene Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge nach der 1. Welle (seit Juni 2020) (M1, t1).....	143
Abbildung 105: Gründe für erniedrigten Bedarf an Sucht-Rehabilitation (M1).....	143
Abbildung 106: Weitere wesentliche Veränderungen an Therapiekonzepten (M1, t1).....	144
Abbildung 107: Einschränkung der Ausgangsregeln in Einrichtung (M1)	144
Abbildung 108: Einschränkung von Besuchen in Einrichtung (M1)	144
Abbildung 109: Einschränkungen von Heimfahrten (M1).....	144

8 Abkürzungsverzeichnis

ADA	Adaption
AHA-Regeln	Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Alltag mit Maske (Infektionsschutzmaßnahmen)
ARS	Ambulante medizinische Rehabilitation
bus.	Bundesverband Suchthilfe e.V.
CoV-AZuR	Charité-Studie „Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation“
DBSC	Deutscher Bundesverband der Chefärztinnen und Chefärzte von Suchtfachkliniken e.V.
DGSS	Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V.
DHS	Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
DRV	Deutsche Rentenversicherung
DSHS	Deutsche Suchthilfestatistik
DSMG	Deutsche Suchtmedizinische Gesellschaft
ETM	Evidenzbasierte Therapiemodule in den Reha-Therapiestandards
FVS ⁺	Fachverband Sucht ⁺ e.V.
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
IFT	Institut für Therapieforschung
KDS	Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe
M1	Studienmodul M1 Quantitative Befragung von Sucht-Reha-Einrichtungen
M2	Studienmodul M2: Qualitative Befragung von Behandler:innen
M3	Studienmodul M3: Quantitative Befragung von Rehabilitand:innen
M4	Studienmodul M4: Routinestatistiken zur Sucht-Rehabilitation
n	absolute Anzahl (Fallzahl)
NAS	Nachsorge
SD	Standardabweichung
SGB	Sozialgesetzbuch
SodEG	Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz)
STR	Stationäre medizinische Rehabilitation
t1	1. Erhebungszeitpunkt (in Studienmodul M1 und M2)
t2	2. Erhebungszeitpunkt (in Studienmodul M1 und M2)
TAR	Ganztägig ambulante Rehabilitation
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

9 Vorträge und Veröffentlichungen zum Forschungsprojekt

9.1 Vorträge

Brünger, M. Das Projekt CoV-AZuR – Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation. 29. *Fachtagung Management in der Suchttherapie*, Darmstadt, 29.09.2022

Brünger, M., Köhn, S., Schall, F., Burchardi, J.M., Schlumbohm, A., Jansen, E., Spyra, K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge (CoV-AZuR). Eine Mixed-Methods-Studie. 32. *Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium*, Hannover, 21.02.2023

Brünger, M., Schall, F., Köhn, S., Spyra, K., Burchardi, J.M. Use and attitudes towards digital technologies in addiction rehabilitation in the SARS-CoV-2 pandemic. 16. *European Public Health Conference*, Dublin/Irland, 09.11.2023.

Brünger, M., Schlumbohm, A., Köhn, S., Burchardi, J.M., Spyra, K. Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts der Charité, Berlin: Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR). *Zentraler Qualitätszirkeltag des Bundesverbandes Suchthilfe*, Kassel, 19.05.2022

Brünger, M., Spyra, K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Zugang, Inanspruchnahme und Ausgestaltung der Sucht-Rehabilitation (CoV-AZuR). 22. *Rehabilitationswissenschaftliches Symposium der Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften*, Berlin, 05.11.2021

Burchardi, J.M., Brünger, M., Schlumbohm, A., Spyra, K., Köhn, S. Rehabilitand:innen mit Abhängigkeitserkrankungen in der SARS-CoV-2-Pandemie. Eine Querschnittbefragung in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge. 32. *Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium*, Hannover, 21.02.2023

Köhn, S., Schlumbohm, A., Brünger, M., Burchardi, J.M., Spyra, K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Therapiegestaltung und Chancen der Digitalisierung in der Suchtrehabilitation und Suchtnachsorge. 31. *Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium*, Münster, 08.03.2022

Schall, F., Köhn, S., Stumm, J., Brünger, M. Änderungen bei der Therapiegestaltung in der Sucht-Rehabilitation während der SARS-CoV-2-Pandemie. Eine qualitative Befragung von Behandler:innen. 15. *Deutscher Suchtkongress*, Berlin, 18.09.2023

Schlumbohm, A., Köhn, S., Brünger, M., Burchardi, J.M., Spyra, K. Belegung und Inanspruchnahme in der Suchtrehabilitation und -nachsorge während der Corona-Pandemie: Ergebnisse einer Online-Einrichtungsbefragung. 31. *Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium*, Münster, 08.03.2022

Schlumbohm, A., Köhn, S., Burchardi, J.M., Brünger, M., Spyra, K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Angebot und Nachfrage der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge. 3. *Charité-Versorgungsforschungskongress*, online, 18.02.2022

Schlumbohm, A., Spyra, K. Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Suchtrehabilitation - was haben wir gelernt? 33. *Kongress des Fachverbandes Sucht**, Münster, 22.06.2022

9.2 Veröffentlichungen

Zeitschriften und Tagungsbände

Brünger, M., Burchardi, J.M., Jansen, E., Schall, F., Schlumbohm, A., Spyra, K., Köhn, S. (2023): Änderungen der Therapiegestaltung und Nutzung digitaler Angebote in der Sucht-Rehabilitation während der SARS-CoV-2-Pandemie – Eine bundesweite Befragung von Einrichtungsleitungen und Rehabilitand:innen. SuchtAktuell, 1/2023. 5-14. [Link](#)

Brünger, M., Köhn, S., Burchardi, J.M., Schlumbohm, A., Jansen, E., Schall, F., Spyra, K. (2024): Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation. Eine multiperspektivische Studie unter Einbezug von Einrichtungsleitungen, Behandler:innen und Rehabilitand:innen. KONTUREN online. [Link](#)

Brünger, M., Köhn, S., Schall, F., Burchardi, J.M., Schlumbohm, A., Jansen, E., Spyra, K. (2023): Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge (CoV-AZuR). Eine Mixed-Methods-Studie. DRV-Schriften, 128. 48-50. [Link](#)

Brünger, M., Schall, F., Köhn, S., Spyra, K., Burchardi, J.M. (2023): Use and attitudes towards digital technologies in addiction rehabilitation in the SARS-CoV-2 pandemic. European Journal of Public Health, 33 (Supplement_2), ckad160.1595, doi: [10.1093/eurpub/ckad160.1595](https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.1595).

Burchardi, J.M., Brünger, M., Schlumbohm, A., Spyra, K., Köhn, S. (2023): Rehabilitand:innen mit Abhängigkeitserkrankungen in der SARS-CoV-2 Pandemie. Eine Querschnittbefragung in der Sucht-Rehabilitation und -Nachsorge. DRV-Schriften, 128. 210-212. [Link](#)

Burchardi, J.M., Köhn, S., Jansen, E., Schlumbohm, A., Schall, F., Kirchhübel, L., Spyra, K., Brünger, M. (2023): Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf Einrichtungen der Suchtrehabilitation und -nachsorge. Deutsche Rentenversicherung, 78(1). 52-88. [Link](#)

Köhn, S., Schlumbohm, A., Brünger, M., Burchardi, J.M., Spyra, K. (2022): Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Therapiegestaltung und Chancen der Digitalisierung in der Suchtrehabilitation und Suchtnachsorge. DRV-Schriften, 126. 135-137. [Link](#)

Schall, F., Köhn, S., Stumm, J., Brünger, M. Änderungen bei der Therapiegestaltung in der Sucht-Rehabilitation während der SARS-CoV-2-Pandemie. Eine qualitative Befragung von Behandler:innen. Deutscher Suchtkongress 1(1). doi: [10.18416/DSK.2023.1067](https://doi.org/10.18416/DSK.2023.1067)

Schlumbohm, A., Köhn, S., Brünger, M., Burchardi, J.M., Spyra, K. (2022): Belegung und Inanspruchnahme in der Suchtrehabilitation und -nachsorge während der Corona-Pandemie: Ergebnisse einer Online-Einrichtungsbefragung. DRV-Schriften, 126. 138-141. [Link](#)

Hinweis: Teile des Abschluss- und Kurzberichts beruhen auf den genannten Veröffentlichungen.

10 Literatur

- Adamson, S. J., Sellman, J. D., Frampton, C. M. (2009): Patient predictors of alcohol treatment outcome: a systematic review. *J Subst Abuse Treat*, 36(1). 75-86.
- Andersson, H. W., Wenaas, M., Nordfjaern, T. (2019): Relapse after inpatient substance use treatment: A prospective cohort study among users of illicit substances. *Addict Behav*, 90. 222-228.
- Annaç, K., Audia, A., Yilmaz-Aslan, Y., Brzoska, P. (2023): Belastungen und Bewältigungsstrategien während der COVID-19-Pandemie aus Sicht von Mitarbeitenden von Rehabilitationseinrichtungen – Eine qualitative Studie. *DRV-Schriften*, 128. 51-53.
- Annaç, K., Fieselmann, J., Wahidie, D., Ölcer, S., Audia, A., Yilmaz-Aslan, Y., Brzoska, P. (2023). ReCoVer-Handlungskatalog. Handlungsoptionen zur Bewältigung pandemiebedingter Herausforderungen in der medizinischen Rehabilitation aus intersektionaler Multi-Stakeholder-Perspektive. Letzter Zugriff am 01.10.2023, https://www.uni-h.de/fileadmin/user_upload/03_G/07_Humanmedizin/03_Lehrstuehle/Versorgungsforschung/ReCoVer_Handlungskatalog.pdf.
- Annaç, K., Fieselmann, J., Wahidie, D., Ölcer, S., Audia, A., Yilmaz-Aslan, Y., Brzoska, P. (2023): Entwicklung eines Handlungskatalogs zur Bewältigung pandemiebedingter Herausforderungen in der medizinischen Rehabilitation aus intersektionaler Multi-Stakeholder-Perspektive. *Deutsche Rentenversicherung*, 78(1). 3-26.
- Annaç, K., Fieselmann, J., Yilmaz-Aslan, Y., Brzoska, P. (2023): Sicherstellung medizinischer Rehabilitation in Zeiten von COVID-19 – Eine bundesweite Befragung von Einrichtungsleitungen. *DRV-Schriften*, 128. 334-336.
- Bachmeier, R., Bick-Dresen, S., Funke, W., Kemmann, D., Kersting, S., Medenwaldt, J., Premper, V., Reger, F., Teigeler, H., Wagner, A., Klein, T., Weissinger, V. (2020). Basisdokumentation 2019 – Fachkliniken für Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit. Basisdokumentation 2019. Ausgewählte Daten zur Entwöhnungsbehandlung im Fachverband Sucht⁺. Bonn, Fachverband Sucht⁺: 5-28.
- Bachmeier, R., Bick-Dresen, S., Daniel, H., Funke, W., Granowski, M., Kemmann, D., Klein, T., Medenwaldt, J., Premper, V., Reger, F., Teigeler, H., Wagner, A. (2022). Basisdokumentation 2020 – Fachkliniken für Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit. Basisdokumentation 2020. Ausgewählte Daten zur Entwöhnungsbehandlung im Fachverband Sucht⁺. Bonn, Fachverband Sucht⁺: 5-28.
- Bachmeier, R., Bick-Dresen, S., Daniel, H., Funke, W., Kemmann, D., Klein, T., Medenwaldt, J., Premper, V., Reger, F., Teigeler, H., Wagner, A. (2022): Effektivität der stationären Suchtrehabilitation - FVS-Katamnese des Entlassjahrgangs 2019 von Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängige. *SuchtAktuell*, 1/2022. 37-51.
- Bachmeier, R., Bick-Dresen, S., Daniel, H., Dyba, J., Funke, W., Kemmann, D., Klein, T., Medenwaldt, J., Premper, V., Reger, F., Wagner, A. (2023): Effektivität der stationären Suchtrehabilitation - FVS⁺-Katamnese des Entlassjahrgangs 2020 von Fachkliniken für Alkohol- und Medikamentenabhängige. *SuchtAktuell*, 1/2023. 21-36.
- Bachmeier, R., Bick-Dresen, S., Daniel, H., Dyba, J., Funke, W., Kemmann, D., Klein, T., Medenwaldt, J., Premper, V., Teigeler, H., Wagner, A. (2023). Basisdokumentation 2021 – Fachkliniken für Alkohol-, Medikamentenabhängigkeit. Basisdokumentation 2021. Ausgewählte Daten zur Entwöhnungsbehandlung im Fachverband Sucht⁺. Bonn, Fachverband Sucht⁺: 5-28.
- Baldauf, S., Vitols, K. (2019). Branchenanalyse medizinische Rehabilitation: Wirtschaftliche Perspektiven, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in medizinischen Rehabilitationseinrichtungen. Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung.
- Batra, A., Bühringer, G., Mühlig, S., Rumpf, H.-J. (2020): Covid-19 und seine Auswirkung auf das Suchthilfesystem. *SUCHT*, 66(4). 179-181.
- Bernert, S., Krüger, T., Spyra, K. (2017). Effektivität der stationären Alkoholentwöhnung – Was ist mit den katamnestic Non-Respondern? Letzter Zugriff am 01.10.2023, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/Abschlussbericht_Non-Responder-Studie.pdf.

- Bethge, M., Fauser, D., Zollmann, P., Streibelt, M. (2021): Reduced requests for medical rehabilitation because of the SARS-CoV-2 pandemic: a difference-in-differences analysis. Arch Phys Med Rehabil.
- Bischof, G., Velleman, R., Bischof, A., Orford, J. J. (2020): Erwartete Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Angehörige Suchtkranker. SUCHT, 66(4). 201-206.
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2023). Arbeitszeitreport Deutschland: Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021, doi: 10.21934/baua:bericht20230526.
- Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, (2017). Laufende Raubeobachtung – Raumabgrenzungen. Siedlungsstrukturelle Regionstypen. Letzter Zugriff am 01.10.2023, https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/FAQ/reha_corona/FAQ_Listen/01a_faq_liste_aktuelle_situation_mantel.html.
- Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (2020). Auswertung der indikationsbezogenen Basisdaten zum Entlassungsjahrgang 2019. Kassel, Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe.
- Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (2021). Auswertung der indikationsbezogenen Basisdaten zum Entlassungsjahrgang 2020. Kassel, Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe.
- Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (2021). Auswertung der Katamnesedaten des Entlassungsjahrgangs 2018. Kassel, Bundesverband Suchthilfe.
- Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. (2022). Auswertung der Katamnesedaten des Entlassungsjahrgangs 2019. Kassel, Bundesverband Suchthilfe.
- Bundesverband Suchthilfe e.V. (2022). Auswertung der indikationsbezogenen Basisdaten zum Entlassungsjahrgang 2021. Kassel, Bundesverband Suchthilfe.
- Bundesverband Suchthilfe e.V. (2023). Auswertung der Katamnesedaten des Entlassungsjahrgangs 2020. Kassel, Bundesverband Suchthilfe.
- Carvalho, A. F., Heilig, M., Perez, A., Probst, C., Rehm, J. (2019): Alcohol use disorders. Lancet, 394(10200). 781-792.
- Dauber, H., Künzel, J., Schwarzkopf, L., Specht, S. (2020). Suchthilfe in Deutschland 2019. Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS). München, Institut für Therapieforschung.
- Dennis, A., Robin, C., Jones, L. F., Carter, H. (2022): Exploring vaccine hesitancy in care home employees in North West England: a qualitative study. BMJ Open, 12(5). e055239.
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. (2020). Suchthilfe rettet Leben – in Krisenzeiten notwendiger denn je! Letzter Zugriff am 01.10.2023, https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs-stellungnahmen/Stellungnahme_DHS_Suchthilfe_rettet_Leben.pdf.
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2020). Jahrbuch Sucht 2020. Lengerich, Pabst.
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2021). Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe 3.0. Hamm, DHS.
- Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (2022). DHS Jahrbuch Sucht 2022. Lengerich, Pabst.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2016). Reha-Therapiestandards Alkoholabhängigkeit. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2020). Rehabilitation 2019. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2020). Reha-Atlas 2020. Die Teilhabeleistungen der Deutschen Rentenversicherung in Zahlen, Fakten und Trends. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2021). Rehabilitation 2020. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2022). Reha-Bericht 2022. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.

- Deutsche Rentenversicherung Bund (2022). Rehabilitation 2021. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Deutscher Bundesverband der Chefärztinnen und Chefarzte von Suchtfachkliniken (DBCS) und Deutsche Suchtmedizinische Gesellschaft (DSMG). (2020). Empfehlungen zur sicheren Durchführung stationärer medizinischer Rehabilitation Sucht während der SARS-CoV-2 Pandemie. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.sucht.de/wp-content/uploads/2022/02/STN-DBCS-DSMG-zu-Handlungsoptionen.pdf>.
- Digregorio, M., Van Ngoc, P., Delogne, S., Meyers, E., Deschepper, E., Duysburgh, E., De Rop, L., De Burghgraeve, T., Coen, A., De Clercq, N., Sutter, A., Verbakel, J. Y., Cools, P., Heytens, S., Buret, L., Scholtes, B. (2022): Vaccine Hesitancy towards the COVID-19 Vaccine in a Random National Sample of Belgian Nursing Home Staff Members. *Vaccines*, 10(4).
- Dresing, T., Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Marburg
- Drogenbeauftragte der Bundesregierung. (2020). Suchtrehabilitation bleibt trotz Corona bestehen. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/presse/detail/suchtrehabilitation-bleibt-trotz-corona-bestehen/>.
- Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2021). Drogen- und Suchtbericht 2021. Berlin.
- Dyba, J. (2022): Was hat die Pandemie verändert? Ein Vergleich ausgewählter Patient/innen- und Behandlungsmerkmale der Basisdokumentation des Fachverband Sucht der Jahre 2020 und 2019. *SuchtAktuell*, 1/2022. 5-11.
- Effertz, T. (2020). Die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol- und Tabakkonsum in Deutschland. *Jahrbuch Sucht 2020*. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Lengerich, Pabst: 225-234.
- Erbas, B., Strauch, H. (2022): Suchtkrank in der Pandemie? – COVID-19 und Abhängigkeitserkrankungen. *Gesundheitswesen*, 84(1). 19-26.
- Erbstößer, S., Mayer, A.-K., Zollmann, P. (2022). Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen. *Reha-Bericht 2022*. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik. Berlin, Deutsche Rentenversicherung Bund.
- Fachgesellschaften und Verbände der Suchthilfe und -behandlung (2020). Dringender Appell. Aufrechterhaltung der ambulanten und stationären Suchtkrankenversorgung.
- Galea, S., Tracy, M. (2007): Participation rates in epidemiologic studies. *Ann Epidemiol*, 17(9). 643-653.
- Georgiadou, E., Hillemacher, T., Müller, A., Koopmann, A., Lemenager, T., Kiefer, F. (2020): Die Covid-19-Pandemie als idealer Nährboden für Süchte. *Deutsches Ärzteblatt*, 117(25). A1251-A1254.
- Glamann, N., De Carlo, G. (2023). Corona und die medizinische Pflege - Eine explorative Untersuchung zu psycho-sozialen Belastungen von Pflegekräften im ersten Pandemie-Jahr. *Pflege: Systemrelevant - und nun? Theorie und Praxis im Dialog*. Ohlbrecht, H. and Seltrecht, A. Wiesbaden, Springer VS: 101-131.
- Goßner, L., Hoebel, J., Kassam, K., Pförtner, T.-K., Trübswetter, P., Wachtler, B., Wahrendorf, S. M. (2023). SARS-CoV-2-Infektionen von Erwerbstätigen: Erhöhtes Risiko bei Personen mit Migrationserfahrung und in Gesundheitsberufen. Nürnberg, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
- Groll, D. (2023). Zu den gesamtwirtschaftlichen Folgen des hohen Krankenstands. *Kiel Insight 2023.01*, Kiel Institut für Weltwirtschaft.
- Härter, M., Bremer, D., Scherer, M., von dem Knesebeck, O., Koch-Gromus, U. (2020): Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die klinische Versorgung, Arbeitsprozesse und Mitarbeitenden in der Universitätsmedizin: Ergebnisse einer Interviewstudie am UKE. *Gesundheitswesen*, 82(8-9). 676.
- Henkel, D., Zemlin, U. (2009). *Arbeitslosigkeit und Sucht: Ein Handbuch für Wissenschaft und Praxis*. Frankfurt a. M., Fachhochschulverlag.
- Hoffmann, W., Latza, U., Baumeister, S. E., Brünger, M., Buttman-Schweiger, N., Hardt, J., Hoffmann, V., Karch, A., Richter, A., Schmidt, C. O., Schmidtman, I., Swart, E., van den Berg, N. (2019):

- Guidelines and recommendations for ensuring Good Epidemiological Practice (GEP): a guideline developed by the German Society for Epidemiology. *Eur J Epidemiol*, 34(3). 301-317.
- Jackob, S. (2022): Einfluss der SARS-CoV-2-Pandemie auf die Inanspruchnahme medizinischer Rehabilitation von Suchterkrankungen. *DRV-Schriften*, 144-146. 43-45.
- Kahl, K. (2023): Digitale Süchte: Die Pandemie als Katalysator. *Dtsch Arztebl*, 120(19). A-864.
- Kemmann, D., Muhl, C., Erben, C., Funke, W., Link, S., Susemihl, I., Domma-Reichelt, J., Bachmeier, R., Klein, T., Dyba, J. (2023): Effektivität der stationären abstinenten orientierten Drogenrehabilitation. *SuchtAktuell*, 1/2023. 37-44.
- Klosterhalfen, S., Kotz, D., Kastaun, S. (2022): Did Smoking, Alcohol Consumption, and Physical Activity Change during the COVID-19 Restrictions in Germany in Spring 2020? *SUCHT*, 68(3). 129-138.
- Komaromy, M., Tomanovich, M., Taylor, J. L., Ruiz-Mercado, G., Kimmel, S. D., Bagley, S. M., Saia, K. M., Costello, E., Park, T. W., LaBelle, C., Weinstein, Z., Walley, A. Y. (2021): Adaptation of a system of treatment for substance use disorders during the COVID-19 pandemic. *J Addict Med*, 15(6). 448-451.
- Koopmann, A. G., E., Kiefer, F., Hillemacher, T. (2020): Did the general population in Germany drink more alcohol during the COVID-19 pandemic lockdown? *Alcohol and Alcoholism*, 55(6). 698-699.
- Kramer, V., Papazova, I., Thoma, A., Kunz, M., Falkai, P., Schneider-Axmann, T., Hierundar, A., Wagner, E., Hasan, A. (2020): Subjective burdens and perspectives of German healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 1-11.
- Kuckartz, U. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim, Beltz Juventa.
- Lampert, T., Schmidtke, C., Borgmann, L.-S., Poethko-Müller, C., Kuntz, B. (2018): The subjective health of adults in Germany. *J Health Monit*, 3(2). 61-68.
- Lochbühler, K., Kühn, R., Maspero, S., Aydin, D., Hulm, M. (2021). *Phar-Mon plus - Der Konsum etablierter sowie neuer psychoaktiver Substanzen in unterschiedlichen Risikopopulationen*. München, Institut für Therapieforschung.
- Lutz, W., Edelbluth, S., Deisenhofer, A.-K., Delgadillo, J., Moggia, D., Prinz, J., Schwartz, B. (2021): The impact of switching from face-to-face to remote psychological therapy during the COVID-19 pandemic. *Psychother Psychosom*, 90(4). 285.
- Manthey, J., Kilian, C., Schomerus, G., Kraus, L., Rehm, J., Schulte, B. (2020): Alkoholkonsum in Deutschland und Europa während der SARS-CoV-2 Pandemie. *SUCHT*, 66(5). 247-258.
- Manthey, J., Kilian, C., Carr, S., Bartak, M., Bloomfield, K., Braddick, F., Gual, A., Neufeld, M., O'Donnell, A., Petruzella, B., Rogalewicz, V., Rossow, I., Schulte, B., Rehm, J. (2021): Use of alcohol, tobacco, cannabis, and other substances during the first wave of the SARS-CoV-2 pandemic in Europe: a survey on 36,000 European substance users. *Subst Abuse Treat Prev Policy*, 16(1). 36.
- Merten, F., Martino, F., Messinger, D., Knapp, S. (2023): Digitale Reha-Nachsorge – Ergebnisse einer explorativen Zielgruppen-Analyse. *DRV-Schriften*, 128. 339-341.
- Merten, F., Messinger, D., Martino, F., Knapp, S. (2023): Digitale Reha-Nachsorge – Zeigen sich Unterschiede zwischen uni- und multimodalen Maßnahmen? *DRV-Schriften*, 128. 341-343.
- Müller, A., Rumpf, H.-J. (2021): Covid-19: Ein Nährboden für Internetnutzungsstörungen? *SUCHT*, 67(5). 231-233.
- Oesterle, T. S., Kolla, B., Risma, C. J., Breiting, S. A., Rakocevic, D. B., Loukianova, L. L., Hall-Flavin, D. K., Gentry, M. T., Rumman, T. A., Chauhan, M., Gold, M. S. (2020): Substance use disorders and telehealth in the COVID-19 pandemic era: a new outlook. *Mayo Clin Proc*, 95(12). 2709-2718.
- Olderbak, S., Lee, S., Möckl, J., Langenscheidt, S., Hoch, E. (2023). *Ergebnisse der Deutschen Stichprobe der Europäischen Online Drogenstudie (EWSD)*. München, IFT Institut für Therapieforschung.
- Osterloh, F. (2021): Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. *Behandlungstau durch Corona*. *Deutsches Ärzteblatt* 118(15). A768-A771.

- Pagano, A., Hosakote, S., Kapiteni, K., Straus, E. R., Wong, J., Guydish, J. R. (2021): Impacts of COVID-19 on residential treatment programs for substance use disorder. *J Subst Abuse Treat*, 123. 108255.
- Paschke, K., Austermann, M. I., Simon-Kutscher, K., Thomasius, R. (2021): Adolescent gaming and social media usage before and during the COVID-19 pandemic. *SUCHT*, 67(1). 13-22.
- Pieschnik, A., Ster, A., Esser, A., Stickling, S., Razum, O. (2023): Die Nebenwirkung: Wie kann pandemiebedingten Belastungen von Rehabilitand*innen und Mitarbeitenden in stationären Rehabilitationseinrichtungen begegnet werden? *DRV-Schriften*, 128. 445-447.
- Pieschnik, A., Ster, A., Röttger, N., Esser, A., Stickling, S., Razum, O. (2023): Umgang mit Verantwortung unter Ressourcenmangel: Implikationen für zukünftige Pandemien *DRV-Schriften*, 128. 258-260.
- Pogarell, O., Wodarz von Essen, H., Wodarz, N. (2020): SARS-CoV-2 Pandemie und Suchterkrankungen: Schwerpunkt Opioidabhängigkeit und Substitution. *SUCHT*, 66(5). 271-277.
- Pritzens, N., Köthner, U. (2020). Drogenhilfe in Zeiten von Corona – eine Zwischenbilanz 7. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2020. akzept e.V. Bundesverband und Deutsche Aidshilfe. Lengerich, Papst: 14-21.
- Raiser, P., Bürkle, S., Fleischmann, H., Mäder-Linke, C., Rummel, C., Tönsmeise, C. (2020): Die Corona-Pandemie zeigt die unverzichtbare Vernetzung von Leistungen zur Versorgung Abhängigkeitskranker auf. *SUCHT*, 66(4). 195-200.
- Rumpf, H.-J., Brand, M., Wegmann, E., Montag, C., Müller, A., Müller, K., Wölfling, K., Stark, R., Steins-Löber, S., Hayer, T., Schlossarek, S., Hoffmann, H., Leménager, T., Lindenberg, K., Thomasius, R., Batra, A., Mann, K., Wildt, B. t., Mößle, T., Rehbein, F. (2020): Covid-19-Pandemie und Verhaltenssuchte. *SUCHT*, 66(4). 212-216.
- Satre, D. D., Iturralde, E., Ghadiali, M., Young-Wolff, K. C., Campbell, C. I., Leibowitz, A. S., Sterling, S. A. (2020): Treatment for anxiety and substance use disorders during the COVID-19 pandemic: challenges and strategies. *J Addict Med*, 14(6). e293-e296.
- Scharf, A., Haug, S., Ritthaler, M., Raptis, G. (2023): Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung bei der Rehabilitation – Ergebnisse einer Befragung von Rehabilitationseinrichtungen. *Rehabilitation*, 62(5). 299-307.
- Scheibenbogen, O., Mader, R. (2022): Konsumgewohnheiten im Kontext der Pandemie–Behandlungsoptionen. *psychopraxis. neuropraxis*, 25(1). 40-44.
- Schöneck, R. (2020): Auswirkungen des coronabedingten Lockdowns auf die stationäre Rehabilitation von Suchtkranken. *SUCHT*, 66(5). 265-269.
- Schöneck, R., Peerenboom, N., Lindenmeyer, J., Voon, V. (2022): Entwicklung einer smartphonebasierten Intervention zur Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit (SPIRA). *DRV-Schriften*, 126. 144-145.
- Schulze, S., Holmberg, C. (2021): Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise. *Public Health Forum*, 29(1). 32-35.
- Schwarzkopf, L., Braun, B., Specht, S., Dauber, H., Strobl, M., Künzel, J., Klapper, J., Kraus, L., Pfeiffer-Gerschel, T. (2020). Die Deutsche Suchthilfestatistik – DSHS. Eine Einführung in Datenerfassung, Datensammlung, Datenverarbeitung und Auswertungen. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/2020/i-quartal/suchtrehabilitation-bleibt-trotz-corona-bestehen.html?L=0>.
- Schwarzkopf, L., Künzel, J., Murawski, M., Specht, S. (2021). Suchthilfe in Deutschland 2020. Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS). München, Institut für Therapieforchung.
- Schwarzkopf, L., Künzel, J., Murawski, M., Specht, S. (2022). Suchthilfe in Deutschland 2021. Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS). München, Institut für Therapieforchung.
- Silies, K., Schley, A., Sill, J., Fleischer, S., Müller, M., Balzer, K. (2020): Die COVID-19-Pandemie im akutstationären Setting aus Sicht von Führungspersonen und Hygienefachkräften in der Pflege. *Pflege*.

- Stampa, S., Podar, M., Fretian, A., Thienel, C., Razum, O., Dockweiler, C. (2023): REHAvolution: eine quantitative Befragung von Rehabilitationseinrichtungen zum Einsatz digital unterstützter Angebote. DRV-Schriften, 128. 347-349.
- Statistisches Bundesamt. (2022). Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Anzahl der Einrichtungen, der Betten und Patientenbewegungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Vorsorgeeinrichtungen-Rehabilitationseinrichtungen/Tabellen/gd-vorsorge-reha-jahre.html>.
- Statistisches Bundesamt. (2022). Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Ärztliches und Nichtärztliches Personal der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Vorsorgeeinrichtungen-Rehabilitationseinrichtungen/Tabellen/personal-reha-jahre.html>.
- Steffen, D. (2023): digARS – Effektivität der ARS unter Berücksichtigung von „digitalen“ Leistungen während der Coronapandemie. DRV-Schriften, 128. 206-207.
- Suhren, E., von Dewitz, M., Bodemer, N., Lohmann, K. (2021). Forschungsaktivitäten zu den Auswirkungen von COVID-19 auf den Substanzkonsum, die Entwicklung von Verhaltenssuchten sowie das Suchthilfesystem. Berlin, Institut für Innovation und Technik (iit).
- Tabbara, A., Gross, B., Kukla, G., Domma, J., Baumbach, R., Geyer, D., Steffen, D. (2020): Auswirkungen der Corona Pandemie auf die (Sucht-)Rehabilitation - aus unterschiedlichen Blickwinkeln. SuchtAktuell, 2/2020. 24-36.
- Thielmann, B., Schumann, H., Ulbrich, R., Böckelmann, I. (2021): Bedeutung der Einfluss- und protektiven Faktoren bei der psychischen Belastung von medizinischem Personal in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie. NOTARZT, 38(2). 86-94.
- Uhlenbrock, G., Schulze, S., Sappl, I., Rapp, M. A., Tallarek, M., Spallek, J., Holmberg, C. (2023): Sorge vor Covid-19-Infektion und das Risiko für Burnout-Symptome: eine Studie zur Belastung von Pflegekräften in Brandenburger Pflegeheimen während der Covid-19-Pandemie. Psychiatr Prax, 50(7). 353-360.
- Unroe, K. T., Evans, R., Weaver, L., Rusyniak, D., Blackburn, J. (2021): Willingness of long-term care staff to receive a COVID-19 vaccine: a single state survey. J Am Geriatr Soc, 69(3). 593-599.
- Vogelgesang, M. (2020): Suchtrehabilitation in Zeiten der Pandemie. SuchtAktuell, 2/2020. 14-23.
- von Eiff, M. C., Goldschmidt, A. (2020). Fusionen und Übernahmen in Gesundheitswirtschaft und Rehabilitation. Trends und Strategieoptionen. Erfolgreiches Rehabilitationsmanagement. Ein Leitfaden für die Praxis. Dhein, Y. and von Eiff, W. Stuttgart, Kohlhammer: 229-238.
- von Eiff, M. C., von Eiff, W., Ghanem, M. (2022): Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen in der Corona-Krise: Situation und postpandemische Perspektive. Gesundh ökon Qual manag, 27(2). 88-95.
- von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., Vandenbroucke, J. P. (2007): The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. PLOS Medicine, 4(10). e296.
- Walcher, S. (2020): Coronakrise und Suchtmedizin: Ein Praxisbericht. SUCHT, 66(5). 286-290.
- Weissing, V. (2017): Zugangswege erweitern, Übergänge optimieren: Handlungsbedarf und -ansätze am Beispiel der Suchtrehabilitation. SuchtAktuell(1). 15-33.
- Weissing, V. (2020): Übersicht über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Versorgungs- und Behandlungssystem für suchtkranke Menschen. SUCHT, 66(4). 183-194.
- Werse, B., Klaus, L. (2023): Corona und Drogenhilfe. Zum Umgang von Einrichtungen mit pandemiebedingten Einschränkungen. SUCHT, 69(3). 121-129.
- Wissenschaftliches Institut der AOK. (2023). Post-Covid-Erkrankungen: Wenige Betroffene, aber lange Ausfallzeiten. Letzter Zugriff am 01.10.2023, <https://www.wido.de/news-presse/pressemitteilungen/2023/post-covid-erkrankungen/>.

11 Anhang

11.1 Weitere Ergebnisse: Rahmenbedingungen

Infektionsschutzmaßnahmen in den Einrichtungen

Abbildung 89: Überprüfung auf Corona-Infektion vor ambulante Therapiesitzungen (M1, t1)

Abbildung 90: Art der Prüfung auf Corona-Infektion vor ambulanten Therapiesitzungen (M1, t1)

Nur Einrichtungen mit ambulantem Angebot

Abbildung 91: Unterstützung von Rehabilitand:innen bei Zugang zu PCR-Tests (M1, t1)

Abbildung 92: Masken-/Testpflicht in Einrichtung (unabh. von Aufnahme/Heimfahrten) (M1, t2)

Maskenpflicht

PCR-/Schnelltests

Infektionsgeschehen in den Einrichtungen

Abbildung 93: Corona-Infektionen bei Rehabilitand:innen (M1, t1)

Abbildung 94: Verlassen der Einrichtung für Genesung/Quarantäne (M1, t1)

Abbildung 95: Wiederaufnahme in Einrichtung nach Genesung/Quarantäne (M1, t1)

Abbildung 96: Corona-Infektionen bei Mitarbeiter:innen (M1, t1)

Abbildung 97: Anzahl an Mitarbeiter:innen mit Corona-Infektionen (M1, t1)

Umgang mit Impfstatus/Impfungen

Abbildung 98: Rehabilitand:innen mit vollständigem Corona-Impfschutz zu Reha-Beginn (M1)

Abbildung 99: Mitarbeitende mit vollständigem Corona-Impfschutz (M1)

Abbildung 100: Unterstützung von Rehabilitand:innen beim Zugang zur Corona-Impfung (M1, t1)

Mehrfachantworten möglich

Wirtschaftliche Situation

Abbildung 101: Verschlechterung (%) des Unternehmensergebnisses 2021/2021 im Vergleich zu 2019 (M1)

Abbildung 102: Kompensation von Einnahmeausfällen durch Ausgleichszahlungen (M1, t1)

11.2 Weitere Ergebnisse: Zugang, Inanspruchnahme und Rehabilitand:innenstruktur

Abbildung 103: Corona-bedingter erhöhter Drang nach Suchtmitteln (M3)

Abbildung 104: Ursachen für gestiegene Nachfrage nach Sucht-Rehabilitation/Nachsorge nach der 1. Welle (seit Juni 2020) (M1, t1)

Falls gestiegene Nachfrage angegeben; Mehrfachantworten möglich

Abbildung 105: Gründe für erniedrigten Bedarf an Sucht-Rehabilitation (M1)

Mehrfachantworten möglich

11.3 Weitere Ergebnisse: Reha-Konzept und Leistungsangebote

Abbildung 106: Weitere wesentliche Veränderungen an Therapiekonzepten (M1, t1)

Abbildung 107: Einschränkung der Ausgangsregeln in Einrichtung (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Abbildung 108: Einschränkung von Besuchen in Einrichtung (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

Abbildung 109: Einschränkungen von Heimfahrten (M1)

Nur Einrichtungen mit stationärem Angebot

11.4 Weitere Ergebnisse: Freitextanalyse Wünsche für die Zukunft

Tabelle 21: Nennungen zukünftig beizubehaltender Maßnahmen (M1)

	Beibehalten von Maßnahmen	Stationäre	Gemischt	Ambulante	Gesamt	
		Einrichtungen	stat.-amb. Einrichtungen	Einrichtungen	n	%
		n	n	n		
t1	Rahmenbedingungen	20	14	82	116	25,6
	Arbeitsbezogen	16	14	98	128	28,3
	Therapiebezogen	6	14	172	192	42,4
	Sonstige	1	3	13	17	3,8
	Gesamt	43	45	365	453	100,0
t2	Rahmenbedingungen	27	11	136	174	26,6
	Arbeitsbezogen	20	12	138	170	26,0
	Therapiebezogen	28	19	227	274	41,8
	Sonstige	2	4	31	37	5,6
	Gesamt	77	46	532	655	100,0

Tabelle 22: Nennungen zukünftig zu vermeidender Maßnahmen (M1)

	Vermeiden von Maßnahmen	Stationäre	Gemischt	Ambulante	Gesamt	
		Einrichtungen	stat.-amb. Einrichtungen	Einrichtungen	n	%
		n	n	n		
t1	Rahmenbedingungen	19	8	53	80	36,0
	Arbeitsbezogen	5	1	23	29	13,1
	Therapiebezogen	9	11	75	95	42,8
	Sonstige	1	0	17	18	8,1
	Gesamt	34	20	168	222	100,0
t2	Rahmenbedingungen	27	5	79	111	45,7
	Arbeitsbezogen	3	1	32	36	14,8
	Therapiebezogen	13	9	46	68	28,0
	Sonstige	4	2	22	28	11,5
	Gesamt	47	17	179	243	100,0